

LA REVUE

DU RIRS

Revue à comité de lecture

HANDICAPS & NORMALITÉ

LA REVUE DU

Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

Le Réseau Interuniversitaire pour la Recherche et la Science est un groupe d'universitaires marocains, africains et étrangers animés par des valeurs académiques partagées. Ouvert sur différents pôles de recherche, le RIRS adhère à une éthique conforme aux règles de la bienséance et du professionnalisme que chaque membre répercute quotidiennement de par l'exercice de ses fonctions. La revue du RIRS offre une tribune académique libre, articulée autour d'une charte éthique et éditoriale qui concilie entre la liberté d'expression, la rigueur réflexive et l'édification intellectuelle. Elle engage ses contributrices et ses contributeurs, membres ou partenaires du RIRS, à promouvoir une dynamique fondée sur différents angles et approches.

Conception & coordination

Pr. Aïcha Abdelouahed - Maroc

Courriel : abdelouahedaicha@gmail.com

Pr. Samia Belhaj - Maroc

Courriel : samiabel5@hotmail.com

Pr. Nabila Bhih - Maroc

Courriel : nabila.bhih@gmail.com

Pr. Hicham Jirari - Maroc

Courriel : hicham.jirari@univh2c.ma
hicham.jirari@fstm.ac.ma

Équipe de rédaction

Jean-Yves Anjard

Véronique Antonin-Tattini

Mauricette Fournier

Abderrahim Hatib

Maria Ibrahim

Mathieu Laborde

Nadia Slama

Souad Tenkoul

Barbara Vérité

Siham Zarrouq

Pr. Aïcha Abdelouahed (UMP-Oujda)

Pr. Sabrina Bannani (UVT-Tunis)

Pr. Nadia Bayed (UMV-Rabat)

Pr. Samia Belhaj (USMBA-Fès)

Pr. Nabila Bhih (UHII-Casablanca)

Pr. Mhadeb Boudabbous (ISET-Nabeul)

Pr. Nadia Chafiq (UHII-Casablanca)

Pr. Elassaad Elharbaoui (ISCE-Carthage)

Pr. Driss El Omari (USMBA-Fès)

Pr. El Mostafa Ftouh (USMS-Beni Mellal)

Pr. Hicham Jirari (UHII-Casablanca)

Pr. Asmaa Mesrar (UHII-Casablanca)

Pr. Fatima Zahra Mrabbi (UMV-Rabat)

Pr. Mohammed Nabih (USMBA-Fès)

Pr. Chaimae Tailassane (UMI-Meknès)

Open access sur

www.zenodo.org

Illustrations

Les photos des contributrices et des contributeurs sont édités avec le consentement de leurs propriétaires. Les illustrations ont été soit filtrées libre de droits, soit référencées en usage libre, soit rattachées à leurs sources sans but commercial.

© 2025 - RIRS.

NOTRE ENGAGEMENT ÉDITORIAL

*Si la foi est l'inusable véhicule de l'âme, le
devoir en est l'humble navigateur et la
passion l'indéfectible carburant !*

La revue du RIRS est une tribune indépendante. C'est une revue semestrielle à comité de lecture avec expertise en double aveugle. Elle s'adresse à un large public, toutes catégories confondues. De par la diversité académique de ses contributrices et de ses contributeurs, principalement des universitaires et des enseignants-chercheurs, elle se propose de partager non seulement des réflexions, mais également le désir philanthropique de cultiver les expériences et les connaissances à l'échelle nationale et internationale. Elle touche à tous les sujets d'actualité et spécifiquement aux problématiques qui animent le secteur de l'éducation et de l'enseignement.

Sa devise, ci-haut, est inspirée d'un personnage, Sani Nax Rifati, cité dans une célèbre série télévisée. Sa vocation académique la prédispose à observer scrupuleusement les droits d'auteurs et la propriété intellectuelle. Elle véhicule des valeurs mondiales alignées sur la rigueur, l'ouverture d'esprit, l'originalité, l'éthique, l'authenticité et l'empathie. Elle fait du Beau, du Vrai, du Juste et du Bien des concepts fédérateurs résonnant à travers ses différents contenus (rédactionnels et visuels). Toute ressemblance avec des contenus déjà publiés ne sera que pur hasard.

Vos réactions nous intéressent !

Un article vous interpelle et vous souhaitez réagir ! N'hésitez pas à nous contacter sur :

reseau.rirs.contact@gmail.com

Notre rubrique "COURRIER" accueillera volontiers vos observations, vos commentaires ou vos suggestions !

Au plaisir de vous lire !

Handicaps et Normalité

La différence à l'épreuve du conformisme !

Tout comme il existe plusieurs types de handicaps, nombreuses sont les définitions qui y réfèrent. Grâce aux études académiques et scientifiques, aux enquêtes, aux témoignages, aux actions de sensibilisation, la compréhension du handicap est à la portée de tout un chacun. Seulement, ces formes de communication garantiraient une portée limitée en raison même de leur public-cible qui seraient dans la plupart des cas des populations d'adultes ou de jeunes adultes.

Comprendre le handicap, c'est important ! Mais, agir sur la perception du handicap en amont, dès la petite enfance, augmenterait l'impact positif de l'éducation sur la représentation de la différence en tant que mécanisme régulateur face aux déterminismes sociaux.

« Facile à dire qu'à faire ! » Me diriez-vous !

Si en 2025, le débat suscité par l'accompagnement du handicap n'est toujours pas à la hauteur des attentes, c'est que la culture dominante dans le monde, cette culture qui semble se complaire dans une normalité dogmatique, s'avèrerait moins perméable à la pensée critique qu'aux électrochocs de faits marquants.

Quand j'essaie de comprendre, a posteriori, ce qui m'a mis sur la voie de la pensée critique, je me rends compte que le cinéma a joué un rôle crucial dans mon éducation. Dans les années 80 du siècle passé, mon père aimait à regarder, de temps à autre, de grands films (en cassettes vidéo) et je ne ratais pas ces occasions. Je

me souviens de la fois où nous avons regardé ensemble *La planète des singes*, sorti en 1968.

Ce grand classique réalisé par Franklin Schaffner, avec à l'affiche l'une des figures phare du grand écran, Charlton Heston, m'avait tellement captivé que, sans j'eusse les facultés nécessaires à l'assimilation de certaines notions à l'exemple du pouvoir de violence symbolique, je n'avais pas arrêté de comparer le rapport de domination exercé par l'Homme sur le singe dans la vie réelle et le rapport de domination inverse exercé par le singe sur l'Homme. En fait, je pense que le véritable déclic à l'époque c'était la peur qu'un jour cela se réalise !

Des années durant, j'ai mis du temps à comprendre que le pouvoir des normes a toujours réduit l'être minoritaire ou particulier à une condition difficilement envisageable en sens inverse. Le théâtre de l'absurde regorge d'occurrences qui n'excluent pas la réversibilité des conditions. Rhinocéros d'Eugène Ionesco dépeint l'évolution d'une épidémie imaginaire appelée « Rhinocérite », une maladie qui transforme les êtres humains en rhinocéros.

Le biais du conformisme est donc une faiblesse à reconnaître et à contourner grâce à la pensée critique, à l'effort d'autoréflexivité et d'empathie dont le bénéfice majeur serait de ré-interroger les binarismes qui fédèrent nos vies respectives.

Certes, ce discours n'est pas nouveau ! Mais, le répéter sous une forme ou une autre, à travers des échanges porteurs de perspectives, donnerait assurément une impulsion aux individus en même temps qu'aux instances compétentes de manière à ce qu'ils puissent élargir « la norme sociale en vue de refléter la diversité humaine » (Vanderstraeten¹, 2015).

Dans ce 10^e numéro, les différentes contributions partagées bienveillamment par des chercheur-e-s et des professionnel-l-e-s issu-e-s de différentes aires géographiques, mettent la lumière sur une aspiration commune à savoir la reconnaissance des droits des personnes en situation de handicap et leur accompagnement pour une meilleure inclusion, pour être conforme aux valeurs humaines universelles.

**Par
Hicham Jirari**

¹Whittle, R. (2005) « EU disability policy and the equal opportunity principle », in Working for an inclusive society, Conférence EDRC, Malte, 15 septembre 2005, <http://shura.shu.ac.uk>, p. 11. Cité par Vanderstraeten, M.

(2015). « II. Définir, c'est exclure : le cas du handicap ». *Revue interdisciplinaire d'études juridiques*, (Volume 74) (1), 91-108. URL : <https://doi.org/10.3917/riej.074.0091>.

4 Éditorial

Handicaps et Normalité

La différence à l'épreuve du conformisme ! [4]

Par Hicham Jirari

6 Focus

Inclusion scolaire et handicap : quelles représentations des enseignants ?

Analyse franco-québécoise [6-8]

Par Mathieu Laborde

9 Le handicap à l'école

La représentation du handicap en milieu scolaire

Étude de cas dans un département de la Région

Centre en France [9-13]

Par Barbara Vérité

Etude descriptive du bégaiement chez des élèves tunisiens âgés de 6 à 18 ans [14-18]

Par Nadia Slama

19 Le handicap à l'université

L'université marocaine à l'épreuve du handicap linguistique

Cas des étudiants de la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Mohammedia [19-24]

Par Siham Zarrouq

Étude de l'expérience d'étudiants en situation de handicap et d'enseignants dans une université française

Du normal à la normativité [25-29]

Par Jean-Yves Aniard

30 Littérature

Esthétique du handicap dans *Notre-Dame de Paris*
Représentation, symbolisme et critique sociale [30-33]

Par Souad Tenkoul

34 Trois questions pour

Abderrahim Hatib [34]

Interview-Portrait

Handicap et Normalité

L'attente d'une conciliation possible !

35 Responsabilité éthique et environnementale

Les personnes en situation de handicap placées sur le marché du travail ordinaire en Suisse [35-39]

Par Véronique Antonin-Tattini

Agriculture sociale, thérapeutique et inclusion des travailleurs en situation de handicap dans la Région

Auvergne-Rhône-Alpes [40-44]

Par Mauricette Fournier

45 Handicap > entre altérité et numérique

L'accueil du handicap dans une culture numérique [45-47]

Par Maria Ibrahim

48-51 Appels

52-55 Membres du comité de lecture

56 C'est à lire

56 Prochain numéro

Le RIRS remercie son lectorat pour l'intérêt porté à sa revue ainsi que ses membres actifs, ses contributrices et contributeurs !

Diffusion et réception des numéros précédents au 12/02/25

Pour adhérer au RIRS

RDV sur

www.le-rirs.org

Visibilité et audience de la revue du RIRS

LA REVUE
DU
RIRS

Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

Revue à comité de lecture

Inclusion scolaire et handicap : quelles représentations des enseignants ?

Analyse franco-québécoise

Par
**Mathieu
Laborde**

Propulsée à l'international par la Déclaration de Salamanque (1994) et la Convention relative aux droits des personnes handicapées (ONU, 2006), la prise en compte du handicap prend, année après année, de l'épaisseur au sein de la sphère éducative. Dans ce cadre, l'Objectif du Développement Durable 4 (ODD 4) de l'Agenda 2030 vise à « *assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et à promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous* » (UNESCO, 2015).

Plus qu'une finalité, l'inclusion semble constituer une visée, un "*processus en cours*" (Kohout-Diaz, 2019). Cette transformation de paradigme nous amène à interroger un de ses acteurs majeurs : les enseignants. Comment ces derniers se représentent-ils la scolarisation de tous les élèves en milieu ordinaire ? L'analyse porte sur une étude quantitative menée entre 2018 et 2022, auprès de 69 enseignants du secondaire, en France et au Québec (Laborde, 2022). L'article se divise en quatre parties. La première permet de contextualiser l'étude. Ensuite il s'agira de voir comment l'inclusion et la scolarisation des enfants en situation de handicap constituent un enjeu commun pour les enseignants et les termes associés à celui d'inclusion. Enfin nous nous questionnons sur les défis à venir sur cette transformation de paradigme.

■ Contexte de l'étude : un questionnaire international franco-québécois

L'inclusion des élèves en situation de handicap se différencie des modèles ségrégatifs et intégratifs implantés au XX^{ème} siècle (Macherey, 2009). Dans un système inclusif, c'est à l'école de s'adapter aux besoins des élèves. Ces vingt dernières années, différents textes législatifs ont permis de mettre en lumière l'éducation inclusive. En France, la Loi de 2005 sur l'égalité des droits des personnes en situation de handicap, marque un tournant, tandis qu'au Québec, les écoles ont une tradition plus ancienne d'adaptation scolaire (Michel, 2016). Toutefois, il existe aujourd'hui

des tensions entre un modèle idéal d'inclusion et les réalités pratiques. Des recherches récentes (Kohout-Diaz et Deyrich, 2023) pointent plusieurs obstacles : le manque de formation, de ressources et de coordination interdisciplinaire. Les enseignants se retrouvent ainsi en difficulté quant à la mise en œuvre effective de demandes institutionnelles.

L'étude évoquée ici, s'inscrit dans ce cadre. D'un point de vue méthodologique, ce travail combine une analyse quantitative et qualitative. Dans un premier temps, la mise en place d'une enquête d'amorce par un carnet de bord a permis de relever des écarts significatifs entre des directives nationales d'inclusion portées par le Ministère et les représentations des enseignants. Puis, l'enquête principale a été réalisée par le biais d'un questionnaire de recherche diffusé anonymement auprès d'enseignants du secondaire (n=69), 56% en France et 44% au Québec. Cette enquête réalisée en pleine période de la COVID-19, s'est réalisée par le biais du vecteur numérique et le réseau social LinkedIn. Le panel sélectionné comprend des hommes, des femmes, exerçant pour certains en zones urbaines ou rurales, avec des expériences différentes. Les questions portaient sur leurs représentations de l'inclusion et les termes associés à cette notion. Elles permettaient de questionner ces personnels d'éducation afin de comprendre comment ces derniers percevaient-ils leur rôle quant à la scolarisation de tous les élèves à l'école mais aussi leurs représentations, moyens et ressources.

■ L'inclusion et la scolarisation des enfants en situation de handicap : un enjeu commun et des personnels concernés

Pendant plusieurs décennies, des contextes ségrégatifs puis intégratifs étaient en place dans les sphères éducatives. Les enfants en situation de handicap étaient inscrits dans des structures médico-sociales ou dans des classes spécialisées. Ils ne participaient rarement voire jamais, aux activités et cours associés à leur tranche d'âge. Depuis une vingtaine d'années, de nombreux pays occidentaux notamment la France et la province de Québec ont adopté l'inclusion dans leur politique éducative. Contrairement à la notion d'intégration, c'est désormais à l'école de s'organiser pour accueillir les élèves en situation de handicap, tant au niveau physique que pédagogique. Face à ce constat, une question se pose : Quelles représentations les enseignants ont-ils suite à la mise en place de ce virage inclusif ?

L'étude finalisée en 2022 montre tout d'abord l'existence d'obstacles. Pour 82,6% des enseignants interrogés, des obstacles à l'inclusion subsistent aujourd'hui. Cette donnée peut être corrélée à une satisfaction médiocre (24,6%) quant à sa mise en œuvre effective. Si ces difficultés sont perçues chez les enseignants, ont-elles un impact sur leur optimisme ? La réussite d'inclure l'ensemble des élèves serait-elle une utopie ? Les résultats montrent que pour 75,4% d'entre eux, ce processus n'a rien d'utopique. Réussir la scolarisation de tous les élèves à l'école serait possible. Ils se montrent également concernés par ce processus, dans leur fonction. Pour 85,5% des personnels interrogés, il est de leur ressort d'être acteur de l'école inclusive et d'accompagner les élèves. Ces chiffres confirment l'importance de notions abordées récemment dans la recherche, notamment celle d'éthique inclusive (Kohout-Diaz, Deyrich, 2023).

Ces résultats évoqués montrent que les enseignants s'approprient ce principe d'équité porté par l'inclusion auprès des enfants en situation de handicap. Toutefois, plusieurs années après la diffusion de textes en faveur de l'inclusion, il en demeure aujourd'hui l'existence d'obstacles et difficultés en lien avec une mise en place effective. Mais qu'entend-on réellement par inclusion ? Quel lien avec le handicap ?

I Handicap et inclusion : quelles significations pour les acteurs ?

Pour aller au-delà des données quantitatives évoquées précédemment, le travail de recherche s'est également axé sur un volet qualitatif. Il s'agissait de questionner les enseignants français et québécois sur les termes associés à celui d'inclusion. L'analyse des résultats nous permet de constater une diversité contextuelle. A la question ouverte "Quels termes associez-vous à celui d'inclusion ?", un premier consensus apparaît pour l'ensemble du panel interrogé, en France et au Québec. C'est le terme "adaptation" qui arrive en première ligne au sein des deux contextes. Inclure et adapter sont donc reliés.

Des différences significatives apparaissent sur les mots suivants. Au Québec, ce sont les termes de "soutien" et de "collaboration" qui prévalent. En France, les réponses soulignent davantage le "manque de formation" et "des difficultés administratives". Et le terme "handicap" ? Il n'apparaît qu'en 6ème position en France et n'apparaît pas du tout au Québec dans les réponses des enseignants. Ces nuances montrent que ce lien n'est donc pas systématique.

Elles témoignent également de contextes éducatifs différents. La province canadienne est historiquement ancrée dans l'accueil des enfants en situation de handicap avec une politique de classes d'adaptation scolaire entamée dès la fin du XXème siècle. Dès lors, ces résultats soulignent les différences historiques et structurelles, concernant l'impact des politiques éducatives sur les représentations des personnels. Au Québec, les classes d'adaptation scolaire, mises en place depuis le XXème siècle, ont permis d'ancrer une culture de soutien individualisé. Elles ont modelé une culture de l'inclusion, contrairement à la France où l'effort est plus récent. Si un consensus existe sur quelques termes, des différences structurelles subsistent.

I Prise en compte du handicap et inclusion : défis à venir

Malgré un consensus sur l'importance de l'inclusion, les données recueillies auprès d'enseignants montrent que sa mise en œuvre soulève des défis. Ces derniers expriment un besoin de formation et de ressources (Autissier, 2009). L'analyse des résultats met en lumière le sens de responsabilité individuelle des personnels face à des contraintes institutionnelles perçues. Les enseignants français peuvent évoquer un manque de soutien de la part de la hiérarchie, tandis que leurs homologues québécois ont davantage mis l'accent sur la collaboration interprofessionnelle. Plusieurs pistes peuvent être soulevées pour mieux accompagner les personnels de demain : accès à une variété de ressources, augmentation de formations continues sur le thème du handicap ou création de réseaux d'entraide entre enseignants.

Prendre en compte le handicap à l'école constitue un réel défi au niveau international, s'inscrivant dans l'Agenda 2030 de l'UNESCO. Ce processus évolutif s'inscrit sur plusieurs années. Il doit s'inscrire avec ses principaux acteurs : les enseignants. Il faut désormais réfléchir aux moyens et ressources mises à disposition de ces derniers pour avancer vers un contexte plus inclusif demain.

L'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap constitue un défi global. Il est porté par des engagements internationaux tels que l'Agenda 2030 de l'UNESCO et nationaux ou provinciaux en France et au Québec. L'analyse des données recueillies met en évidence un consensus parmi les enseignants, sur l'importance de ce processus ainsi qu'un sentiment partagé de responsabilité envers sa mise en œuvre.

Toutefois, des défis majeurs subsistent, avec plusieurs manques : formation spécifique, ressources, coordination entre les acteurs éducatifs. Ces contraintes reflètent les écarts entre les ambitions institutionnelles et les réalités pratiques rencontrées sur le terrain.

Malgré ces obstacles, les enseignants interrogés témoignent d'un optimisme prudent. Pour beaucoup d'entre eux, l'inclusion constitue un objectif atteignable. Ils associent cette démarche à des principes éthiques forts, tout en soulignant la nécessité d'une adaptation continue des pratiques pédagogiques. Les nuances contextuelles relevées entre la France et le Québec montrent également que l'histoire et les structures éducatives influencent les représentations et les pratiques des personnels.

En perspective, la réussite de l'inclusion nécessite une action concertée, à la fois locale et globale. Le développement de ressources adaptées et la création d'entraide seront essentiels. Il s'agira également de dépasser une vision techniciste de l'inclusion pour en faire un véritable levier de transformation sociale. Cette réflexion ouvre la voie à une question clé : comment imaginer une école inclusive capable de répondre à la diversité des besoins tout en valorisant les singularités de chacun ?

Références bibliographiques

Autissier, A. (2009). *La formation des enseignants face à l'éducation inclusive*. Paris : PUF.

Kohout-Diaz, M. (2019). Inclusion scolaire : entre visée utopique et processus inachevé. *Revue Française de Pédagogie*, 206(3), 45-58. [En ligne] : <https://doi.org/10.4000/rfp.8260>

Kohout-Diaz, M., et Deyrich, M. (2023). Éthique inclusive et pratiques enseignantes. *Revue Internationale d'Éducation de Sèvres*, 79(1), 123-141. [En ligne] : <https://doi.org/10.3917/ries.079.0123>

Laborde, J. (2022). *Les représentations des enseignants face à l'inclusion scolaire : Une étude comparative France-Québec (2018-2022)*. Thèse de doctorat non publiée, Université de Paris.

Macherey, P. (2009). De l'intégration à l'inclusion : une évolution des pratiques éducatives. *Les Cahiers Pédagogiques*, 481(2), 37-44.

Michel, L. (2016). *Histoire de l'adaptation scolaire au Québec*. Montréal : Presses de l'Université du Québec.

UNESCO. (2015). *Éducation 2030 : Déclaration d'Incheon et cadre d'action pour la réalisation de l'Objectif de développement durable 4 – Assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous*. Paris : UNESCO. [En ligne] : <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656>

ONU. (2006). *Convention relative aux droits des personnes handicapées*. Nations Unies. [En ligne] : <https://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/convtexte.htm>

UNESCO. (2015). *Agenda 2030 pour le développement durable*. Paris : UNESCO. [En ligne] : <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444>

Notice

Mathieu Laborde est Docteur en Sciences de l'Éducation et de la Formation à l'Université de Bordeaux, et membre du laboratoire LACES EA734. Il était auparavant enseignant spécialisé en école primaire. Il travaille sur les questions de handicap et d'inclusion à travers des analyses comparatives à l'international. Il est l'auteur de plusieurs publications aux *Cahiers Pédagogiques*, *Réseau Canopé* et *Cahiers du Travail Social*.

Améliorer la santé des personnes handicapées

1 Dans le monde, plus de **MILLIARD** de personnes ont un handicap

1 personne sur **7**

Pour les soins de santé, les personnes handicapées ont les mêmes besoins que les autres

Mais ils ont une probabilité :

2x plus grande de trouver des prestataires sans les compétences requises ou des installations insuffisantes

3x plus grande de se voir refuser des soins

4x plus grande d'être mal soignées dans le système de soin

1 sur **2** Une personne handicapée sur 2 n'a pas les moyens de se soigner

Ils ont une probabilité **50%** plus forte de devoir faire face à des dépenses de santé exorbitantes

Ces dépenses de santé à leur charge peuvent réduire leur famille à la pauvreté

La réadaptation et les technologies d'aide fonctionnelle peuvent permettre aux personnes handicapées d'être autonomes

970 M de personnes ont besoin de lunettes et d'aides à la vision

75 M de personnes ont besoin d'un fauteuil roulant; **5 à 15%** seulement y ont accès

466 M de personnes souffrent de déficiences auditives invalidantes

La production de prothèses auditives ne répond qu'à : **10%** des besoins sur le plan mondial **3%** des besoins dans les pays en développement

Il est possible de rendre les services de soins accessibles aux personnes handicapées, ce qui réduira des inégalités inacceptables pour la santé

En supprimant les obstacles physiques pour accéder aux établissements de santé, à l'information et aux équipements

En rendant les soins de santé abordables

En formant tous les agents de santé sur les questions liées au handicap, parmi lesquelles les droits des personnes handicapées

En investissant dans des services spécifiques comme la réadaptation

Source : Rapport mondial sur le handicap : www.who.int/disabilities/world_report

Source URL :

<https://www.autonomia.org/article/la-situation-du-handicap-dans-le-monde-de-nos-jours>

La représentation du handicap en milieu scolaire :

Étude de cas dans un département de la Région Centre en France

Par
Barbara
Vérité

des connaissances nouvelles acquises à travers une réflexivité sur leurs situations de travail avec l'appui de la coordinatrice du dispositif ULIS. La question des troubles du comportement et des apprentissages des élèves, rencontrés dans leurs classes devient centrale. Ces troubles, psychique ou éducatif, constituent pour les enfants concernés, un obstacle majeur à leurs apprentissages et leur socialisation. C'est dans ce contexte que cet article montre la pluralité des représentations du handicap qui varient selon la place occupée par la personne qui se retrouve devant un enfant handicapé.

Après l'étude des différentes définitions du handicap d'un point de vue théorique, j'explicitai ma démarche de recherche. Puis, j'analyserai la représentation du handicap selon la place occupée par les acteurs de mon terrain d'étude, moi y compris, en faisant le lien entre norme scolaire et détection des troubles. Enfin, j'exposerai comment je sensibilise les enseignantes impliquées dans cette recherche-action formation par ma propre représentation du handicap et à l'appui d'un tarot philosophique.

Étymologiquement, le mot handicap vient de la contraction anglaise « *hand in cap* », signifiant « *main dans le chapeau* ». Historiquement, cette expression trouve son origine dans des jeux du XVI^{ème} siècle où des objets de valeurs différentes étaient déposés dans un chapeau, le gain étant déterminé par le hasard. Ce terme est ensuite utilisé au XIX^{ème} siècle dans les courses hippiques où les chances de concurrence des participants étaient égalisées par l'attribution d'un avantage ou un désavantage de temps, de distance ou de poids selon les caractéristiques des chevaux et des jockeys. Finalement ce terme entre dans notre langue et se généralise pour désigner une personne en état d'infériorité (Crété, 2007). Sur le plan juridique, la définition du handicap s'appuie sur plusieurs sources institutionnelles : la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (OMS, 2001), le droit communautaire européen, la Convention relative aux droits des personnes handicapées (ONU, 2006) et la Loi du 11 février 2005. Ces textes marquent des avancées dans la reconnaissance des droits des personnes en situation de handicap, notamment en matière de droits et d'inclusion.

Contexte et cadre théorique

La relation entre le handicap et l'école est ambivalente en France : certaines perspectives convergent vers l'inclusion des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire et d'autres prônent au contraire l'enseignement spécialisé. En effet, l'émergence de la notion d'inclusion scolaire en lieu et place de celle d'intégration scolaire a engendré un débat sur les conditions de prise en charge de l'enfant en situation de handicap et son orientation scolaire (Plaisance & al.). Entre les deux, se situe la pédagogie différenciée, qui se devrait « *éclectique* », pour une meilleure prise en compte des difficultés d'apprentissages de ces enfants (Goigoux, 2010). Cela affecte forcément les « *professionnalités enseignantes* » (Guirimand & Mazereau, 2016).

En écho à ces constats, ce travail de recherche doctorale s'ancre dans une actualité institutionnelle de l'Éducation nationale en France, celle de « *l'Acte II* » de l'école inclusive visant à améliorer les conditions de scolarisation des élèves en situation de handicap, leur suivi scolaire et médico-social, l'accompagnement des parents, la formation des professionnels, l'articulation entre l'école et le médico-social. La Loi du 22 janvier 2019 pose l'obligation pour les établissements scolaires d'accueillir les élèves en situation de handicap relevant de leur secteur.

C'est dans ce cadre politique que s'engage cette recherche-action formation auprès d'enseignantes de classes maternelles dans une école primaire disposant d'une Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire (ULIS¹) dans un département de la Région Centre en France. L'objectif est d'explorer, avec les enseignantes participantes, les moyens d'améliorer leurs pratiques professionnelles à partir de leur expérience en classe et

¹ « Les unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis), dispositifs ouverts, constituent une des modalités de mise en œuvre de l'accessibilité pédagogique. Elles viennent en appui de la scolarisation des élèves en situation de handicap pour lesquels la Maison

départementale des personnes handicapées a notifié ce dispositif. Les ULIS sont déployées l'école, au collège et au lycée. » (Source : <https://eduscol.education.fr/1164/enseigner-avec-l-appui-d-une-unite-localisee-pour-l-inclusion-scolaire-ulis>)

Les recherches en sciences humaines et sociales, quant à elles, abordent le handicap sous différents angles disciplinaires. Dans le champ éducatif, le handicap est souvent traité sous le prisme de l'éducation inclusive. Stiker (2013) souligne que la société tend à marginaliser les personnes handicapées, et que la compréhension du handicap dépend de l'organisation sociale et des normes en vigueur à un moment donné. Charles Gardou (2012) estime que la situation de handicap se définit selon un environnement social construit qui s'avère être un milieu peuplé d'obstacles, de rigidités et d'exclusivités qui amplifie les conséquences d'une maladie, d'un trouble, d'une lésion ou d'un traumatisme. Ce milieu restreint les possibilités de la personne handicapée à prendre part à la vie réelle et d'y être acceptée.

Cette question de la norme se pose dès la scolarisation des enfants à l'école maternelle. C'est une période essentielle dans le parcours éducatif pour leur socialisation primaire au-delà de la famille. L'acquisition d'un « devenir élève », nécessaire pour leurs apprentissages, les conduit à devenir « *un être social* » (Laxer, 2021). L'école fait société pour l'enfant. C'est au sein de ce microcosme social que l'élève apprend à répondre aux attentes des enseignants, évolue dans ses interactions avec ses pairs tout en se pliant à la norme scolaire. Cet apprentissage du « *métier d'élève* » (Sirota, 1993) est déterminant pour sa réussite scolaire et sa préparation à sa future vie citoyenne. Ce défi est encore plus prononcé pour les enfants en situation de handicap pour qui, l'inclusion scolaire et leur entrée dans les apprentissages, nécessitent une adaptation à leur environnement. C'est dans ce cadre que j'ai souhaité mieux analyser la représentation du handicap chez les acteurs de l'école inclusive en lien avec les troubles rencontrés chez les élèves.

■ Méthodologie

Cette recherche se réalise sur deux terrains distincts :

Terrain n° 1 : 41 entretiens ont été menés auprès de parents d'enfants en situation de handicap, d'éducateurs spécialisés, d'Accompagnants d'Enfants en Situation de Handicap (AESH), d'enseignants de classe ordinaire et de classe spécialisée, l'assistante sociale de la Maison Départementale de l'Autonomie (MDA) des professionnels de santé (psychologue, orthophoniste, psychomotricienne, ostéopathe) et les professionnels d'une Direction des Services

Départementaux de l'Éducation Nationale ou DSDEN (conseillers pédagogiques, enseignants référents et enseignants spécialisés relevant du Réseau d'Aide à la Scolarisation d'Elèves en Difficulté ou RASED).

Terrain n° 2 : trois classes maternelles (57 élèves à la rentrée scolaire 2024) d'une école primaire intégrant un dispositif ULIS. 30 demies journées d'observations participantes ont été réalisées au sein de ces trois classes maternelles et 8 séances d'analyse de pratiques, à l'appui d'un tarot philosophique², ont été menées par la chercheuse auprès de ces enseignantes.

L'étude de la représentation du handicap chez les familles, les professionnels de santé, d'éducation et les personnels de la DSDEN

L'analyse de contenu catégorielle du corpus d'entretiens à partir de leur retranscription (Bardin, 2013) permet d'explicitier la représentation du handicap par ces différents acteurs en lien avec la norme scolaire.

L'analyse de la représentation du handicap par la chercheuse

Ma démarche de recherche s'inspire de la théorie ancrée de Glaser et Strauss (1967), une méthode inductive visant à faire émerger des théories à partir des données de terrain. Cette approche me permet d'appréhender la représentation du handicap que se font les acteurs de mon étude. Mes observations participantes servent à analyser ma propre représentation du handicap en ma qualité de chercheuse à travers une démarche phénoménologique (Husserl, 1986 ; Merleau-Ponty, 1945) et au-delà de mon expérience personnelle. Cette réduction phénoménologique m'offre la possibilité de donner un sens à ces expériences d'observations subjectives et d'inscrire les enseignantes de mon terrain de recherche dans cette « *epochè* » à l'appui de séances d'analyse de pratiques professionnelles.

L'étude de la représentation du handicap chez les enseignantes de maternelle

Mensuellement, durant la pause déjeuner, à l'appui d'un tarot philosophique, nous étudions des situations d'enfants au-delà de toute psychologisation des élèves. Ce tarot philosophique permet aux enseignantes de s'engager dans une réflexivité profonde tout en suspendant leur jugement pour ne pas enfermer les

² « Le Jeu du Phénix » est créé en 2011 par le philosophe français Vincent Cespedes.

élèves dans des schémas prédéfinis. Cette approche dépasse le cadre strictement didactique pour intégrer une perspective plus holistique de la pédagogie. Le jeu, en tant qu'outil de réflexivité, offre un espace ludique permettant aux praticiennes de questionner leurs propres pratiques et d'explorer de nouvelles stratégies d'inclusion pour les enfants présentant des troubles du comportement et des apprentissages.

Cette analyse des données recueillies sur ces deux terrains permet de rendre compte de la représentation du handicap selon le niveau d'intervention des acteurs de l'école inclusive : premièrement, au niveau institutionnel ; deuxièmement, au niveau des familles d'enfants en situation de handicap, des professionnels de santé et d'éducation ; enfin, par la chercheuse.

■ Résultats et discussion

La représentation du handicap par l'Institution de l'Éducation nationale

Pour cette Institution, l'enfant est reconnu en situation de handicap seulement après avis de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la MDA. Durant ma première année d'observation au sein de l'école, un seul élève est reconnu comme porteur d'un handicap et bénéficie de l'aide d'une AESH. Pour d'autres élèves identifiés par les professeurs des écoles comme ayant des comportements inappropriés ou perturbateurs, des Equipes de Suivi de Scolarisation (ESS) sont mises en place afin que des bilans cognitifs ou éducatifs soient réalisés par des professionnels du secteur médico-social ou par des professionnels de santé libéraux. Les enseignantes spécialisées relevant du RASED sont également sollicitées. Cette situation souligne l'un des dangers de l'école inclusive à vouloir normaliser l'enfant en situation de handicap exigeant qu'il s'adapte à la norme scolaire et qu'il se conforme au format de l'école (Gardou, 2006). Ce souci de normalisation se traduit à travers la nécessité de l'acquisition d'un « *devenir élève* ». In fine, « *l'individualité de l'enfant est effacée, voire niée par rapport au groupe [et il ne s'agit plus que de] décrire les écarts de comportement* » par rapport à la règle (Baroux, 2018).

La représentation du handicap par les parents, les professionnels de santé et d'éducation

La scolarisation en maternelle représente pour les enfants leur première confrontation à la vie en

collectivité et aux normes sociales pour « *devenir élève* ». Mes observations confirment que les élèves qui ne se soumettent pas aux rituels de la classe, comme le regroupement ou la transition collective aux toilettes, sont perçus par les enseignantes comme ayant un comportement inadapté à l'école ou perturbant. Ces descriptions renvoient à la norme scolaire définie par les règles de fonctionnement de la classe (Baroux, 2018). Lors de mes entretiens, les acteurs de mon terrain de recherche définissent généralement le handicap à partir des troubles comportementaux ou cognitifs manifestés par les enfants, qu'un diagnostic médical au titre du handicap ait été posé ou non. Les enseignantes détectent ces troubles à partir de la déviance des élèves à la norme scolaire, ces enfants ne répondant pas aux exigences du « *métier d'élève* » (Sirota, 1993) et perturbant ainsi « *les relations sociales et scolaires* » (Gasparini, 2021). Selon leur gravité, ces troubles affectent quotidiennement les apprentissages et la socialisation de ces enfants.

Lors de ces mêmes entretiens, par un discours qui se veut psychologisant, parents et enseignants ont recours aux troubles DYS et neuro développementaux comme un fourre-tout lorsqu'il s'agit de décrire les difficultés d'un enfant. Cependant, définir un trouble demeure complexe, les terminologies variant selon les approches médicale, psychosociale, institutionnelle ou pédagogique. Il est primordial de distinguer les difficultés comportementales, qui sont souvent des réactions à un contexte donné et sont le résultat de facteurs environnementaux, des troubles comportementaux qui sont des problèmes d'adaptation plus sérieux, se manifestant par des comportements inappropriés qu'ils soient intériorisés (anxiété, dépression, etc.) ou extériorisés (trouble oppositionnel avec provocation, trouble des conduites, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, etc.) (Gaudreau, 2011). Chez les enfants d'âge préscolaire (3-6 ans), ces troubles sont souvent associés par les professionnels de santé à des situations cliniques telles que l'autisme, le déficit intellectuel, les troubles de l'attachement, le Trouble Oppositionnel avec Provocations (TOP), les Trouble des Conduites (TC) (Galéra et Bouvard, 2015). Ils se distinguent des troubles de l'apprentissage tels que les DYS ou les Troubles Neuro Développementaux (TND). Gasparini souligne que ces troubles sont souvent récurrents et graves chez les enfants de maternelle qu'ils soient ou non associés avec une pathologie identifiée (2021).

L'appréhension du handicap varie selon chaque individu au point d'aller jusqu'à susciter un sentiment

de rejet. Chacun investit de l'affect derrière le handicap lorsqu'il s'y retrouve confronté. Par exemple, une enseignante confrontée au handicap, ayant elle-même un enfant handicapé, développera une sensibilité et un investissement différent. Les professeures des écoles de mon terrain attendent souvent un bilan médical afin de mieux adapter leur enseignement aux besoins spécifiques des élèves. Certaines interviewées refusent de parler de troubles et préfèrent se concentrer sur les besoins spécifiques des élèves, estimant qu'on ne peut pas être spécialiste de ces troubles sans être médecin.

La représentation du handicap par la chercheuse

Lors de mes observations participantes, je m'attache aux signes corporels manifestés par les enfants (tristesse, agitation, etc...) afin d'identifier ces comportements dits en décalage avec la norme scolaire. Ces troubles affectent le fonctionnement personnel, social et scolaire des enfants et constituent un frein à leurs apprentissages et socialisation dans la mesure où ces troubles

*« entraînent une altération du fonctionnement adaptatif, de sorte que la personne ne parvient pas à répondre aux normes en matière d'indépendance personnelle et de responsabilité sociale, dans un ou plusieurs aspects de la vie quotidienne, notamment la communication, la participation à la société, le fonctionnement scolaire ou professionnel, et l'indépendance personnelle à la maison ou en collectivité. »
(DSM-5)*

Mon objectif n'est pas de poser un diagnostic conforme au DSM-5, mais de me détacher de toute explication causale (pathologique ou moralisatrice), de toute volonté de diagnostic, en restant attentive aux émotions de l'élève et à ses interactions sociales. Il s'agit de décrire et comprendre ces comportements à travers mes expériences en classe telles que je les vis et les perçois lors de mes observations participantes. Qu'il s'agisse d'agitation, de timidité ou de difficultés d'interactions sociales, ces comportements doivent être perçus non comme des symptômes de troubles à diagnostiquer, mais comme des manifestations de la manière dont les enfants perçoivent et vivent leur environnement scolaire. Il s'agit pour moi d'interpréter comment les élèves expriment à travers leur comportement, les difficultés qu'ils rencontrent pour s'adapter à cet environnement. Par exemple, un enfant autiste peut être perturbé par la lumière ou le bruit, et ses comportements inadaptés à la

norme scolaire peuvent être une réponse à un environnement scolaire qui l'indispose.

■ Conclusion et perspectives

Cette recherche met en lumière les différentes représentations du handicap dans le cadre de l'école inclusive. Cette diversité de perceptions observée est fortement influencée par la position de chaque acteur impliqué dans l'étude qu'il s'agisse d'enseignants, de parents, de professionnels de santé ou d'éducation. Les représentations des enseignantes sont influencées par les attentes institutionnelles du « devenir élève ». Les professeures des écoles se réfèrent à la norme scolaire pour évaluer les comportements des élèves, alors que les professionnels de santé ou d'éducation privilégient avant tout un diagnostic médical pour définir un handicap. A l'école, ce dernier se manifeste lors de l'interaction avec l'enseignante, l'élève se trouvant limité dans ses apprentissages scolaires.

Mon immersion en tant que chercheuse m'a permis de développer une approche réflexive, essentielle pour mieux comprendre comment ces représentations influencent les pratiques pédagogiques et les interactions en classe. Mon expérience personnelle et mon regard en tant que chercheuse m'ont permis d'adopter une approche phénoménologique pour comprendre ces comportements, non seulement comme des manifestations de troubles mais comme des réponses à un environnement scolaire parfois inadapté. Cette démarche, axée sur la suspension des jugements (« époque »), a offert une nouvelle perspective pour appréhender la relation des élèves avec leur environnement et a contribué à sensibiliser les enseignantes de mon terrain de recherche à l'importance de cette posture réflexive à l'appui d'un tarot philosophique. Cela doit les inciter à s'éloigner de l'exigence d'un bilan médical pour adapter leur pédagogie aux besoins spécifiques de ces élèves. Une telle évolution pourrait contribuer à ce que chaque enfant trouve sa place dans le cadre de l'école inclusive, non pas en fonction de normes préétablies mais grâce à une compréhension des singularités de chaque enfant.

Les résultats de cette recherche ouvrent plusieurs perspectives. D'une part, il serait pertinent d'étendre cette analyse à d'autres niveaux scolaires tels que l'élémentaire ou l'enseignement secondaire afin d'étudier l'évolution de cette représentation selon l'âge de l'enfant et son niveau scolaire. Ce travail serait

d'autant plus intéressant que les attentes normatives et les enjeux pédagogiques, notamment en termes d'orientation scolaire, sont encore plus exigeantes.

Dans le cadre de la formation des enseignants sur leur gestion de classe et la pédagogie différenciée en lien avec l'inclusion scolaire, il serait également intéressant d'étudier comment une sensibilisation au vécu émotionnel des élèves en situation de handicap, pourrait favoriser une inclusion plus réussie. Enfin, une piste complémentaire de recherche-action pourrait porter sur la collaboration entre les différents professionnels de l'éducation et du médico-social telle que celle-ci est attendue dans « *L'Acte II* » de l'école inclusive, ces acteurs ayant des représentations différentes du handicap. Il s'agirait de mieux comprendre comment ces derniers peuvent harmoniser leurs interventions en lien avec les objectifs de l'école inclusive.

Références bibliographiques

Bardin, L. (2013). *L'analyse de contenu*. Presses Universitaires de France. Cairn.info. [En ligne] : <https://doi.org/10.3917/puf.bard.2013.01>

Baroux, B. (2006). Élèves troublants, enseignants troublés. Les interventions du rééducateur de l'Éducation nationale. *La lettre de l'enfance et de l'adolescence*, no 66(4), 57-62. Cairn.info. [En ligne] : <https://doi.org/10.3917/lett.066.0057>

Crété, M. (2007). Hand in cap : Tous dans le même chapeau ? Le handicap ne peut-il plus être fruit du hasard ? *Journal français de psychiatrie*, 4(31), 11-13. [En ligne] : <https://doi-org.ezproxy.univ-orleans.fr/10.3917/jfp.031.0011>.

DSM-5® : Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, American Psychiatric Association (M.-A. Crocq, J.-D. Guelfi, P. Boyer, C.-B. Pull, & M.-C. Pull-Erpelding, Trad.; 5e édition). (2015).

Galéra, C., et Bouvard, M.-P. (2015). Troubles du comportement avant six ans : Particularités cliniques et thérapeutiques. *Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique*, 173(5), 433-436. [En ligne] : <https://doi.org/10.1016/j.amp.2015.03.014>.

Gardou, C. (2006). *Mettre en oeuvre l'inclusion scolaire, les voies de la mutation*. 4(22), 91-98. [En ligne] : <https://doi.org/10.3917/reli.022.0091>.

Gardou, C. (2012). *La société inclusive, parlons-en ! Il n'y a pas de vie minuscule*. Toulouse : Erès.

Gasparini, R. (2021). Les troubles du comportement en maternelle. Les usages professionnels d'une catégorisation jugée imparfaite. *Agora débats/jeunesses*, 87(1), 113-127. Cairn.info. [En ligne] : <https://doi.org/10.3917/agora.087.0113>

Glaser, B. G., et Strauss, A. A. (1967). *La découverte de la théorie ancrée : Stratégies pour la recherche qualitative*. Paris : Armand Colin.

Goigoux, R. (2010). Une pédagogie éclectique au service des élèves qui ont le plus besoin de l'école. *La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation*, N° 52(4), 21-30. Cairn.info. [En ligne] : <https://doi.org/10.3917/nras.052.0021>

Guirimand, N., et Mazereau, P. (2016). Inclusion scolaire et professionnalités enseignantes entre attentes et contradictions. *Carrefours de l'éducation*, n° 42(2), 47-60. Cairn.info. [En ligne] : <https://doi.org/10.3917/cdle.042.0047>

Husserl, E. (1986). *Méditations cartésiennes, traduction de Peiffer et Levinas*. Paris : Vrin.

Laxer, G. (2021). *Handicaps, les chemins de l'autonomie. Manuel de pédagogie développementale*. Erès; Cairn.info. [En ligne] : <https://www.cairn.info/handicaps-les-chemins-de-l-autonomie--9782749267906.htm>

Loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (2005). Pub. L. No. JORF n°36. [En ligne] : <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000809647/>

Loi pour une école de la confiance, (2019). Pub. L. No. JORF n°0174. [En ligne] : <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038829065/>

Merleau-Ponty, M. (1945). *Phénoménologie de la perception*. Paris : Gallimard.

OMS (2021). *Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (WHO Press)*.

ONU (2006). *Convention relative aux droits des personnes handicapées* (Recueil des traités, 2515, 3).

Plaisance, É., Belmont, B., Vérillon, A., & Schneider, C. (2007). Intégration ou inclusion ? Éléments pour contribuer au débat. *La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation*, N° 37(1), 159-164. Cairn.info. [En ligne] : <https://doi.org/10.3917/nras.037.0159>

Sirota, R. (1993). Le métier d'élève. *Persée*, 104, 85-108. [En ligne] : <https://doi.org/10.3406/rfp.1993.1291>

Stiker, H.-J. (2013). *Corps infirmes et société*. Paris : Dunod.

Notice

Barbara Vérité est doctorante en Sciences de l'éducation (Université d'Orléans (45), École Doctorale Humanités & Langues (616), Laboratoire ÉRCAÉ) tout en poursuivant son activité professionnelle au sein du ministère de l'Éducation nationale. La question du handicap, au cœur de sa recherche doctorale, est l'une de ses préoccupations majeures.

**LA REVUE
DU
RIRS**

Étude descriptive du bégaiement chez des élèves tunisiens âgés de 6 à 18 ans

Par
**Nadia
Slama**

I Introduction

Le bégaiement est un trouble universel, qui surgit à l'intérieur d'une relation, facilement reconnaissable, souvent caricaturé et moqué. C'est un trouble moteur de l'écoulement de la parole, qui retentit sur les interactions sociales provoquant chez le locuteur une souffrance psychologique. C'est un handicap aux multiples facettes. Il touche une fonction primordiale de l'homme : la communication. C'est une véritable souffrance intérieure pour les personnes affectées. « Un handicap à surmonter ».

La parole du bègue est désarticulée par l'interposition anarchique d'accrocs entraînant une dislocation du rythme et du débit de la parole. L'interruption de la parole par des dysfluences n'est pas sans conséquences, d'abord psychologiques - car elle est synonyme d'un échec- mais aussi sur l'efficacité de l'énoncé qui entraîne chez le bègue une sensation de frustration particulièrement en milieu scolaire. Le cadre scolaire accentue les difficultés de l'élève bègue, liées aux exigences scolaires : manipuler des structures de phrases complexes, élaborer une idée, argumenter, initier un échange (répondre rapidement), et faire face à la compétition entre les paires (répondre correctement). Cet article fera la lumière sur les manifestations verbales majeures exhibées par les bègues à l'origine de leurs souffrances scolaire et sociale. Définissons d'abord le bégaiement.

I Définitions du bégaiement

Le bégaiement est un trouble de la parole qui se caractérise par la survenue de différentes manifestations : répétitions, blocages /allongements ou pauses. Selon le DSM-IV (révisé en 2000), le bégaiement est une perturbation de la fluence normale et du rythme de la parole, caractérisée par la survenue fréquente d'une ou plusieurs des manifestations (répétitions, blocages...).

Le bégaiement suppose une certaine perturbation de la mise en place fonctionnelle du rythme respiratoire et des organes de la phonation qui interfèrent avec l'aisance et la fluidité de la communication.

Dans la version du DSM 5, le bégaiement est désormais appelé « *Childhood-Onset Fluency Disorder* » (trouble développemental de la fluence de la parole). Le bégaiement est un trouble de l'écoulement de la parole survenant le plus généralement dans la petite enfance. Il se caractérise par une perturbation de la fluence verbale, accompagnée de tensions excessives et de lutte qui affectent l'intelligibilité du discours :

« *Le bégaiement est avant tout un trouble profond de la communication humaine affectant l'individu bègue dans sa possibilité de créer une relation entre lui et les autres lorsqu'il utilise les formes sonores du langage pour communiquer* » (Monfrais-Pfauwadel, 2000)

M. E. Wingate, dans son article « *A standard definition of stuttering* », définit le bégaiement comme suit :

« (a) *Perturbation de la fluence de l'expression verbale, (b) caractérisée par des répétitions involontaires audibles ou silencieuses ou des prolongations dans l'énonciation de certains éléments courts de la parole, à savoir : les sons, les syllabes et les mots monosyllabiques. (c) Ces perturbations surviennent fréquemment ou sont importantes et (d) ne sont pas contrôlables. Parfois, ces perturbations sont (e) accompagnées d'activités impliquant l'appareil phonatoire, des parties du corps liées ou non ou des expressions langagières stéréotypées. Les perturbations en question paraissent liées à une sorte de "lutte pour parler"* » (Wingate, 1964)

Les symptômes sont à peu près les mêmes pour tous les auteurs. Il existe deux types de symptômes qui caractérisent le bégaiement : les symptômes primaires et les symptômes secondaires. Selon A. Van Hout (1996), la différence – entre les bègues- porte sur le développement, l'enrichissement et la complexification des signes secondaires.

I Age d'installation

Concernant l'âge d'émergence du bégaiement, il y avait une littérature très limitée traitant exclusivement de cet événement. Des obstacles évidents concernant l'authentique premier bégaiement ont obligé les premiers investigateurs à compter sur les rapports rétrospectifs des parents (Andrew, 1964).

Dans l'ensemble, le bégaiement est considéré comme un trouble spécifique de l'enfance, mais pas seulement. On retient la période 2 à 5 ans comme période propice à l'émergence du bégaiement, mais il peut néanmoins apparaître entre l'âge de 2 ans jusqu'à la puberté. Selon Johnson et al. (1959), Andrews et coll. (1964), Yairi et Ambrose (1992 b), Yairi (2005), l'âge d'apparition ou d'installation du bégaiement se situe alors, entre 2 et 5 ans ; Andrews (1984), quant à lui, a situé l'âge d'installation du bégaiement entre 5 et 6 ans et ce chez 75% des cas.

D'autres, comme Rustin (1991), situent l'âge moyen de l'apparition du bégaiement à 3 ans 6 mois et 7 ans. Cette tranche d'âge est caractérisée par un développement rapide au niveau des fonctions et des structures anatomophysiologiques.

Le bégaiement est une pathologie complexe et ses causes sont diverses ; il n'y a pas une cause unique. A. M. Simon (1991) disait à ce propos que « les facteurs explicatifs proposés à ce jour ne constituent ni un modèle ni une théorie que l'on puisse considérer comme ayant une valeur explicative ».

I Etiologie

Dans l'étiologie du bégaiement, certes, il n'y a pas de cause clairement définie pour le bégaiement, mais des potentialités pour le devenir. Ces potentialités ou facteurs prédisposant sont de deux ordres : facteurs intrinsèques ou somatiques, tel que l'hérédité, les troubles de la dominance cérébrale et les perturbations du langage expressif et phonologique. Ce terrain somatique nous renvoie à la dimension « objective » de Serrano (1996), qui le considère comme terrain favorable à l'émergence du bégaiement. Et des facteurs extrinsèques ou environnementaux, en rapport avec les réactions de l'entourage aux productions verbales de l'enfant et particulièrement, la qualité du feedback correcteur devant les erreurs produites par l'enfant, Johnson (1959).

I La prévalence

Les recherches sur la prévalence du bégaiement chez les enfants d'âge préscolaire ne sont pas concluantes. En effet, une seule étude longitudinale par observation et comptage direct a été menée par Andrews (1964), et elle a fourni une fréquence assez élevée du bégaiement de 5% chez des enfants âgés de 5 à 12 ans. Une autre étude rétrospective menée par Glastner (1957), sur 1000 enfants âgés de 5 à 7 ans, a donné des résultats très élevés avoisinant 15%. Mais des valeurs plus faibles et qui semblent plus réalistes ont été publiées par Bloodstein (1987). Yairi (1992a) ont reporté une prévalence proche de la prévalence moyenne de la population générale c'est-à-dire de 1%. Selon Andrews (1983), cette prévalence varie selon l'âge :

Enfants de 3 ans : 1,3%
Enfants de 5 ans : de 1,5%
Enfants de 8 ans : 1,6%
Enfants de 15 ans : 1,2%

I Le sexe

L'incidence de cas familiaux chez les apparentés du premier degré est multipliée par trois par rapport à celle de la population générale. Pour une prévalence de 1,4% dans la population générale, on retient une moyenne de 40% de bégues qui ont une histoire familiale de bégaiement. Il existe une prédominance chez les garçons. Kidd et al. (1981) ont conclu à une transmission verticale de parent à enfant. La probabilité de bégayer est plus grande chez l'enfant si le père est bègue. Pour Yairi (1983), il y a autant de bégues garçons et filles avant l'âge de 3 ans. Ce serait qu'entre 3 et 5 ans que s'installe la prédominance masculine.

I La rémission spontanée du bégaiement

La récupération du bégaiement sans traitement, également appelée rémission spontanée ou « naturelle », est restée un mystère pour les chercheurs. Le pourcentage d'enfants qui commencent à bégayer se rétablissent avec et sans traitement varie de 20 à 80 % de rétablissement (Bloodstein, 2008 ; Andrews, 1983).

Selon l'étude de Yairi (2005), environ 75% des enfants chez qui le bégaiement apparaît tôt finissent par s'en débarrasser avec l'âge, tandis que 25% peuvent continuer à bégayer au-delà de l'enfance.

I Méthodologie

La population

La taille de l'échantillon est de 12 sujets bègues, d'âge allant de 6 à 18 ans afin de pouvoir observer l'évolution du bégaiement en fonction de l'âge. Des enregistrements ont été effectués dans différentes tâches langagières : nommer des objets, décrire une scène, raconter une histoire. Cette population est divisée en trois sous-groupes répartis selon l'âge :

- Groupe I : entre 6 et 7ans.
- Groupe II : Entre 9 et 13ans.
- Groupe III : Les plus de 15 ans.

L'analyse a été réalisée cas par cas, corpus par corpus. Il s'agit donc de traiter les enregistrements et effectuer un comptage des différentes dysfluences présentes dans chaque corpus.

Procédures d'analyses

Les enregistrements obtenus ont été transcrits, et les corpus ont permis de faire ressortir les dysfluences. Ensuite pour chaque enregistrement, nous avons procédé à un comptage du nombre de syllabes prononcées (NS), le nombre de syllabes bégayées (NSB) et le pourcentage des syllabes bégayées (SB).

Les types de dysfluences

- **Les répétitions :**
Ce sont des répétitions de sons, de syllabes, de parties de mots, des mots ou des segments d'énoncés.
- **Les blocages** résultent des postures articulatoires fixes pendant un temps généralement supérieur à la normale. Ces blocages sont silencieux (pauses) ou meublés.
- **Les allongements :** il s'agit d'un allongement de la durée du phonème, aussi bien pour les consonnes que pour les voyelles. On assiste à une prolongation anormale du son produit.
- **Les hésitations** se situent généralement avant un énoncé et sont exprimées par des expressions telles que : eh, ti :,maʃna:tha ('c'est-à-dire' dans le dialecte tunisien) , ...Elles traduisent une difficulté à faire sortir le mot ou d'exprimer une idée.

- **Les interjections** pour J. Dubois (2001), les interjections sont des mots « *dépourvus de contenu sémantique et qu'ils échappent aux contraintes syntaxiques* », voire des expressions toutes faites et qui ont pour rôle de faciliter le démarrage de la parole mais qui n'ont pas lieu d'exister à cet endroit.

La sévérité du bégaiement

La sévérité reflète l'impression générale que les auditeurs peuvent avoir lorsqu'ils écoutent une personne qui bégaié. L'échelle de mesure varie selon l'outil ou l'instrument de mesure utilisé pour l'évaluation.

Selon Andrews (1964), Gagnon (1996), la typologie du bégaiement dépend du degré de sévérité de celui-ci. Ainsi, plus le pourcentage des dysfluences augmente, plus le bégaiement est considéré comme sévère. Ainsi, on les classe en bégaiement léger, modéré ou sévère.

Selon Guitar (2014), la sévérité du bégaiement augmente avec l'âge, il propose alors quatre niveaux : préscolaire, scolaire, de l'adolescent et le bégaiement avancé de l'adulte. Selon l'auteur, l'enfant plus âgé montre davantage de tension et de « précipitation » dans son bégaiement.

I Résultats

Résultats obtenus selon les groupes G1, G2 et G3

Figure1: NS, NSB et %SB en fonction des groupes.

Figure 2 : Les Dysfluences selon les groupes.

Le nombre de syllabes bégayées est plus important dans les deux sous-groupes de la tranche d'âge 9-13 ans, avec une diminution observée chez le groupe G3, diminution qui peut être expliquée par la rémission spontanée chez les sujets de plus de 15 ans (figure 1).

Les dysfluences les plus fréquentes dans G2 et G3 sont les blocages exprimés par des interjections (simples et complexes). Plus le sujet est âgé, plus le bégaiement est complexe. Dans le groupe G2, il y a plus d'interjections complexes et d'allongements. Ces allongements entraînent une réalisation plus longue des voyelles plutôt que des consonnes (Figure 2). Les histogrammes y sont en dents de scie ce qui signifie que la progression ne suit pas une logique arithmétique. Cela appuie l'hypothèse de Van Ripper (1971), selon laquelle chaque bégue trace son parcours, qui ne dépend pas de son âge. Cette difficulté d'imaginer le sens de progression du bégaiement entraîne également une incertitude dans le rangement de certains symptômes en spécifique et non spécifique. Par exemple les blocages sont rangés parmi les signes d'opposition, donc secondaires au bégaiement (résultant de la volonté d'esquiver les répétitions) ; pour d'autres, la possibilité de les voir apparaître chez certains enfants, conjointement aux répétitions, les fait considérer comme signes primaires.

Toutes ces dysfluences ne sont pas sans conséquences sur la communication des enfants bégues. L'anxiété, la peur, l'angoisse voire la honte de prendre la parole, sont des attitudes dominantes chez les bégues en réactions aux dysfluences.

I Discussion

L'objectif de ce travail, essentiellement descriptif des phénomènes qui apparaissent lors des épisodes de bégaiement, était de comprendre l'évolution du bégaiement en fonction de l'âge. Les résultats sont en accord avec les données de la littérature (Bloodstein, 1995 ; Yairi, 2005) ; Williams, 2005 ; Guitar, 2014). La sévérité du bégaiement augmente avec l'âge. Les enfants âgés de 9 ans et plus (les adolescents) traversent une phase de transition marquée par de l'anxiété sociale, le stress et les attentes scolaires et sociales, ces changements peuvent aggraver le trouble, une situation fréquemment observée chez les élèves qui bégaiement (Craig, 2014).

Les adolescents (G2 et G3 dans ce travail), scolarisés sont confrontés à des difficultés liées au cadre ou contexte scolaire : l'enseignant, les camarades de classe, qui forment un public étranger à l'enfant bégue. Cette situation, chargée en facteurs émotionnels et psychologiques a un impact négatif sur l'intensité, la sévérité du bégaiement et la qualité de vie des enfants (Yaruss, 2006).

L'élève bégue subit des contraintes liées aux temps, une forme de pression temporelle susceptible d'augmenter le nombre et le type de bégaiements, comme le fait de devoir répondre rapidement, le désir de réussir.

D'autres difficultés sont liées aux tâches scolaires, notamment les situations souvent chargées émotionnellement, comme l'exposé oral, entre autres. Les instituteurs sont invités à adopter une attitude positive face aux élèves bégues. Dans cette optique, des stratégies pédagogiques pour soutenir les élèves bégues et minimiser l'impact de leur trouble sur leurs performances scolaires, ont été proposées par Leahy, M. (2004) ; O'Brian, (2013).

Ces situations angoissantes et stressantes ne concernent pas exclusivement le contexte scolaire ; les moqueries peuvent débuter au sein même de la famille, dans la fratrie. Il est recommandé de proposer des réunions familiales afin de mettre au point un code de bonnes conduites. Parfois, de thérapie familiale sont suggérées.

Ainsi, un accompagnement de la famille, du cadre enseignant et de l'entourage de l'enfant bégue, peut aider à améliorer la fluence verbale du bégue. Renforcer la confiance en soi, donner l'envie de parler, et éviter les situations qui augmentent la sévérité sont des objectifs atteignables après la sensibilisation et l'accompagnement du corps enseignants.

En conclusion, il est important d'encourager le dépistage précoce et de favoriser une approche bienveillante et inclusive envers les enfants bégues, afin d'éviter les effets négatifs (psychologiques et sociales) à long terme du bégaiement. Les résultats soulignent la nécessité de traiter chaque cas individuellement, avec un accompagnement adapté à l'enfant, à sa famille et à son entourage scolaire.

Références bibliographiques

Andrews, G., et Harris, M. (1964). The syndrome of stuttering. *Developmental Medicine*, 17, 1-16.

Andrews, G., Hoddinott, S., Craig, A., Howie, P., Feyer, A., et Neilson, M. (1983). Stuttering: A review of research findings and theories circa 1982. *Journal of Speech and Hearing Disorders*, 48, 226-246.

Andrews, G., et Harris, M. (1984). *The treatment of stuttering: A clinical review*. Cambridge University Press.

Bloodstein, O. (1987). *A handbook on stuttering* (3rd ed.). College-Hill Press.

Bloodstein, O. (1995). *A handbook of stuttering* (5th ed.). Singular Publishing Company.

Bloodstein, O., et Ratner, N. B. (2008). *A handbook on stuttering* (6th ed.). Cengage Learning.

Conture, E. G., et Wolk, L. (1990, August). Stuttering. In *Seminars in Speech and Language* (Vol. 11, No. 03, pp. 200-211). © 1990 by Thieme Medical Publishers, Inc.

Craig, A., et Tran, Y. (2014). Stuttering and social anxiety: A review of the literature. *Journal of Anxiety Disorders*, 28(7), 760-765.

Dubois, J. (2001). Linguistique & sciences du langage : Grand dictionnaire. (*sans titre*).

Gagnon, M., Ferland, C., Lachance, C., et Ladouceur, R. (1996). *Comprendre et maîtriser le bégaiement*. Chronique sociale.

Glasner, P. J., et Rosenthal, D. (1957). Parental diagnosis of stuttering in young children. *Journal of Speech and Hearing Disorders*, 22(2), 288-295.

Guitar, B. (2014). *Stuttering: An integrated approach to its nature and treatment*. Lippincott Williams & Wilkins.

Johnson, W. (1959). Associates. *The onset of stuttering*. Minneapolis : University of Minnesota Press.

Kidd, K. K., Heimbuch, R. C., et Records, M. A. (1981). Vertical transmission of susceptibility to stuttering with sex-modified expression. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 78(1), 606-610.

Leahy, M. (2004). Therapy talk : Analyzing therapeutic discourse. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools*, 35(1), 70-81.

Meyers, S. C., et Freeman, F. J. (1985). Mother and child speech rates as a variable in stuttering and disfluency. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 28(3), 436-444.

Monfrais-Pfauwadel, M. C. (2014). *Bégaiement, bégaiements*. De Boeck-Solal.

O'Brian, S., Iverach, L., Jones, M., Onslow, M., Packman, A., & Menzies, R. (2013). Effectiveness of the Lidcombe Program for early stuttering in Australian community clinics. *International Journal of Speech-Language Pathology*, 15(6), 593-603.

Rustin, L. (1991). *Parents, families, and the stuttering child: Far communication*. Kibworth, Great Britain.

Serrano, M. (1996). *Stuttering: A multidimensional approach*. Plural Publishing.

Simon, A. M. (1991). Intervention précoce auprès d'enfant à risque de devenir bègue. *Glossa*, 24, 10-21.

Van Hout, A., et Etienne, F. (1996). *Les bégaiements, histoire, psychologie, évaluation, variétés, traitements*. Masson.

Van Riper, C. (1971). *The Nature of Stuttering* Prentice-Hall. New Jersey.

Williams, D. L., Bothe, A. K., et Davidow, J. H. (2005). Stuttering and its treatment: A review of the literature. *Journal of Fluency Disorders*, 30(3), 129-149.

Wingate, M. E. (1964). *Stuttering: A historical and methodological review*. University of London Press.

Yairi E., et Ambrose N., (1992) « A longitudinal study of stuttering in children: preliminary report », *Journal of speech and hearing research*, 35, pp. 755-760 et pp. 782-788.

Yairi, E., et Seery, C. H. (2021). *Stuttering: Foundations and clinical applications*. Plural publishing.

Yaruss, J. S., et Quesal, R. W. (2006). The impact of stuttering on quality of life. *Journal of Communication Disorders*, 39(5), 438-451.

Notice

Slama Nadia, maîtresse-assistante en linguistique, enseignante en orthophonie à l'Université « King Khalid (KKU) », Arabie Saoudite. Précédemment, enseignante à l'École Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé de Tunis, Université de Tunis El Manar (Tunisie), et coordinatrice générale du programme d'orthophonie. Titulaire d'un doctorat en « Phonétique » soutenu en 2016, intitulé de la thèse : « Mesures comparées des paramètres acoustiques chez des locuteurs bègues et non-bègues tunisiens », Sorbonne-Nouvelle, Paris 3, UMR 7018, France. Titulaire d'un master professionnel en « Études féminines », d'un mastère recherche en « Linguistique générale », d'une maîtrise et d'une licence en « Sciences du langage » (SDL), Université de Rouen, France, et diplômée de l'École Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé de Tunis, option : Orthophonie.

LA REVUE
DU
RIRS

L'université marocaine à l'épreuve du handicap linguistique Cas des étudiants de la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Mohammedia

Par
Siham
Zarrouq

Cet article explore le handicap linguistique dans l'enseignement du français à l'université marocaine, en particulier dans les établissements à accès ouvert. Il met en lumière les obstacles rencontrés par les étudiants pour maîtriser une langue étrangère, souvent en raison de l'écart entre les compétences attendues et celles réellement maîtrisées (Chafiqi et Alagui, 2011). Une enquête auprès d'étudiants inscrits en filière "Économie et Gestion" (EG) à la Faculté des Sciences Juridiques Économiques et Sociales (FSJES, Mohammedia) de l'Université Hassan II, révèle des difficultés majeures en production écrite, en compréhension et expression orale, ainsi qu'une forte dépendance à l'accompagnement des enseignants. Les politiques pédagogiques doivent adapter les méthodes aux besoins linguistiques et contextuels des étudiants pour favoriser un apprentissage inclusif (Weisser, 2010).

■ Cadre théorique

Le handicap linguistique constitue une barrière majeure dans le processus d'enseignement /apprentissage lorsque la langue utilisée comme médium d'enseignement/apprentissage n'est pas maîtrisée par les étudiants. Comme le souligne Renaud Govain (2024), le handicap linguistique survient lorsque les apprenants d'une langue étrangère ne parviennent pas à interpréter les messages encodés dans une langue d'enseignement qu'ils ne dominent pas. La langue d'enseignement peut faciliter ou inhiber l'apprentissage, en fonction du degré de maîtrise qu'en ont les étudiants (Govain, 2024). Ainsi, le handicap linguistique est une forme particulière de déficience qui prend racine dans l'inadéquation entre la langue enseignée et les compétences linguistiques réelles des étudiants.

D'après Tochon et Liao (2015), il est essentiel de distinguer l'infirmité, qui est souvent visible, du

handicap, qui est un trouble des apprentissages pouvant être invisible. La première désigne une déficience physique ou sensorielle identifiable, généralement permanente, qui peut affecter la mobilité, la vision, l'audition ou d'autres capacités corporelles. Contrairement à l'infirmité, qui est souvent perçue immédiatement par l'entourage ou les enseignants, le handicap est plus subtil et peut demeurer inaperçu pendant longtemps. Il ne se manifeste pas par des signes physiques évidents, mais plutôt par des difficultés récurrentes dans les processus d'apprentissage, d'adaptation ou de communication (Krikez, 2005). Par conséquent, le handicap dépend de l'environnement éducatif, des méthodes pédagogiques utilisées et du soutien apporté à l'étudiant.

Cette distinction est primordiale pour comprendre les défis auxquels font face les étudiants marocains dans le cadre universitaire. Notre article opte pour la deuxième définition, celle du handicap linguistique, en se focalisant sur les barrières invisibles liées à la maîtrise insuffisante du français comme langue d'enseignement. Le handicap physique, quant à lui, n'entre pas dans le cadre de notre étude.

Le contexte marocain, marqué par une coexistence linguistique entre l'arabe, le français et d'autres langues étrangères, soulève des questions fondamentales sur le choix et l'usage efficace du français comme langue d'enseignement (Ghouati 2010).

Le handicap linguistique, tel que défini par Govain (2024), découle d'un décalage entre la langue d'enseignement et la langue de l'apprenant, dans laquelle se construisent ses référents culturels et cognitifs. Selon Bernstein (1975), cette inadéquation peut être expliquée par l'opposition entre le code restreint (langage informel, quotidien) et le code élaboré (langage formel, propre au contexte scolaire et universitaire). Ce décalage crée une barrière supplémentaire pour les étudiants ayant un faible niveau de français.

■ Méthodologie

Le présent travail repose sur l'exploitation d'un questionnaire administré à 363 étudiants de la filière Économie et Gestion (EG) de la FSJESM de l'Université Hassan II. Ces étudiants, tous marocains et âgés de moins de 24 ans, sont titulaires d'un baccalauréat obtenu en 2022-2023¹.

¹La collecte des données s'est déroulée entre le 04 octobre 2022 et le 18 octobre 2023.

Cette étude vise à :

- évaluer la perception des étudiants du français dans l'enseignement supérieur ;
- analyser les profils et stratégies d'apprentissage pour développer des compétences linguistiques ;
- identifier les obstacles entravant l'appropriation de cette langue étrangère ;

Conçu pour simplifier le recueil d'informations, le questionnaire est formé exclusivement de questions fermées ou semi-fermées. Aucune question ouverte n'a été intégrée en raison des limitations linguistiques de la majorité des étudiants.

Outre la question signalétique initiale portant sur le type de baccalauréat obtenu par l'étudiant, le questionnaire est échelonné en 9 questions de formes différentes :

- questions dichotomiques sollicitant une réponse par *oui* ou *non* (ex.: Q n°5) ;
- questions à choix multiples proposant plusieurs options de réponse (ex.: Q n°2) ;
- questions bipolaires offrant deux choix opposés (ex.: Q n°9) ;
- questions de type « cafétéria » permettant de sélectionner plusieurs réponses parmi une liste étendue (ex.: Q n°10) ;

Les réponses recueillies ont été analysées à l'aide de graphiques permettant une représentation statistique des données.

Résultats

Question n°1 : quel est votre type de baccalauréat ?

Figure 1 : Répartition par types de baccalauréat

La moitié des inscrits dans la filière (EG) sont des bacheliers scientifiques. Leur choix d'intégrer la FSJES repose sur le principe logique d'orientation scientifique. En deuxième position, les bacheliers issus de formation économique et de techniques de gestion et de comptabilité continuent leurs études dans la même discipline.

Les inscrits de formation initiale littéraire sont minoritaires puisque les contenus dispensés au secondaire ne développent pas les compétences mathématiques ni le raisonnement scientifique des élèves, prérequis indispensable pour la poursuite des études économiques.

Question n°2 : depuis quand étudiez-vous le français (nombre d'années) ?

Figure 2 : Répartition selon le nombre d'années d'étude de la langue française

Les données nous éclairent quant à la diversité du système éducatif marocain. La majorité est issue de l'enseignement public où le français est enseigné à partir du CE2. Les élèves ayant un parcours de 15 ans sont ceux ayant suivi un enseignement privé dont la scolarisation officielle commençant dès le préscolaire.

Les élèves ayant poursuivi leurs études dans les filières des Sciences Économiques, de Techniques de Gestion Comptable et de Techniques de Gestion Administrative, n'ont pas eu de rupture linguistique entre le secondaire et le supérieur puisque l'enseignement dispensé était en français (Amargui, 2006).

Question n°3 : jugez-vous votre niveau en français comme élémentaire, intermédiaire ou expérimenté ?

Figure 3 : Représentation des étudiants de leur niveau en français

La question portant sur les niveaux de langue a été envisagée de manière simpliste. L'utilisation d'adjectifs démonstratifs usuels de « *élémentaire* », « *intermédiaire* » et « *avancé* » est une manière de rendre la compréhension des niveaux linguistiques plus claire puisque les étudiants n'ont pas des connaissances des descripteurs du *CECRL* (Rosen, 2010).

La majorité ont un niveau de A2, ce qui facilite chez les enseignants la didactisation des savoirs pour un public homogène en uniformisant les approches et les outils. Seulement 13% ont un niveau de survie A1, presque le même taux ayant un niveau indépendant pouvant suivre avec aisance son cursus universitaire.

Question n°4 : est-ce que le français vous est utile ?

Figure 4 : Perception des étudiants de l'utilité du français

Le but de cette question est de mesurer le degré de prise de conscience de l'utilité du français dans un parcours universitaire dont la langue est à la fois objet d'étude et véhicule du savoir. La majorité est consciente de l'importance de maîtriser le français, une partie semble hésiter quant à l'indispensable outil d'enseignement et d'insertion professionnelle. Rares sont ceux qui considèrent le français comme une langue inutile voire superflue.

Question n°5 : avez-vous des difficultés en français ?

Figure 5 : Répartition des étudiants selon leurs difficultés en français

Nous constatons que le niveau général des étudiants est de A2, un niveau basique malgré le fait que notre échantillon reconnaît l'utilité du français dans son cursus universitaire et professionnel. Ceux ayant déclaré ne pas avoir de problèmes linguistiques sont ceux ayant un niveau avancé (B2 et plus)².

Question n°6 : vos difficultés se situent-elles au niveau de quelles compétences ?

Figure 6 : Synthèse des difficultés de compétences chez les nouveaux inscrits

La compétence orale fait défaut puisqu'elle est au sommet des problèmes d'assimilation du français. Elle est négligée dans l'enseignement du FLE, parce que la méthode classique privilégie l'enseignant comme transmetteur de savoir et évalue principalement l'écrit.

L'expression écrite constitue également un obstacle pour les étudiants, en raison de la non-maîtrise des règles grammaticales, d'un vocabulaire insuffisant et de la méconnaissance des techniques de structuration et de l'organisation de la pensée.

Question n°7 : est-ce que les cours de langue (grammaire, conjugaison, phonétique) vous aident à communiquer en français ?

Figure 7 : Auto-évaluation de l'utilité des cours de français en enseignement supérieur

²Notons qu'« un élève se présentant au baccalauréat aura suivi près de 2000 heures de français » Bourdereau (2006).

Dans le même canevas des questions posées sur l'utilité du français dans l'enseignement supérieur, la majorité n'admet pas l'appropriation et la maîtrise du français sans devoir suivre des cours de langue. Conscients des blocages qu'ils ont à différents niveaux de l'apprentissage du FLE, ils n'ont qu'un seul recours : se faire aider par un enseignant de la langue pour pouvoir les initier et les assister.

Question n°8 : pour réussir une tâche en français, quelle est votre attitude pour apprendre ?

Figure 8 : Représentation des étudiants des facteurs de réussite en français

Face à cette question concernant les facteurs de réussite des tâches en français, 71 % savent évaluer la situation qui exige des explications par le professeur du français et celle qui met l'étudiant dans un contexte de clarté de consigne et d'autonomie dans les actions. Toutefois, et quoique la tâche demandée est claire, 28% éprouvent un besoin impératif de la présence de l'enseignant.

Ainsi, deux critères favorisent l'autonomie de l'étudiant : son niveau en français, qui influence son approche des tâches, et les stratégies d'apprentissage qu'il développe, lui offrant une attitude cognitive particulière. L'étudiant autonome prend l'initiative de travailler seul grâce à ses acquis linguistiques ou à des stratégies efficaces. En revanche, ceux dépendants d'un tuteur n'ont pas un niveau suffisant pour être autonomes dans leurs activités.

Question n°9 : avez-vous besoin du soutien et des encouragements constants de votre enseignant ou pouvez-vous vous en passer ?

Figure 9 : Le besoin de l'accompagnement de l'enseignant selon les étudiants

Lors de la question concernant le besoin de la présence du professeur, nous avons souligné le caractère indépendant de la majorité de notre échantillon quant à l'assistance guidée du professeur. En effet, 50% savent évaluer le contexte d'apprentissage en exprimant le besoin d'aide d'un enseignant ou se passer de son explication. Cependant, tous les niveaux de notre échantillon s'accordent sur le besoin de renforcement positif de la part de l'enseignant, perçu comme utile pour stimuler ou maintenir des attitudes exemplaires dans l'enseignement/apprentissage du FLE.

Question n°10 : quels sont les types de difficulté ou d'erreurs qui font le plus souvent obstacle à votre compétence orale ?

Figure 10 : Représentation des étudiants des difficultés de compréhension/production orales

Les difficultés majeures rencontrées par nos répondants concernent la production orale, liées à des problèmes techniques (mauvaise gestion du temps, passage par l'écrit avant l'oral) et personnels (rythme d'assimilation lent, difficulté à mémoriser le texte). La diversité des causes entravant la fluidité verbale chez eux n'est pas sans conséquences puisque la compétence orale a été peu travaillée dans le passé au détriment de la compréhension et de la production de l'écrit.

Discussion : analyse des facteurs contributifs au handicap linguistique

L'analyse des données ci-dessus révèle trois axes principaux liés au handicap linguistique à l'université marocaine.

Les inégalités linguistiques dues à la diversité de profils

Comme les universités des pays en développement, l'université marocaine s'ouvre à un monde en constante évolution. Sa mission, au-delà de

l'enseignement, de la formation et de la recherche, est de promouvoir le développement humain et l'éducation sociale. Elle permet ainsi aux bacheliers de choisir librement la faculté correspondant à leurs aspirations, sans les contraindre à poursuivre dans la même orientation que le secondaire. En effet, les titulaires d'un baccalauréat option SVT ou PC, ceux ayant un diplôme en Sciences Économiques ou Techniques de Gestion Comptable ou Administrative comme les littéraires de formation peuvent coexister dans le même milieu et suivre le même enseignement.

Outre la différence disciplinaire qui décrit notre échantillon, la maîtrise du français est influencée par le type du système d'enseignement suivi. Le secteur public n'intègre le FLE qu'à partir du CE2 alors que dans le système privé, l'insertion de la langue seconde se fait à la maternelle, avant la scolarisation officielle des écoliers.

Cependant, cette richesse de profils est souvent freinée par des inégalités linguistiques flagrantes. Les étudiants issus de milieux non favorisés ou n'ayant pas bénéficié d'un enseignement bilingue à l'école maternelle sont particulièrement vulnérables au handicap linguistique. En conséquence, la diversité des profils, au lieu d'être une simple caractéristique, devient parfois un facteur d'exclusion lorsque les politiques pédagogiques ne tiennent pas compte de cette réalité.

La quête d'autonomie entravé par le handicap linguistique

L'université est souvent perçue comme un espace d'autonomie où les étudiants sont censés développer des compétences d'auto-apprentissage, de réflexion critique et de gestion personnelle de leur parcours académique. Cependant, cette autonomie est fortement compromise par le handicap linguistique.

Notre échantillon est majoritairement d'un niveau intermédiaire qui reconnaît l'utilité du français pour son insertion professionnelle mais demeure incapable de dépasser les difficultés qui entravent son appropriation de cette langue, en particulier la compétence orale qui s'avère un obstacle de taille.

Les étudiants ne maîtrisant pas le français dépendent des enseignants et de leurs pairs pour surmonter les difficultés linguistiques, ce qui limite leur accès aux

ressources, leur participation aux discussions et leur confiance en soi dans un environnement académique exigeant.

La dépendance excessive à l'accompagnement pédagogique révèle une incapacité à surmonter les barrières linguistiques de manière autonome, due à l'absence de stratégies efficaces et à une faible confiance en leurs compétences linguistiques.

La réussite académique freinée par les défis linguistiques

La réussite académique repose sur la capacité des étudiants à mobiliser leurs connaissances, à organiser leur temps et à s'adapter aux exigences des différentes tâches pédagogiques. Pour contracter de nouvelles connaissances, l'étudiant est amené à répondre aux différentes tâches planifiées par son enseignant, à accorder le temps et l'effort nécessaires pour capitaliser le savoir qui lui est administré. Toutefois, lorsque le handicap linguistique s'impose, ces exigences deviennent particulièrement difficiles à satisfaire.

En raison de leur maîtrise limitée du français, de nombreux étudiants peinent à comprendre les consignes complexes, à assimiler les contenus des cours et à restituer leurs connaissances de manière structurée à l'oral comme à l'écrit. Ce déficit linguistique entraîne une baisse de confiance en soi, une démotivation progressive et, dans certains cas, un abandon des études.

De plus, l'hétérogénéité des niveaux linguistiques au sein des classes universitaires aggrave la situation. Les enseignants, souvent confrontés à des groupes d'étudiants aux profils variés, doivent jongler entre les différents besoins. Cette réalité complexifie davantage la planification et l'exécution des séances pédagogiques.

Ainsi, la réussite académique ne dépend pas uniquement de l'effort individuel de l'étudiant, mais également de la capacité du système éducatif à diagnostiquer les causes des barrières linguistiques.

Des approches pédagogiques adaptées, un accompagnement personnalisé et des ressources pédagogiques accessibles sont indispensables pour permettre aux étudiants en situation de handicap linguistique de surmonter leurs défis.

L'université marocaine, bien qu'étant un espace de diversité et d'inclusion, doit envisager le handicap linguistique comme un défi systémique qui nécessite une réponse institutionnelle coordonnée. Une approche holistique, combinant des interventions pédagogiques, institutionnelles et humaines, est indispensable pour permettre aux étudiants de surmonter ces barrières et d'évoluer dans un environnement académique propice à leur épanouissement linguistique et intellectuel.

Références bibliographiques

Amargui, L. (2006). « L'enseignement de la langue française à l'université marocaine ». *Le Français aujourd'hui* 3, n° 154, p. 77-81.

Bernstein, B. (1975). *Langage et classes sociales. Codes sociolinguistiques et contrôle social*. Paris : Minuit.

Bourdreau, F. (2006). « Politique linguistique, politique scolaire : la situation du Maroc ». *Le français aujourd'hui*, n° 154(3), 25-34. [En ligne] : <https://doi.org/10.3917/lfa.154.0025>

Chafiqi, F., Alagui, A. (2011). « Réforme éducative au Maroc et refonte des curricula dans les disciplines scientifiques ». *Carrefours de l'éducation*. HS n°1. pp. 29-50.

Ghouati, A. (2010). « L'enseignement supérieur au Maroc : de l'autonomie à la dépendance ? ». *Journal of Higher Education in Africa, JHEA/RESA*. Vol.8 n°1, pp. 23-47.

Krikez, A. (2005). *Statut, nature et enseignement de la langue française au Maroc*. Tétouan : Imprimerie Al Khalij Al Arabi.

Renauld Govain, D. (2024). Bilinguisme, langue d'enseignement et " handicap linguistique ". halshs-04588367. [En ligne] : <https://shs.hal.science/halshs-04588367>

Rosen, E. (2010). *Le point sur le Cadre européen commun de référence pour les langues*. Paris : CLE International.

Tochon, F. et Liao Y. (2015). « Inclusion des étudiants malentendants dans les classes de langue étrangère : récits d'expériences ». *Recherches & éducations*, 14, 65-79.

Weisser, M. (2010). « Dispositif didactique ? Dispositif pédagogique ? Situations d'apprentissage ! ». *Questions Vives*. Vol.4 n°13. [En ligne] : <https://doi.org/10.4000/questionsvives.271>

LA REVUE DU RIRS

Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

Siham Zarrouq est enseignante-chercheuse à la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Mohammed VI, affiliée à l'Université Hassan II de Casablanca. Docteure en ingénierie pédagogique, elle dispense des enseignements en français, méthodologie de travail universitaire et techniques d'expression et de communication. Ces cours sont axés sur le développement des soft skills, compétences essentielles à l'évolution académique et professionnelle des étudiants.

Si la foi est l'inusable véhicule de l'âme, le devoir en est l'humble navigateur et la passion l'indéfectible carburant !

Vos réactions nous intéressent !

Un article vous interpelle et vous souhaitez réagir ! N'hésitez pas à nous contacter sur :

reseau.rirs.contact@gmail.com

Notre rubrique "COURRIER" accueillera volontiers vos observations, vos commentaires ou vos suggestions !

Au plaisir de vous lire !

Étude de l'expérience d'étudiants en situation de handicap et d'enseignants dans une université française Du normal à la normativité

Par
Jean-Yves
Anjard

génériques et de moyens mis en œuvre, elle suppose aussi « l'action conjuguée des structures et des citoyens » pour poser les fondements d'une inclusivité sociale et scolaire (Dugas, 2023).

Dans cette étude issue de notre thèse en sciences de l'éducation, nous montrerons comment l'expérience d'ESH et d'enseignants issus d'une université française témoigne qu'être en situation de handicap est une réalité complexe entre visible et invisible tout comme la diversité des usages du temps qui s'exprime au travers des interactions entre enseignants et ESH. En ce sens, elle interroge les représentations de chacun dans le cadre de situations d'enseignement ou d'évaluation qui vont se redéfinir en fonction des interactions pédagogiques et didactiques. Notre cadre théorique s'appuie donc sur une approche microsociologique telle que Goffman l'a promue pour montrer l'engagement des enseignants et des ESH dans les situations qui les réunissent.

I Cadre théorique et contexte

Depuis 2005 et le développement de l'accessibilité à tous les domaines de la vie sociale pour les personnes en situation de handicap, les représentations évoluent. Elles sont comme une forme de connaissance socialement élaborée (Jodelet, 1989) qu'il s'agit d'analyser pour comprendre la mise en œuvre de nouvelles normes et analyser l'apparition de pratiques ancrées dans des contextes et des situations particulières en repérant l'influence des enjeux sociaux sur les interactions (Abric, 1994).

La norme est aujourd'hui devenue l'adaptation de la société aux besoins et aux différences de chacun et le développement de l'accessibilité. Cette normalisation découle de valeurs et de l'action menée par des entrepreneurs de morale (Becker, 1985), dont le but est de faire reconnaître comme légitime leur engagement dans la promotion des mêmes droits pour tous. Dans les universités, la mise en place de dispositifs formels d'accompagnement à destination des étudiants en situations de handicap (ESH) contribue à faire évoluer les mentalités. Mais, qu'en est-il de l'expérience des acteurs qui vivent la mise en œuvre de l'inclusivité à l'université ?

Dans la littérature scientifique depuis le début des années 2000, les auteurs s'attachent avant tout à analyser les politiques sociales du handicap et d'accès à l'éducation pour tous et les dispositifs afférents. Toutefois, la notion d'aide est difficile à définir (Roiné, 2012) car elle est polysémique et possède de nombreux usages qui varient en fonction du contexte. En outre, être ESH est toujours une réalité singulière. Ainsi, si l'inclusion a ses limites notamment en termes de recommandations

I Méthodologie

Le but de notre recherche était de décrire et d'étudier l'ensemble des aménagements proposés aux ESH et leur fonctionnalité et les pratiques pédagogiques associées. Nous avons donc choisi d'adopter une focale microsociologique pour recueillir les discours des acteurs et observer les pratiques au plus près des situations vécues par les acteurs institutionnels, des ESH et des enseignants. Dans un premier temps, nous avons réalisé des entretiens exploratoires avec huit acteurs institutionnels, professionnels de l'université ou de la MDPH¹ porteurs d'un point de vue directement lié à leur position sociale, pour analyser l'environnement des ESH².

Cette première étape nous a alors amené à poursuivre des entretiens avec 40 enseignants et 38 ESH issus autant que possible de tous les campus d'une université française³. Nous avons alors réalisé des entretiens avec 40 enseignants hommes et femmes, de différents statuts, âges, sections CNU⁴ et intervenant dans différentes disciplines du second degré avec l'idée de connaître leurs représentations et leurs discours sur les aménagements et leur expérience d'enseignant avec des ESH. Avec trois d'entre eux, nous avons réalisé un second entretien pour approfondir les premières données recueillies.

¹MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées

²ESH : Étudiants en Situation de Handicap

³Cf. Notice

⁴CNU : Conseil National des Universités

De la même manière, nous avons rencontré 38 ESH en retenant des critères de genre, d'âges, de formation, de niveau, de trouble à l'origine du handicap et de modifications dans leur parcours d'étude avec, là encore, l'idée de connaître leurs représentations et leurs discours sur les aménagements et sur leur expérience d'ESH. 68 % d'entre eux ont changé d'orientation dans leur parcours d'étude. 76 % ont connu des modifications dans leur parcours, 16 % ont redoublé et 24 % n'ont connu aucune modification dans leur parcours d'étude, ce qui s'avère très peu.

Tout d'abord, pour rencontrer ces étudiants, nous avons sollicité le service d'accueil des ESH, mais vu la confidentialité liée à leur état de santé, prendre contact avec eux s'est vite avéré impossible. Nous nous sommes donc inscrits sur tous les groupes d'étudiants de l'université étudiée sur le réseau social *Facebook*. Puis nous avons lancé un appel aux étudiants sur une radio locale. Enfin, nous avons proposé à deux ESH un second entretien et de les suivre dans trois cours chacun pour réaliser des observations de type ethnographique. Suite au recueil des données, nous avons alors effectué des analyses thématiques, lexicométriques des entretiens et une analyse de type ethnographique des données issues des observations.

Ainsi, nous avons pu étudier les transformations inclusives à l'université en nous appuyant sur les interactions des enseignants et des étudiants avec le milieu didactique. A cet effet, nous avons adopté une approche écologique (Bronfenbrenner, 1979). Celle-ci permet d'appréhender les ajustements mutuels entre un environnement de formation universitaire et ses acteurs étudiants et enseignants. Mais, nous avons aussi adopté une approche interactionniste, qui postule que la société est le produit des interactions entre les individus. Ainsi, rendre l'université inclusive nécessite à la fois une transformation de l'environnement au niveau macro (cadre réglementaire, politique mais aussi choix stratégiques des universités, dispositifs) et au niveau micro (pratiques pédagogiques, interactions enseignants et ESH).

Mais, cela suppose d'appréhender ces deux niveaux de manière conjointe et de formuler deux hypothèses. L'hypothèse des genericités consiste à définir des aménagements à partir d'une catégorie : les étudiants en situation de handicap, voire d'une sous-catégorie : les étudiants « dyslexiques »,

« autistes », « non-voyants », « bipolaires », etc. L'hypothèse des spécificités consiste à partir des situations d'enseignement pour aller vers la définition d'aménagements institutionnels. Avec cette posture épistémologique, nous retenons cette conception de l'inclusion, qui se fonde sur le modèle interactif du handicap (Fougeyrollas, 2010). Il s'agit de considérer qu'à l'intérieur de l'environnement universitaire dont le cadre est défini par des textes de référence, l'expérience des enseignants et des étudiants et de leurs interactions avec le milieu didactique est fondamentale.

■ Résultats

Une réalité complexe entre visible et invisible

80 % des situations de handicap sont considérées comme invisibles alors même que leurs conséquences sont bien réelles dans le quotidien des étudiants concernés. Or, pour les enseignants, comment répondre à des besoins d'aménagements pédagogiques ou didactiques qui sont souvent invisibles ? Cette réalité est alors une expérience particulière car les autres étudiants et les enseignants n'en perçoivent souvent pas les signes. Mathilde, en M1 de droit de la santé, décrit sa situation :

« On en revient toujours à la représentation qu'ont les êtres humains : chacun a une représentation personnelle du handicap. Et, comme moi, j'ai été paraplégique, j'ai été opérée, j'ai eu une arthrodèse lombaire, ça ne se voit pas, tu vois ? Et, je ne suis pas en train de dire : "Je n'ai plus de fauteuil roulant !", ce qui fait que les gens, ils s'imaginent des choses. Bien sûr, ils me voient penchée d'un côté, ils me voient boiter mais à part ça ils ne s'imaginent pas le travail que c'est pour moi et l'effort que c'est de me déplacer. Donc, à la rigueur, je pense que je serai dans un fauteuil roulant, peut-être que ça leur viendrait à l'idée de se dire : "Ah oui, elle est handicapée »

Le handicap est ainsi « l'inquiétante étrangeté qui met à nu nos propres imperfections et reflète une image dans laquelle nous n'avons pas envie de nous reconnaître » (Korf Sausse, 2004). Mathilde souligne aussi la part d'invisibilité dans les situations d'interactions avec les enseignants et les autres étudiants dont elle pense qu'ils « s'imaginent des choses ».

Mais, la complexité liée à l'invisibilité se retrouve aussi à d'autres niveaux. Une situation de handicap visible ne signifie pas pour autant que l'expérience des enseignants permettra de voir tous les besoins des étudiants. Ainsi, quand Antoine fait un exposé en cours, personne ne voit que son écran d'ordinateur est noir et que sa voix enregistrée au préalable et diffusée dans son oreillette lui permet de dire son texte. Quant à l'enseignant, il ne voit pas non plus qu'une fois rentré chez lui, Antoine va devoir prendre du temps pour compléter les notes qu'il a prises en cours. Quant à la situation de Jeanne, qui souffre d'une infirmité motrice cérébrale, elle est accompagnée par une jeune auxiliaire de vie du même âge que les autres étudiants. Dans un premier temps, l'enseignant d'un TD⁵ auquel elle participe ne la remarque pas et finit par la confondre avec une étudiante. Ainsi, tout se passe comme si le regard des enseignants interrogés ne pouvait pas se porter à priori sur tous les facteurs, qui entrent en compte dans une situation de cours et qui ne sont pas toujours visibles.

Prenons un autre exemple. Jeanne et Antoine sont deux étudiants, qui ont le même besoin d'accès aux documents mis en ligne par l'enseignant. L'enseignant ne voit pas qu'il doit les mettre à disposition au format Word, plus adapté à leur situation de handicap et différent de l'ensemble des étudiants (pdf). Les étudiants doivent donc demander à l'enseignant à la fin du cours de ne pas oublier de rendre accessibles les documents au bon format. Dès lors, tout porte à penser qu'il serait plus facile pour eux de se concentrer sur les expériences les plus courantes de rencontre avec les ESH.

« C'est toujours pareil, le handicap. On reçoit des gens qui sont en dyslexie et des gens qui bénéficient d'un tiers temps, de plus en plus. Je crois que cette année, on en a sept ou huit. Et, tous les ans, c'est à peu près ça. » (Lucas, PRAG⁶, DUT génie civil, 45 ans).

Les enseignants rencontrés peuvent ainsi décrire comme un idéal-type à la Weber d'un ESH avec des troubles dys qui bénéficierait du tiers temps. Or, Canguilhem rappelle que « *la norme n'est jamais biologique, mais produite par le rapport d'un vivant à son milieu* » (1966). C'est pourquoi il convient de

considérer que les situations de handicap vécues par les étudiants sont toujours des réalités singulières et complexes entre visible et invisible. En effet, de nombreux facteurs sont aussi à prendre en compte comme la subjectivité de ces étudiants et leur ressenti par rapport aux situations de handicap qu'ils rencontrent, mais aussi l'attitude de l'environnement de formation vis-à-vis d'eux.

Une éthique du temps : de la réalité sociale à la réalité individuelle

Dans les universités françaises la réponse la plus courante dans les aménagements proposés aux étudiants est d'accorder du temps supplémentaire pour les examens. Certains ESH bénéficient aussi d'un étalement dans le temps de leurs études. Cette réponse est, sans nul doute nécessaire, mais doit être pensée dans la complexité. En effet, les étudiants rencontrés évoquent différents usages du temps. Ainsi, l'octroi de temps supplémentaire pour passer un examen n'est parfois pas suffisante pour répondre aux besoins de chaque ESH alors que c'est celle qui est la plus utilisée. Elle prend avant tout en compte l'altération de l'état de santé d'un étudiant avec une vision d'un « ESH type », pourrait-on dire, en faisant l'hypothèse que la situation sera identique dans chaque discipline et/ou que le niveau scolaire serait meilleur grâce à cet aménagement. Or, Goffman (1975) disait que « *cette notion "d'Homme normal" trouve peut-être son origine dans la vision médicale de l'être humain* ». Mais, regarder la situation de handicap dans laquelle se trouve un étudiant peut mettre en lumière la nécessité d'imaginer une autre aide en plus du temps supplémentaire.

Maxence, étudiant en DUT⁷ Gestion des Entreprises et des Administrations, explique que le temps supplémentaire (le plus souvent un tiers temps) peut être un avantage quand on est déjà bon dans une matière. Cela permet d'être meilleur « *car on a des choses à dire* ». Dans le cas inverse, « *cela ne sert à rien car on n'a rien à dire de plus* ». Autre exemple avec l'aménagement du preneur de notes : la prise de notes est déplacée du temps d'enseignement vers le temps de travail personnel. L'ESH reçoit les notes de cours d'un autre étudiant. Mais, cet aménagement implique un travail supplémentaire d'appropriation des notes d'un autre étudiant car leur usage est toujours personnel. L'ESH doit alors traduire le style de l'étudiant preneur de notes dans un style plus

⁵TD : Travaux Dirigés

⁶PRAG : Professeur Agrégé

⁷DUT : Diplôme Universitaire de Technologie

personnel. C'est pourquoi le temps de travail personnel peut être plus important d'autant que la situation de handicap dans laquelle se trouve chaque étudiant engendre parfois un besoin de temps supplémentaire pour étudier.

« Pour le travail personnel, on va dire que si on prend quelqu'un qui travaille dix heures, moi, je vais travailler dix heures de plus. » (Olivia, M1 ingénierie de projet culturel et interculturel)

« C'est triste mais il y a dans tous les cas une inégalité et je le vois en période de révision. Je travaille tout le temps avec une copine mais elle, elle reste pendant deux heures à retenir son cours et moi, au bout de dix/vingt minutes, je suis obligée d'aller faire ma vie, de faire autre chose. Dans tous les cas, ça ne sera pas égal. » (Noémie, L2 de sociologie)

Enfin, certains étudiants salariés sont aussi dans l'urgence de reprendre des études car l'évolution de leur état de santé engendre un besoin de se former pour poursuivre leur activité professionnelle. Est-ce à dire que le temps serait un moyen idéal de répondre aux besoins des ESH ? Pour les étudiants, la réponse peut varier car leur besoin d'aménagement est à corréliser avec leur rapport personnel au temps, leur niveau dans une discipline, les contraintes individuelles liées à la situation de handicap ou encore la situation professionnelle de certains étudiants.

De leur côté, les enseignants sont partagés car si cet aménagement pour les examens est une aide précieuse pour certains étudiants, pour d'autres elle ne sert à rien. Ils estiment ainsi que le besoin peut relever d'autres modalités comme l'utilisation d'outils « pour faire en sorte que la compréhension puisse se faire ».

I Discussion

Le développement de l'« inclusivité » sociale et scolaire comme moyen d'effacer les limites entre le normal et la différence suppose tout d'abord de considérer que « chacun(e) s'intègre selon ses moyens et est inclus(e) selon ses besoins » (Dugas, 2023). Cette évolution implique une double

dynamique : du côté de la personne et du côté de l'environnement avec lequel elle interagit. Il s'agit de s'intéresser au cadre réglementaire qui définit l'accessibilité à tous les domaines de la vie sociale et le droit à l'éducation pour tous, mais aussi à l'expérience des acteurs tant enseignants qu'ESH. Celle-ci est peu visible car elle s'ancre dans des contextes particuliers qui peuvent créer des situations de handicap plus ou moins importantes. Les universités ont créé des dispositifs et des aides pour répondre à ces besoins.

Mais, les enseignants et les ESH rencontrés expliquent qu'à côté de ces aides formelles existent aussi des aides plus informelles dont l'intérêt est d'être étroitement liées à des situations de cours à effectif réduit de type TD ou TP⁸. Pour les enseignants, il s'agit de « bricolages pédagogiques ». Quant aux ESH, il s'agit de pouvoir poursuivre leurs études dans la mesure où celles-ci sont accessibles. Ils choisissent leur formation ou se réorientent souvent pour cette raison.

Du point de vue de l'expérience de la rencontre avec le handicap, les enseignants ont pu évoquer leur militantisme au sein d'associations pour certains, leur attachement à des valeurs de solidarité et d'empathie avec ces étudiants pour d'autres. Quant aux ESH, la manière dont ils vivent leur situation de handicap dépend de plusieurs facteurs : des facteurs personnels, environnementaux et des habitudes de vie qui interagissent au sein d'un système. Le moment de l'apparition de la situation de handicap dans la vie est également important, tout comme les liens avec la famille et l'environnement proche.

Lorsqu'on regarde maintenant du côté des universités, on ne peut que constater l'augmentation constante du nombre d'ESH à l'université depuis 2005. Mais, il demeure encore des marges d'amélioration concernant la prise en compte de cette réalité aujourd'hui indiscutable. Tout d'abord, le recueil de l'expérience des ESH montre qu'il existe une « éthique du temps » (De Conninck & Guillot, 2006). En effet, le temps d'une année universitaire ne se calque pas systématiquement sur le temps du sujet, a fortiori en situation de handicap. En outre, le temps supplémentaire proposé aux ESH pour les examens n'est pas toujours suffisant. En effet, chaque ESH donne un sens spécifique à son rapport au temps universitaire.

⁸TP : Travaux Pratiques

Jean-Yves ANJARD est docteur en sciences de l'éducation et de la formation, chercheur associé au laboratoire Culture et Diffusion des Savoirs (CeDS - EA 7440) de l'Université de Bordeaux. Sa thèse obtenue en 2022 s'intitule : *Aménagements pédagogiques pour les étudiants en situation de handicap dans une université française : des discours, des pratiques, des situations : une contribution pour une pédagogie inclusive à l'université*. Elle n'identifie volontairement pas l'université dans laquelle s'est déroulée cette étude pour respecter la confidentialité et l'anonymat des personnes rencontrées. Ce choix permet également de mettre en lumière le temps et l'invisibilité dans les situations de handicap vécues par les étudiants et de faire l'hypothèse de la transversalité de ces facteurs dans leur expérience personnelle au-delà des contextes universitaires spécifiques et des situations dans lesquelles ils se trouvent.

Quant à l'université, elle propose un temps générique à tous les ESH (ou presque) afin de leur permettre de passer les examens dans des conditions équitables avec les autres étudiants. Dans cet environnement, la visibilité de la situation de handicap de chaque ESH est aussi en question dans la mesure où cette réalité existe mais n'est, le plus souvent pas, perceptible par les enseignants ou les autres étudiants.

Cela peut d'ailleurs s'expliquer par un choix des ESH eux-mêmes. Ils peuvent alors être convaincus d'une idée erronée de la normalité sociale et aller jusqu'à renoncer à utiliser des aides proposées par l'université en considérant que celui qui est normal est celui qui est autonome.

Mais, les ESH et les enseignants ont aussi des capacités à la normativité (Canguilhem, 1966), autrement dit à résoudre des problèmes liés aux contraintes de l'environnement, non pas en s'adaptant mais en inventant des solutions.

Références bibliographiques

Abric, J. C. (1994). *Pratiques sociales et représentations*. Paris : PUF.

Becker, H. (1985). *Outsiders, Études de sociologie de la déviance*, Paris : Métailié, 1985.

Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Cambridge, Massachusetts, and London : Harvard University Press.

Canguilhem, G. (1966). *Le Normal et le Pathologique*. Paris : Presses universitaires de France, coll. « Quadrige ».

De Coninck F., Guillot C., (2007). L'individualisation du rapport au temps, Marqueur d'une évolution sociale. *¿ Interrogations ? L'individualité, objet problématique des sciences humaines et sociales* : 5.

Dugas, E. (2023). « Vers une nouvelle ère : le passage d'inclusion à l'inclusivité sociale et scolaire ». In Bruneaud, J.-F., Montoya, Y. et Ben Chaâbane, Z. (dir.). *Le bien-être au prisme des violences scolaires. Espaces, corps, valeurs* (p. 175-200).

Fougeyrollas, P. (2010). *La funambule, le fil et la toile – transformations réciproques du sens du handicap*. Québec : PUL.

Goffman, E. (1975). *Stigmate. Les usages sociaux des handicaps*. Paris : Les Éditions de Minuit.

Jodelet, D. (dir.) (1989). *Les représentations sociales*. Paris : Presses Universitaires de France, coll. « Sociologie d'aujourd'hui ».

Korf Sausse, S. (2004). L'enfant monstrueux : un fantôme d'adulte ? *Enfances psy*. N°51, 48-58.

Roiné, C. (2012). Analyse anthropo didactique de l'aide mathématique aux « élèves en difficulté » : l'effet Pharmakéia. *Carrefours de l'éducation*. N° 33(1), 131-147.

Source URL :

<https://handicap.agriculture.gouv.fr/chiffres-cles-sur-le-handicap-a284.html>

Esthétique du handicap dans *Notre-Dame de Paris* de Victor Hugo Représentation, Symbolisme et Critique sociale

Par
Souad
Tenkoul

Cet article explore la dimension esthétique du handicap dans *Notre-Dame de Paris* (1831) de Victor Hugo, à travers le personnage de Quasimodo, le sonneur de cloches défiguré. Rejeté par la société en raison de son apparence, Quasimodo devient un miroir des préjugés collectifs, véhiculant ainsi une critique sociale. Ce roman ancré dans le romantisme sublime la différence physique et morale, offrant une vision novatrice où la laideur devient porteuse de beauté intérieure. Aussi la question du handicap, loin d'être un simple élément de caractérisation, prend-elle une dimension symbolique et philosophique. En interrogeant les normes sociales, Hugo utilise une esthétique de la marginalité afin de promouvoir une vision humaniste de la différence.

Le Handicap : instrument de caractérisation

Victor Hugo introduit Quasimodo avec une description frappante, où son corps devient un lieu de projections collectives :

« C'était en effet un singulier spécimen de la race humaine que cet homme [...] tout était difforme chez (lui), et quelque chose d'encore plus difforme que son corps, c'était son âme, comme le jugeaient du moins les habitants de Paris » (Hugo, 1831/1968)

Cette représentation souligne une double marginalisation : physique et sociale. Le regard des autres, fondé sur la peur et les préjugés, contribue à enfermer Quasimodo dans une identité de « monstre ». Cette thématique révèle une critique implicite des jugements superficiels fondés sur l'apparence.

Dans *Enforcing Normalcy* (1995), Lennard J. Davis affirme que : « *Le corps déviant devient un espace de projection où s'inscrivent les normes culturelles et leurs transgressions* ». Ainsi, Quasimodo est davantage victime des jugements sociaux que de sa propre difformité, une nuance essentielle du discours hugolien.

Hugo va plus loin en humanisant Quasimodo par ses actions et émotions. La laideur physique, loin d'être une fin en soi, devient une épreuve transcendée par la richesse intérieure du personnage. Cette approche dénonce implicitement les structures sociales et morales qui prétendent dicter la valeur d'un individu. De plus, en introduisant des éléments d'humanité profonde chez Quasimodo, Hugo construit un personnage qui force le lecteur à reconsidérer les jugements fondés sur les apparences. Cette démarche s'inscrit dans une réflexion romantique plus large sur les notions de marginalité et de beauté morale.

Dans ce contexte, Quasimodo n'est pas seulement un personnage mais une allégorie. Il devient une métaphore des âmes rejetées qui, malgré leur souffrance, trouvent un moyen de briller par leur intégrité et leur amour. Cette dimension est renforcée par l'interaction de Quasimodo avec les autres personnages, en particulier Esmeralda, qui elle-même subit une marginalisation différente. Par ce lien, Hugo tisse un réseau complexe de relations humaines où le handicap, la pauvreté et la marginalité se croisent pour dénoncer un monde gouverné par l'apparence et l'hypocrisie.

Fonction symbolique du handicap

Le lien entre Quasimodo et la cathédrale de Notre-Dame illustre une correspondance symbolique puissante. Son corps déformé semble s'harmoniser avec l'architecture gothique caractérisée par ses arcs-boutants brisés, son aspect sombre et ses gargouilles à l'allure effrayante. Quasimodo, à la fois gardien et captif de cet édifice, incarne une aliénation profonde. Dans *Extraordinary Bodies* (1997), Rosemarie Garland-Thomson explique que :

« Les environnements construits deviennent des métaphores des corps atypiques qu'ils abritent, reflétant les tensions entre inclusion et exclusion. »

Notre-Dame devient une extension du corps de Quasimodo, un lieu où il trouve refuge, mais qui l'isole également du monde extérieur. Hugo renforce cette idée dans une scène poignante : « *La voix humaine lui arrivait trouble et indistincte comme à travers une épaisse muraille* ». L'architecture devient ici une métaphore des barrières invisibles qui séparent Quasimodo de l'humanité. La cathédrale, refuge protecteur, renforce néanmoins son isolement.

Ce rapport entre Quasimodo et l'édifice gothique souligne également une idée centrale du romantisme : la fascination pour l'inhabituel et le sublime. La cathédrale, avec ses irrégularités architecturales, devient un personnage à part entière, un miroir des tourments et des forces intérieures de Quasimodo. En cela, elle transcende sa fonction d'espace matériel pour devenir un espace symbolique où les tensions entre inclusion et exclusion sont exacerbées.

Cette relation entre le personnage et l'architecture pose également la question de la nature même de la « monstruosité ». Hugo semble suggérer que ce terme, souvent utilisé pour décrire Quasimodo, ne prend son sens que dans un contexte sociétal. Si la cathédrale accepte et protège le sonneur, c'est que ses difformités se fondent dans son environnement, mettant ainsi en lumière l'arbitraire des jugements humains.

L'interaction constante entre Quasimodo et la cathédrale souligne aussi un aspect fondamental du romantisme : l'idée que l'environnement peut être à la fois un refuge et un piège. Alors que Notre-Dame offre à Quasimodo un espace où il peut exister en dehors des jugements humains, elle le coupe aussi du reste du monde. Cette dualité reflète l'ambiguïté de la condition humaine, où les espaces conçus pour protéger peuvent paradoxalement isoler ceux qu'ils abritent.

■ Esthétique romantique de la laideur

En sublimant la laideur, Victor Hugo s'oppose aux normes classiques qui prônent la perfection. Le personnage de Quasimodo incarne cette esthétique où l'apparence extérieure est transcendée par une richesse intérieure. Cette perspective, typique du romantisme, remet en question les jugements sociaux traditionnels : « *Il y avait dans ce cœur si disgracié une étincelle d'amour* ». Ce contraste entre l'extérieur et l'intérieur sert à souligner la véritable valeur humaine. Mitchell et Snyder, dans *Narrative Prosthesis* (2000), notent que :

« *La littérature utilise souvent les corps déviants pour explorer des vérités universelles sur la condition humaine, dépassant les frontières du visible.* »

En cela, Hugo transforme Quasimodo en un personnage exemplaire, capable d'un amour désintéressé qui contraste avec les obsessions destructrices de Frollo envers Esmeralda et l'égoïsme des Parisiens. La laideur devient un vecteur de beauté morale et de grandeur d'âme. Cette mise en lumière de la laideur physique comme vecteur de beauté intérieure reflète également les préoccupations de Hugo pour les injustices sociales de son époque. Dans un monde où les apparences dominaient les jugements, l'auteur défend l'idée que la vraie valeur réside dans les actions et les qualités intrinsèques des individus.

Par ailleurs, la représentation de Quasimodo interroge la manière dont la société construit la notion de « normalité ». Hugo semble rejeter cette idée normative, en insistant sur l'universalité de l'humanité derrière les apparences. Cette réflexion résonne avec les préoccupations modernes autour de l'inclusion et de la diversité.

■ Exclusion sociale et critique des normes

Le traitement réservé à Quasimodo par la société reflète une critique poignante des mécanismes d'exclusion. La scène du pilori est particulièrement révélatrice : « *Quasimodo était une sinistre machine à haïr, car il était seul et l'exclusion sociale l'avait en quelque sorte pétri ainsi* ».

Ce passage met en lumière la manière dont les sociétés créent des « monstres » en marginalisant ceux qui diffèrent des normes dominantes. Simone de Beauvoir (1970) estime, à ce propos, dans *La Vieillesse*, qu'en « *rejetant ceux qu'elles considèrent inutiles et déviants, les sociétés révèlent leur incapacité à accepter la diversité humaine* ».

Hugo dresse un tableau accablant des structures sociales, en soulignant leur incapacité à reconnaître la valeur des individus marginalisés. À travers Quasimodo, il illustre les effets destructeurs de l'exclusion sociale, mais aussi la résilience et la dignité des individus confrontés à ces injustices.

En outre, cette critique des normes sociales s'étend au-delà de l'apparence physique pour inclure une remise en question des hiérarchies morales et des privilèges sociaux. L'auteur propose une vision plus inclusive et égalitaire, en soulignant que la véritable grandeur humaine réside dans la capacité à aimer et à accepter l'autre. Cette critique sociale s'incarne dans des moments clés de l'œuvre, où Quasimodo apparaît comme le reflet des inégalités de son époque. Il devient ainsi un symbole des oubliés de l'histoire, ces individus marginalisés qui, malgré leur exclusion, démontrent une humanité et une grandeur insoupçonnées.

■ Handicap et justice sociale

Un aspect moins exploré, mais tout aussi significatif, est la manière dont *Notre-Dame de Paris* préfigure des réflexions modernes sur la justice sociale. À travers Quasimodo, Victor Hugo aborde des questions fondamentales sur la place des individus marginalisés dans la société et sur les mécanismes de pouvoir qui perpétuent ces exclusions.

Quasimodo, en tant que personnage central, est victime d'un système social qui valorise l'apparence physique et les normes dominantes au détriment de l'empathie et de l'inclusion. Cette situation soulève des questions universelles sur la manière dont les institutions sociales, y compris la religion, contribuent à la marginalisation. La scène du pilori, par exemple, incarne non seulement une humiliation publique, mais aussi une représentation physique de la violence institutionnalisée.

Hugo, dans son écriture, met également en lumière le rôle des témoins de ces injustices. Les foules parisiennes, souvent décrites comme indifférentes ou cruelles, représentent un collectif complice dans la perpétuation des discriminations. Ce portrait sombre des masses contraste fortement avec les moments d'humanité individuelle, notamment entre Quasimodo et Esmeralda. À travers cette dualité, Hugo semble interroger la responsabilité collective face aux inégalités.

En outre, la relation de Quasimodo avec la cathédrale illustre comment les structures institutionnelles peuvent être à la fois oppressives et protectrices. Alors que Notre-Dame offre un refuge physique et spirituel, elle reste également un symbole du pouvoir religieux, souvent ambigu dans sa gestion des marginalisés. Hugo invite ainsi le lecteur à réfléchir

sur le rôle des institutions dans la promotion d'une société plus juste.

Enfin, ce thème de justice sociale s'étend à une critique implicite du destin. Les injustices vécues par Quasimodo ne sont pas seulement le fruit de ses interactions avec d'autres personnages, mais aussi d'un ordre social qui normalise la souffrance des plus faibles. Hugo appelle, par son récit, à une réévaluation des valeurs sociétales et à une prise de conscience des impacts durables des exclusions.

■ Une vision humaniste du handicap

Quasimodo incarne une vision humaniste de la différence, en dépit des épreuves qu'il subit. Son amour désintéressé et son dévouement envers Esmeralda illustrent une noblesse de l'âme qui dépasse de loin les normes esthétiques. Cette idée trouve son illustration dans les propos de Rosemarie Garland-Thomson (1997) : « *Les récits humanistes sur le handicap cherchent à redéfinir la dignité humaine en dépassant les limites de la beauté physique* ».

Par ailleurs, Quasimodo devient un modèle de transcendance, invitant à reconsidérer les notions de beauté et de valeurs humaines universelles. En soulignant sa noblesse, Hugo propose une redéfinition des critères des valeurs humaines. Cette approche s'inscrit dans une réflexion plus large sur l'humanité, où la compassion et la compréhension priment sur les jugements superficiels.

Le parcours de Quasimodo, marqué par l'injustice et la souffrance, offre également une leçon universelle sur la résilience. Il incarne la capacité de l'être humain à surmonter les obstacles, à trouver du sens dans l'adversité et à transcender les limites imposées par la société. En insistant sur les capacités intrinsèques de son héros, Hugo illustre une idée fondamentale : la véritable richesse humaine réside dans l'authenticité des émotions et la quête de justice. Ce message, porté par un personnage aussi unique, transcende les frontières littéraires pour devenir un appel universel à la reconnaissance de la dignité humaine.

■ Handicap, inclusion sociale et prolongements contemporains

Le message humaniste de Hugo trouve des échos dans les débats actuels sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Des penseurs comme

Martha Nussbaum insistent sur l'importance de la justice sociale pour les individus marginalisés : « Une société juste doit créer des conditions permettant à chacun de développer ses capacités » (Nussbaum, 2006). De plus, les travaux d'Éric Fassin (2010) sur la discrimination montrent que les mécanismes d'exclusion analysés par Hugo sont toujours pertinents. La littérature devient alors un levier pour questionner et transformer les normes sociales.

Dans *Notre-Dame de Paris*, Victor Hugo réinvente l'esthétique du handicap en la plaçant au cœur de son discours littéraire. Quasimodo, à travers son corps déformé et son âme noble, incarne une critique des normes sociales et une glorification de la diversité humaine.

Cette œuvre reste une source d'inspiration pour repenser notre rapport à la différence et au handicap, interrogeant les valeurs qui fondent nos jugements esthétiques et moraux. En intégrant les thématiques de l'exclusion, de la résilience et de la dignité, Hugo nous invite à embrasser une vision plus humaniste et inclusive de la condition humaine.

En définitive, *Notre-Dame de Paris* dépasse la simple représentation du handicap pour poser des questions fondamentales sur la nature de l'humanité, la justice sociale et la place de chacun dans la société. Ces réflexions, toujours actuelles, continuent d'alimenter les débats contemporains sur la diversité et l'inclusion.

Références bibliographiques

Beauvoir, S. de. (1970). *La vieillesse*. Paris : Gallimard.

Davis, L. J. (1995). *Enforcing Normalcy: Disability, Deafness, and the Body*. Verso Books.

Fassin, É. (2010). *Discriminations : pratiques, savoirs, politiques*. Paris : La Découverte.

Garland-Thomson, R. (1997). *Extraordinary Bodies: Figuring Physical Disability. American Culture and Literature*. Columbia University Press.

Hugo, V. (1831/1968). *Notre-Dame de Paris*. Paris : Éditions Garnier-Flammarion.

Mitchell, D. T., et Snyder, S. L. (2000). *Narrative Prosthesis: Disability and the Dependencies of Discourse*. University of Michigan Press.

Nussbaum, M. C. (2006). *Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership*. Harvard University Press.

Enseignante chercheuse, Souad Tenkoul exerce ses fonctions de formatrice au sein du Centre Régional des Métiers de l'Éducation et de la Formation « CRMEF » depuis 2012. Titulaire d'un doctorat national en littérature comparée et négro-africaine suite à une thèse soutenue à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Dhar Lmahraz (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès), elle est affiliée au laboratoire : Linguistique appliquée, communication de Didactique du FLE domicilié à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines (Université Mohammed Premier d'Oujda). Elle est également membre de la CIREB (Coordination Internationale des Recherches et Etudes Brachylogiques), et a publié des articles dans la revue « Conversations ». Chercheuse en littérature et en ingénierie pédagogique, elle participe à la production de référentiels de formation au profit des enseignantes DNL (disciplines non linguistiques), et à la rédaction/validation d'Items de tests de certification linguistique : Projet DUTACL (Dispositif Unifié de Tests Adaptés de Certification Linguistique).

Vos réactions nous intéressent !

Un article vous interpelle et vous souhaitez réagir ! N'hésitez pas à nous contacter sur :

reseau.rirs.contact@gmail.com

Notre rubrique "COURRIER" accueillera volontiers vos observations, vos commentaires ou vos suggestions !

Au plaisir de vous lire !

TROIS QUESTIONS POUR

Dr. Abderrahim Hatib

Chargé de la gestion du Service de Formation Continue
Enseignant vacataire au Département de Biologie
Faculté des Sciences et Techniques - Mohammedia

Handicap et Normalité

L'attente d'une conciliation possible !

Propos recueillis par Hicham Jirari

Dr. Abderrahim Hatib, merci d'avoir accepté de à ce 10^e numéro de la revue du RIRS consacré à la thématique « Handicap et Normalité ». Vous êtes né à Casablanca en 1967. Vous avez un handicap physique. Ce handicap est-il inné ?

Dr. A. H. : « Non, j'ai été victime d'une infection virale de poliomyélite à l'âge de deux mois. »

Vous êtes fonctionnaire dans le secteur de l'enseignement supérieur. Vous avez une vie de famille et une vie sociale. Vous sentez-vous intégré comme les autres citoyens qui n'ont pas un handicap physique ?

Dr. A. H. : « A vrai dire, je me sens plus ou moins satisfait car je jouis de mes droits en tant que fonctionnaire, j'ai une famille, ma propre demeure et une voiture mais mes droits ne prennent pas en considération mon handicap. Si je trouve des difficultés ou j'ai besoin d'aide, je dois faire appel à mon relationnel pour trouver de l'aide. Des fois, je dois donner une contrepartie pour me faire aider à déplacer un meuble, un ordinateur ou emporter un courrier à un autre service. Comme tous les jeunes de ma génération, je rêvais d'obtenir un emploi respectable qui ne nécessitait pas beaucoup d'investissement en temps et en moyens financiers. La formation professionnelle, à l'époque, semblait la plus opportune. Cela m'a permis chemin faisant de décrocher un emploi dans une entreprise industrielle dont le patron croyait en mes capacités et était très satisfait de ma rentabilité. J'ai aimé mon métier jusqu'au jour où je me suis remis en question pour penser à mon avenir. J'ai dû retourner à l'université où j'ai pu décrocher mon premier diplôme qui m'a offert l'occasion d'obtenir un emploi en 2000 au sein de l'Université Hassan II en tant qu'attaché pédagogique. Ma joie n'était pas tant liée à un revenu stable ou à l'intégration qu'à la possibilité de poursuivre mes études sur mon lieu de travail. L'obtention d'un doctorat en virologie et environnement m'a rendu l'espoir et la confiance en

moi et m'a fait oublier la souffrance de la recherche scientifique en parallèle avec l'exercice de mes devoirs professionnels et familiaux. Je me souviens combien j'ai souffert lors de mes déplacements par mes propres moyens entre l'Institut Pasteur de Casablanca et Mohammedia pour faire les analyses liées à mes recherches et mes voyages répétitifs pour participer aux séminaires et conférences scientifiques. La seule question que je me pose depuis bon nombre années sans que j'y trouve de réponse : pourquoi le handicap est-il la dernière préoccupation de la politique publique ? »

De votre point de vue, de quelle façon une société pourrait concilier son attachement à la normalité et le regard qu'elle pose sur une personne en situation de handicap en général ?

Dr. A. H. : « La discrimination et la souffrance d'une personne handicapée avec son entourage est un phénomène social qui existe depuis la nuit des temps. Certaines familles en sont venues même à cacher leurs enfants handicapés pour éviter la "honte", et certaines d'entre elles en sont même venues à considérer le handicap comme une colère divine ou encore un mauvais présage... Ce qui augmente davantage la douleur de la personne handicapée, c'est la dépendance des autres, de leur regard, de leurs harcèlements que ce soit à l'école, dans le quartier, voire même chez elle par ses frères et sœurs, comme si elle leur était inférieure. J'ai tellement soulevé le poids de ce regard traumatisant, tout au long de mon enfance et de mon adolescence, que j'ai appris une fois adulte à prendre soin de ma tenue et de mon apparence lorsque j'entre dans des magasins ou restaurants de peur d'être méprisé par leurs propriétaires ou par l'agent de sécurité car le handicap dans notre société est resté associé à la "mendicité". En outre, le manque d'accessibilités dans les lieux publics et dans le transport en commun est un signe irréfutable de mépris et de la souffrance de cette catégorie qui est encore marginalisée, "relativement" acceptée, surtout au sein d'une société qui prône facilement la défense des minorités ethniques, des animaux, la protection de l'environnement... La question de la conciliation de la société entre son adhésion à la vie normale et sa vision de la personne handicapée est possible si ce regard réducteur qu'on pose sur elle est "soigné". Une personne avec un handicap est un acteur socio-économique qui a prouvé ses capacités dans plusieurs domaines en y excellant même, méritant de par sa condition d'accéder à un traitement privilégié pour réduire la marge des disparités sociales désavantageuses, pour préserver sa dignité et rompre avec toutes les formes d'exclusion. »

Les personnes en situation de handicap placées sur le marché du travail ordinaire en Suisse

Par
**Véronique
Antonin-Tattini**

Introduction

Depuis plusieurs années, le primat de l'accès à un emploi en milieu ordinaire, pour recouvrer une autonomie financière plutôt que dépendre d'un revenu de substitution sociale, s'exprime à travers les politiques d'activation de la protection sociale (Zwick Monney, 2015). Les individus sans emploi doivent rapidement regagner le marché du travail ou, s'ils ne répondent pas (encore) aux exigences du marché, participer aux programmes et mesures d'insertion de la protection sociale pour améliorer leur employabilité. Cet objectif de (ré)insertion professionnelle est aussi valable pour les personnes en situation de handicap, perçues comme ayant des capacités pour le marché du travail (OCDE, 2003).

En plus de la protection sociale, la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) mentionne, dans son article 27, la possibilité pour ces personnes de gagner leur vie par un travail librement choisi dans un marché du travail ouvert, pour favoriser leur inclusion sur la base de l'égalité avec les autres (Nations Unies, 2006). De ce fait, il s'agit d'interdire les discriminations fondées sur le handicap lors du processus de recrutement, d'embauche et dans l'emploi, ainsi que de garantir des conditions de travail justes et égalitaires (rémunération, sécurité, etc.) et des aménagements appropriés.

En dépit des cadres légaux existant, le taux d'emploi des personnes en situation de handicap demeure inférieur à celui des personnes sans handicap (OCDE, 2022). En Suisse, 68% des personnes en situation de handicap occupent un emploi (en milieu

ordinaire ou spécialisé), contre 87% des personnes de la population active (OFS, 2023). De plus, les conditions de travail offertes aux personnes en situation de handicap demeurent souvent précaires (bas salaires, temps partiel, etc.) (OCDE, 2022).

Méthodologie

Cet article se base sur une recherche qualitative en Suisse, financée par le Fonds national de la recherche scientifique (n° 10001A_184904), que nous avons menée entre 2020 et 2024. Nous avons examiné les placements des personnes en situation de handicap sur le marché du travail ordinaire effectués par des institutions sociales privées sans but lucratif. Ces institutions accueillent dans leurs programmes d'insertion (ici principalement des ateliers de production) majoritairement des personnes en situation de handicap, tout type confondu, et souvent bénéficiaires d'une rente ou de mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité¹, ou, lorsqu'elles n'y sont pas éligibles ou en sont sorties, de l'aide (assistance) sociale ou de l'assurance-chômage (Guggisberg et Bischof, 2020).

En complément de leurs programmes d'insertion internes, de nombreuses institutions sociales soutiennent l'insertion professionnelle de leurs publics en milieu ordinaire en proposant leurs propres services de placement, souvent sur mandat public (du moins pour certaines tâches).

Nous avons mené une quarantaine d'entretiens semi-directifs auprès des responsables et des professionnels d'une trentaine d'institutions sociales, six journées d'observation sur le terrain, ainsi qu'une analyse de contenu thématique (Paillé et Muchielli, 2021). Notre attention s'est portée sur les conditions de travail liées aux placements réalisés en milieu ordinaire par ces institutions, en particulier en ce qui concerne les salaires et la durée d'engagement des personnes en situation de handicap.

Jusqu'à présent, les recherches se sont principalement concentrées sur le taux d'emploi de différents publics issus de la protection sociale (Benelli et al., 2023), sans approfondir la qualité de ces emplois, et encore moins celle des placements effectués par ce type d'institutions sociales en Suisse pour les personnes ayant un handicap.

¹Pour avoir accès à l'assurance-invalidité en Suisse, il ne suffit pas d'avoir une atteinte à la santé. Celle-ci doit entraîner une perte de la

capacité de gain (salaire) (OFAS, 2022). Par ailleurs, la réadaptation de la personne prime sur l'octroi de la rente invalidité.

I Résultats

Comme livré *infra*, les placements sur le marché du travail ordinaire pour les personnes en situation de handicap accompagnées par les institutions sociales prennent trois formes principales : des emplois (souvent) standards, des contrats intérimaires et des postes en programmes et mesures d'insertion. Les deux dernières formes entraînent fréquemment une précarité professionnelle.

Emplois souvent standards

Selon nos répondants, les emplois standards, c'est-à-dire stables, à (quasi) plein temps et bien rémunérés (proches du salaire médian suisse) sont courants dans leurs pratiques et représentent le modèle idéal des placements en milieu ordinaire pour les personnes en situation de handicap². À ce sujet, une rare étude montre que la proportion de personnes en situation de handicap sortant en l'espèce de l'assurance-invalidité avec un revenu supérieur au minimum vital a augmenté ces dernières années (de 31% à 38%), leur permettant sur le principe de couvrir leurs besoins de base (Guggisberg et Bischof, 2020).

Néanmoins, les emplois standards concernent principalement les personnes en situation de handicap ayant une formation professionnelle antérieure à leur entrée dans la protection sociale ou acquise grâce aux mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité. Ce constat rejoint une étude qui montre, en accord avec d'autres recherches internationales, que le taux d'emploi (sans en évaluer toutefois la qualité) est plus élevé chez les personnes les mieux formées ayant bénéficié de mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité, et qui ne souffrent pas de problèmes de santé durables et graves (Altwicker-Hamori, 2023).

Cependant, pour les personnes en situation de handicap moins formées, toute protection sociale confondue, les entretiens révèlent qu'elles occupent souvent des emplois mal rémunérés, parfois en dessous du seuil de pauvreté et à durée déterminée, ceci notamment dans des secteurs peu qualifiés et genrés (nettoyage, restauration, aide à domicile, etc.) (Charron, 2019). Cette reproduction de la précarité est illustrée par un *job coach* : « *Donc nous c'est que souvent on a à faire avec des gens peu qualifiés, ben voilà..., c'est pour des emplois non qualifiés.* »

En raison de leur faible rémunération, ces personnes restent souvent dépendantes d'une rente d'invalidité partielle ou d'autres aides financières de la protection sociale (notamment l'aide sociale) pour couvrir au moins leur minimum vital (Stanic, 2018).

Emplois intérimaires

Les placements en emplois temporaires (contrats intérimaires) sont courants notamment pour les personnes ayant des troubles psychiques ou des déficiences intellectuelles, mais avec des capacités de travail suffisantes. Comme avancé par nos répondants, ces difficultés les empêchent pour l'instant, même lorsqu'elles accèdent à un emploi, de s'engager dans des conditions stables en entreprise.

Le travail intérimaire, qui consiste à louer les services des personnes pour des missions le plus souvent temporaires de durées variables, répond à leurs besoins, même si « *on a parfois des demandes fixes, mais c'est vraiment assez rare. Mais ils restent chez nous, voilà.* » (Responsable). Les personnes en situation de handicap exercent une activité professionnelle en milieu ordinaire tout en restant liées contractuellement aux institutions sociales (marché du travail spécialisé). En cas de rupture de la relation d'emploi, la procédure de sortie de l'entreprise est facilitée, et les personnes peuvent réintégrer les programmes institutionnels, du moins selon les mandats de la protection sociale.

Pour gérer les contrats intérimaires, certaines institutions sociales ont développé leur agence de placement privée sans but lucratif. L'objectif est « *de payer les personnes correctement, de faire valoir les capacités de travail possibles des bénéficiaires, de ne pas mettre sous la pile les dossiers de certains comme pourraient le faire des agences de placement classiques.* » (extrait journal de terrain). Ainsi, ces institutions cherchent à promouvoir des conditions d'emploi décentes pour leurs bénéficiaires.

Cependant, malgré les efforts institutionnels en agissant sur les entreprises du milieu ordinaire, les salaires en intérim restent souvent bas, d'un côté en raison du faible pourcentage de travail des personnes en situation de handicap et, de l'autre, du faible salaire horaire, nécessitant alors des compléments financiers de la protection sociale.

²En Suisse, il n'existe aucune obligation légale pour les employeurs d'embaucher des personnes en situation de handicap.

Plus précisément, le faible pourcentage de travail, malgré un salaire horaire correct (médian), concerne surtout les personnes qui n'arrivent pas à travailler davantage d'heures en raison de dépression ou d'autres troubles psychiques, pourtant non reconnus par le système par une rente de l'assurance-invalidité. Un directeur d'institution explique que « *certaines personnes pour lesquelles leurs services sont loués ne peuvent assurer que quelques heures de travail par semaine même si elles désirent travailler.* » La plupart dépendent d'un complément de l'aide sociale.

Quant au faible salaire horaire, il touche notamment les personnes ayant des déficiences intellectuelles ayant un statut d'invalidé reconnu par l'assurance-invalidité, qui leur accorde une rente entière dans nos cas. Ce statut leur donne légalement droit (loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides) de travailler, si elles le souhaitent, dans des emplois protégés créés par l'État et adaptés à leurs compétences et besoins. En effet, ces emplois protégés, conçus pour une occupation permanente, sont destinés aux personnes « invalides » qui ne peuvent pas travailler sur le marché libre (Benelli et al., 2023).

Ces dernières années, dans divers pays, l'offre en emplois protégés s'est fortement diversifiée et ne se limite plus aux ateliers internes institutionnels, mais inclut des postes délocalisés en entreprises du marché ordinaire pour favoriser l'ouverture vers l'inclusion (Benelli et al., 2019), notamment pour les personnes ayant des capacités de travail et une autonomie dans les tâches et déplacements (Jaffrès, 2024).

Dans notre étude, ces postes délocalisés (prenant la forme d'ateliers collectifs ou de postes individuels) fonctionnent par des contrats intérimaires, avec un encadrement professionnel plus ou moins rapproché effectué par les maîtres socio-professionnels des institutions sociales sur le lieu de travail de l'entreprise utilisatrice.

Cependant, même si cette mise à disposition en milieu ordinaire s'approche d'un emploi standard, avec un contrat de travail généralement à durée indéterminée et le versement d'un salaire, ce dernier reste souvent très bas (quelques centimes par heure) comme dans les ateliers internes, la rente d'invalidité constituant le revenu principal (Giroud, 2024). Pour les experts de l'assurance-invalidité, les salaires en emplois protégés sont bas, car ils sont calculés en fonction du rendement de la personne invalide

(Giroud, 2024), un rendement faible jugé ni exploitable, ni exigible avec une rente entière. De plus, la faible rémunération est justifiée par ces experts par le risque de perdre la rente d'invalidité ou une partie de celle-ci (y compris les prestations complémentaires possibles) qui peut survenir si le salaire de la personne augmente :

« *Si le salaire de la personne s'accroît en raison d'une augmentation de son taux de travail ou de sa productivité, une décision de maintien, de modification ou de suppression de la rente est rendue.* » (Centre d'information AVS/AI, 2023 cité par Giroud, 2024)

Programmes et mesures d'insertion

Dans la présente forme, les institutions sociales placent les personnes en situation de handicap sur le marché du travail ordinaire, dans le cadre de programmes et mesures d'insertion professionnelle relevant des divers régimes de la protection sociale. Ces institutions organisent et accompagnent l'immersion de leurs publics (tout handicap) en milieu ordinaire par des stages ou d'autres missions temporaires, très souvent utilisés avant de viser un emploi. L'objectif de ces dispositifs est notamment d'augmenter les compétences des personnes en vue de les préparer aux exigences du marché ordinaire, voire de les soutenir après embauche pour sécuriser la prise d'un emploi (exemple du *job coaching*). De plus, la littérature montre que les programmes et mesures d'insertion considérés comme les plus efficaces pour le retour à l'emploi sont ceux qui rapprochent les bénéficiaires du marché du travail ordinaire (Zwick Monney, 2015).

Pourtant, les conditions de travail des programmes et mesures d'insertion, y compris ceux effectués en milieu ordinaire comme précité, sont définies par les systèmes de protection sociale et spécifiques aux statuts administratifs des participants (Benelli et al., 2019). Le travail y est souvent temporaire (de 3 à 12 mois), sans contrat de travail, ni salaire, sauf pour les emplois protégés *supra* ou certains programmes spécifiques. Certes, cette précarité ne signifie pas l'absence totale de rémunération : les participants reçoivent en général des indemnités des assurances sociales ou des suppléments d'intégration des aides sociales, mais cet argent n'est pas lié au travail accompli dans ces programmes et mesures d'insertion.

Ainsi, faute de salaire, les personnes en situation de handicap restent entièrement dépendantes des transferts sociaux pour leur subsistance (Benelli et al., 2019). De plus, elles ne peuvent pas résilier leur participation sans risque de sanctions (réduction, suspension ou suppression des aides) en cas d'arrêt ou de refus de la mesure, contrairement aux emplois protégés pour personnes invalides (Streckeisen et al., 2021).

Discussion

Comme l'avancent nos répondants, les emplois standards, étant une modalité de leurs pratiques de placement, correspondent à ce qu'il faudrait faire du point de vue des politiques du handicap : d'une part, pour assurer une autonomie financière et sortir de la protection sociale ; d'autre part, pour garantir un accès égal aux droits humains, conformément à l'art. 27 de la CDPH. Lorsque cette stratégie n'est pas possible, les placements sont effectués via une mise à disposition en milieu ordinaire par des contrats intérimaires ou les programmes d'insertion, avec toutefois le plus souvent des salaires insuffisants ou absents et des durées de travail temporaires. Cela rend alors nécessaire le recours à des transferts de la protection sociale en complément de l'activité professionnelle des personnes en situation de handicap concernées pour atteindre un niveau de vie correspondant au moins au seuil de pauvreté.

En outre, même si les placements en intérim ou en programmes d'insertion visent, tant pour les pouvoirs publics que pour les professionnels interrogés, à faciliter la perméabilité entre les marchés spécialisé (secondaire) et ordinaire, avec l'idée de progression dans la réinsertion professionnelle, tout en offrant un accompagnement spécialisé fourni par les institutions sociales, une embauche (hors institution) dans des conditions standards n'est pas garantie (Zwick Monney, 2015). Cela comporte un risque d'enfermement dans les dispositifs d'insertion ou dans un « entre-deux » marchés sans perspective professionnelle, alors que le travail des personnes en situation de handicap s'exerce en milieu ordinaire chez un employeur de droit commun (Jaffrès, 2024).

Pourtant, les institutions sociales en charge des prestations dans le domaine du handicap devraient davantage promouvoir l'égalité des opportunités et des conditions de travail pour toutes formes de

placement sur le marché ordinaire, ceci en ligne avec la CDPH. Cette revendication politique pour les mêmes droits ne devrait toutefois pas faire oublier les risques liés à l'embauche en milieu ordinaire pour certaines personnes en situation de handicap, notamment la pression au rendement et à la normalisation, ce qui peut mener à négliger l'adaptation de l'environnement de travail à leurs besoins spécifiques. De plus, un salaire plus élevé pourrait entraîner, selon le droit actuel en Suisse, la perte de la rente d'invalidité ou d'autres prestations sociales sous conditions de ressources pour les personnes. Enfin, il serait pertinent de poursuivre cette étude en l'élargissant à d'autres formes de placement sur le marché du travail ordinaire proposées sans doute par d'autres institutions sociales, ainsi qu'à d'autres conditions de travail et ceci à partir d'autres points de vue (notamment employeurs et bénéficiaires).

Références bibliographiques

Altwickler-Hámori, S. (2023). Labour market integration of disability insurance benefit applicants in Switzerland : evidence from linked survey and administrative data. *Alter : European Journal of Disability Research*, 17(1), 69-86.

Benelli, N., Greppi, S., Kuehni, M., Streckeisen, P. et Zurbuchen, A. (2019). *Conditions de travail dans les ateliers pour personnes en situation de handicap*. Rapport court. HETSL.

Benelli, N., Zurbuchen, A., Streckeisen, P. et Greppi, S. (2023). From disabled people's right to work to the duty to work ? Changes in Swiss disability policy and its implementation at the cantonal level. *Social Work & Society*, 1(1).

Charron, C. (2019). Tout emploi, quel qu'il soit : l'injonction à l'emploi pour les prestataires d'aide sociale au Québec, 1990-2005. *Revue Reflets*, 25(1), 30-50.

Giroud, C. (2024). *La liminalité dans l'emploi inclusif des personnes présentant un trouble du développement intellectuel. Une situation de seuil entre deux réalités*. SHZ/CSPS.

Guggisberg, J. et Bischof, S. (2020). Davantage de mesures de réadaptation et moins de rentes : les effets du changement de stratégie. *Sécurité Sociale*, CHSS(4).

Jaffrès, F. (2024). Déployer l'Ésat hors des murs suffit-il à déségréguer les travailleur·euse·s handicapé·e·s ? *La nouvelle revue du travail*, 24. [En ligne] : <https://doi.org/10.4000/nrt.15702>

Nations-Unies. (2006). *Convention relative aux droits des personnes handicapées*. [En ligne] : https://www.ohchr.org/sites/default/files/Ch_IV_15.pdf

OCDE. (2003). *Transformer le handicap en capacité. Promouvoir le travail et la sécurité des revenus des personnes handicapées*. OCDE. [En ligne] : https://www.oecd.org/content/dam/oecd/fr/publications/reports/2003/02/transforming-disability-into-ability_g1gh3038/9789264258242-fr.pdf

OCDE. (2022). *Disability, Work and Inclusion: Mainstreaming in All Policies and Practices*. OECD Publishing.

[En ligne] :

<https://doi.org/10.1787/1ea5e9c-en>

OFAS. (2022). La prévoyance invalidité suisse. OFAS. [En ligne] : https://bpk.ch/fileadmin/redaktion/3_Kundenservice/3.2_Publikatione/n/3.2.2_Merkblaetter/2023.01.01_IV_Broschuere_FR.pdf

OFS (2023). Participation au marché du travail. Résultats statistiques concernant la participation au marché du travail des personnes handicapées et non handicapées. Berne.

Paillé, P. et Mucchielli, A. (2021). *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales* (5e édition). Paris : Armand Colin.

Stanic, P. (2018). *Rapport sur la pauvreté et les dettes en Suisse – les approches du désendettement et sa contribution à la prévention et à la lutte contre la pauvreté*. Artias.

Streckeisen, P., Benelli, N., Spartaco, G., Kuehni, M. et Zurbuchen, A. (2021). Wenn Arbeit nicht (viel) zählt : Enteignung und Abwertung von Arbeitskraft im ergänzenden Arbeitsmark. Dans M. Specker (Dir.), *Armut grenzt aus*, Caritas Sozialalmanach (p.157-169). Caritas Verlag.

Zwick Monney, M. (2015). *Les échecs de l'insertion. Rouages et engrenages d'un mouvement permanent*. Zürich : Seismo.

Notice

Dr. Véronique Antonin-Tattini est Professeure à la Haute école et École Supérieure de Travail Social de la HES-SO Valais-Wallis, HES-SO Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale. Après avoir effectué un bachelor et un master en science politique, elle a obtenu son Doctorat en Sciences de la Société à l'Université de Genève en questionnant le handicap, l'assurance-invalidité et le placement sur le marché du travail ordinaire. Elle travaille depuis plusieurs années dans le domaine de l'enseignement et de la recherche. Ses domaines de prédilection sont les politiques sociales, l'insertion socio-professionnelle, le handicap, les entreprises sociales et l'analyse du travail.

Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

INCLUSION PROFESSIONNELLE

L'accès à l'emploi des personnes handicapées reste restreint

Comparaison du taux d'emploi des personnes en situation de handicap avec celui des personnes sans handicap, en %*

* Les données couvrent la population âgée de 15 à 69 ans. 2019 ou dernière année disponible.
Source : OCDE

statista

Dans son dernier [rapport](#) intitulé « Handicap, inclusion et travail » paru en 2022, l'OCDE observe que « si les taux d'emploi des personnes handicapées se sont améliorés au cours de la dernière décennie, le fossé entre les personnes en situation de handicap et celles sans handicap face à l'emploi reste important ». En 2019 (données les plus récentes disponibles), dans un ensemble de 32 pays de l'OCDE, moins d'une personne handicapée sur deux avait accès à l'emploi (44 %), un chiffre qui était plus de 25 points de pourcentage inférieurs à celui des personnes sans limitations fonctionnelles. Comme le montre notre graphique, la Suisse et le Canada font partie des pays les mieux lotis en matière d'inclusion professionnelle des personnes handicapées, avec des taux d'emploi compris entre 54 % et 58 % pour ces dernières, et un écart avec les personnes sans handicap qui était inférieur à 20 points.

Comme l'explique l'OCDE, « le déficit d'emploi persiste car les personnes handicapées sont confrontées à un déficit substantiel et durable de compétences : sans les compétences requises et la possibilité d'améliorer ces compétences sur un marché du travail en constante évolution, les personnes handicapées ne sont pas sur un pied d'égalité pour pourvoir un poste vacant ou conserver un emploi. Les faibles taux d'emploi sont également responsables de taux élevés de pauvreté chez les personnes handicapées ».

Source URL :

<https://fr.statista.com/infographie/31998/comparaison-taux-emploi-personnes-en-situation-de-handicap-et-personnes-sans-handicap-pays-ocde/>

Agriculture sociale et thérapeutique et inclusion des travailleurs en situation de handicap Région Auvergne-Rhône-Alpes

Par
**Mauricette
Fournier**

Cet article¹ souhaite montrer l'impact bénéfique de l'agriculture sociale et thérapeutique sur l'inclusion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap, à partir d'enquêtes qualitatives menées dans trois Etablissements et Service d'Aide par le Travail (ESAT) à vocation agricole de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : La Ferme Diénet à Saint-Paul-de-Varax (département de l'Ain), Le Habert à Entremont-le-Vieux (Haute-Savoie) et Le Colombier-La Blégnière à Bussy-Albieux et Crémeaux (Loire). Après avoir contextualisé la notion d'agriculture sociale et thérapeutique et explicité les missions des ESAT, nous présenterons les terrains d'études et la méthode mobilisée avant d'exposer les principaux résultats.

I Contextualisation

Agriculture sociale et thérapeutique : inverser les logiques d'exclusion et de relégation socio-spatiale

Notion récente, l'agriculture sociale et thérapeutique (*social farming*) a été définie par un groupe de chercheurs, rassemblés dans le programme européen *So Far*, comme l'ensemble des :

« pratiques agricoles visant à promouvoir la réadaptation et les soins des personnes défavorisées et/ou à l'intégration des personnes ayant une faible capacité contractuelle » (Di Iacovo et O'Connor, 2009)

¹Ce travail a bénéficié du financement du programme européen Erasmus+ project Urbanism and Suburbanization in the EU Countries and Abroad: Reflection in the Humanities, Social Sciences, and the Arts (2021-1-CZ01-KA220-HED-000023281). Le soutien de la Commission européenne à la production de ce document ne constitue cependant pas une approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de vue de l'auteur. La Commission ne peut pas être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu'il contient.

Les dispositifs peuvent concerner diverses catégories de populations : personnes en situation de handicap (Elings, 2012), chômeurs de longue durée (Fortier, 2003), détenus en fin de peine (Gautier et Lalaubie, 2018). Les expériences, conduites dans plusieurs pays, ont suscité l'intérêt des chercheurs qui ont mis en évidence l'impact de la fonction thérapeutique de l'agriculture pour favoriser l'inclusion des publics concernés (Wydler et Picard, 2010 ; Fazzi, 2011 ; Assouline, 2014 ; Bassi et al., 2016). Dans la mesure où les promoteurs de ces projets socialement innovants cherchent à inverser les logiques d'exclusion et de relégation socio-spatiale, le « ré-enchantement de l'agriculture par le travail social » (Doidy, et Dumont, 2014) apparaît alors comme l'expression concrète d'une quête de justice socio-spatiale.

Les ESAT ruraux : lieux d'expérimentation de l'agriculture sociale et thérapeutique

En France, l'agriculture sociale et thérapeutique s'est surtout développée à partir des années 1990-2000 dans des structures relevant de l'économie sociale et solidaire (associations) dans l'objectif initial de répondre à un besoin social local. Un type d'établissement mobilise plus particulièrement cette pratique avec « une finalité d'insertion sociale et de réhabilitation des individus » (Doidy et Dumont, 2014) : les ESAT. Ces établissements reçoivent des personnes en situation de handicap, principalement mental ou psychique, mais aussi, de plus en plus, des personnes présentant des incapacités sociales ou de graves addictions. Une fois reconnus et conventionnés par l'Etat, les ESAT sont soutenus financièrement. Relevant au plan administratif du secteur médico-social et du « travail protégé »² ils constituent un outil original d'insertion sociale et professionnelle pour des personnes en situation de handicap n'ayant pas une autonomie suffisante pour travailler en milieu ordinaire.

²En France, la situation des adultes en situation de handicap est examinée par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), hébergée dans les Maisons Départementales pour les Personnes Handicapées (MDPH). Cette commission peut accorder la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et orienter les personnes vers le milieu de travail qui leur paraît le plus adapté. On distingue trois types d'orientation : le milieu dit « ordinaire » et le travail « adapté », qui permettent tous deux aux personnes concernées d'exercer une activité professionnelle avec des aménagements et enfin le travail « protégé » (en ESAT) qui concerne les travailleurs les plus fragiles.

Bien qu'ayant obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, les personnes concernées ne disposent en effet que d'un tiers de la capacité de travail d'un salarié dit « ordinaire ». Les ESAT permettent alors à ces travailleurs d'exercer une activité professionnelle en milieu dit « protégé » tout en leur proposant un accompagnement médico-social individualisé et adapté (Blanc, 2011 ; Zribi, 2012). Les ESAT sont bien représentés dans les espaces ruraux. Cependant, seule une minorité d'entre eux mobilise l'agriculture comme support de leurs objectifs en matière d'inclusion professionnelle et sociale : selon une étude réalisée pour Solidel seuls 13 % des ESAT avaient une activité agricole (Chevalier-Despicht et Droin, 2007).

I Terrains et méthodologie

Présentation des terrains d'études

Située à Saint-Paul-de-Varax, au cœur du plateau des Dombes (département de l'Ain), la Ferme de Dienet s'étend sur 150 hectares, répartis entre maraîchage, pâturages et cultures (pour alimenter les cheptels de bovins, ovins, porcins, lapins et volailles). S'y ajoutent un élevage d'escargots ainsi qu'une activité de pêche (du fait de la présence d'étangs). De ces productions découlent des activités de transformation (abattage, boucherie, préparation de plats cuisinés pour les collectivités) écoulées principalement en vente directe.

Les deux établissements de l'ESAT Le Colombier-La Blégnière sont situés sur deux communes rurales distantes de 20 kms dans la plaine du Forez, Crémeaux et Bussy-Albieux (département de la Loire). Leurs activités principales concernent l'élevage, le maraîchage, la scierie et l'entretien des espaces verts. Le site de Bussy-Albieux est plus orienté vers l'horticulture et la transformation des productions végétales (légumerie) tandis que celui de Crémeaux, spécialisé dans l'aviculture, dispose d'un abattoir aux normes européennes.

Enfin, l'ESAT du Habert se situe dans les Alpes, sur la commune d'Entremont-le-Vieux (département de la Savoie). Ses activités s'appuient sur un triptyque : un élevage d'une quarantaine de vaches laitières, une fromagerie (transformation annuelle de 100 000 litres de lait) et la gestion, par une délégation de service public, de l'auberge communale, seul commerce du village. Le Habert produit principalement des fromages, dont le Bleu de

Chartreuse (création de l'établissement) et des yaourts. L'ESAT propose aussi des prestations de service (vendanges et activités viticoles, débroussaillage, entretien de sentiers, etc.)

Méthodologie : des entretiens semi-directifs

Les résultats s'appuient sur des entretiens semi-directifs conduits sur la base du volontariat, auprès des travailleurs en situation de handicap et des personnels d'encadrement des ESAT (Tableau n°1). Au total, 28 travailleurs handicapés ont été interrogés (environ 15% de l'effectif de chaque ESAT). Ces entretiens se sont organisés autour de trois types de questionnements : le récit de vie de la personne ; son quotidien et ses activités au sein de l'ESAT ; sa perception et les affects associés au territoire rural.

Tableau n°1
Présentation de l'échantillon d'enquêtes

Nom de l'ESAT et localisation	Le Habert (Savoie)	La Ferme de Dienet (Ain)	Le Colombier-La Blégnière (Loire)
Effectifs de l'ESAT	36	70	81
Nombre de travailleurs enquêtés	6	11	11
Part des travailleurs enquêtés (%)	17%	16%	14%

I Agriculture sociale et thérapeutique et insertion des travailleurs handicapés

Le choix de vivre et travailler avec un handicap dans un ESAT agricole

Les travailleurs enquêtés présentent majoritairement des troubles psychiques. Sont aussi très représentés des profils de personnes ayant été affectées par diverses addictions (alcool, drogue) ou ayant déjà séjourné en hôpital psychiatrique, ce qui implique des phases de rupture sociale.

Cependant, la grande majorité des personnes interrogées déclare avoir suivi un parcours scolaire et professionnel en milieu ordinaire avant d'arriver à l'ESAT. Ceci met en évidence l'évolution des profils actuellement présents au sein de ces structures qui accueilleraient auparavant surtout des personnes ayant

connu depuis l'enfance un parcours médico-social en milieu dit « protégé » (dans des instituts médico-éducatifs (IME) puis des instituts médico-professionnels (IMPro) plutôt qu'à l'école « ordinaire ») : seuls 7 travailleurs sur les 24 de notre panel ont suivi ce type de parcours auparavant habituel.

L'orientation vers un ESAT agricole s'effectue par différents biais. Tous les travailleurs en situation de handicap font un stage dans l'établissement avant de prendre une décision, ce qui leur permet de prendre conscience de la vie en milieu rural et de la vie quotidienne dans l'ESAT. Dans notre échantillon, la quasi-totalité des personnes interrogées ont choisi ou accepté d'être orientées vers l'ESAT agricole pour des raisons liées d'abord à la nature de l'activité, puis à la proximité géographique avec leur lieu de résidence.

Une fois l'entrée à l'ESAT actée, un projet personnalisé (loi 2002.2) est construit avec la personne. Celui-ci permet de mettre en place les différentes étapes nécessaires à une insertion sociale et professionnelle en adéquation avec la situation du travailleur, son souhait et ses capacités. Un intérêt manifeste pour les activités agricoles et la connaissance des contraintes qui leur sont associées apparaît essentiel pour assurer un travail d'accompagnement efficace et favoriser une construction ou reconstruction personnelle efficiente.

C'est majoritairement l'attrait pour l'agriculture et/ou l'élevage qui a motivé la décision des travailleurs. Ceci est particulièrement net au Habert, en Savoie, où 5 personnes sur les 6 interrogées ont fait le choix de cet ESAT en raison de son élevage bovin. Ce choix s'explique souvent par l'origine des personnes. En effet, celles issues de familles d'agriculteurs restent généralement attirées par ces activités et souhaitent continuer à exercer dans ce secteur. Dans nos entretiens, cette situation concernait 10 travailleurs (3 pour l'ESAT de Savoie, 5 pour celui de la Loire et 2 pour celui de l'Ain).

*« J'y suis né d'dans. J'ai un boulot, J'aime mieux m'occuper d'mes bêtes. J'tiendrai pas en ville, ah non, en ville j'm'y f'rai pas »
(Pierre³, Savoie)*

Pour les personnes non issues du milieu agricole, le choix de vivre en milieu rural résulte principalement de la qualité de vie et de la possibilité de travailler dans un environnement naturel :

« Moi j'aime bien le côté campagne où c'est un peu plus isolé, y a moins de passages à niveau, ou des voitures. J'aime bien quand c'est tranquille et qu'on entend les petits oiseaux chanter, les vaches, les moutons » (Titouan, Loire)

« La ville. Non. C'est tout enfermé. Tu as des voisins en haut et en bas. Et puis, y a pas de cour, pas de jardin, c'est que du goudron. [...] Je commence à chercher des maisons à acheter ou à louer en campagne. Qu'a une cour, un petit jardin » (Gabin, Loire)

La règle générale veut que le projet de vie des travailleurs des ESAT se construise dans l'objectif d'une insertion professionnelle en milieu dit « ordinaire ». Cependant, peu de travailleurs interrogés expriment la volonté de quitter le milieu protégé. En effet, l'ESAT leur apparaît comme un lieu plus sécurisant que l'entreprise du milieu ordinaire. Ainsi 5 des personnes interrogées au Habert et 6 dans la Loire ne souhaitent pas quitter l'ESAT et espèrent pouvoir rester jusqu'à la retraite.

« C'est un cadre moins soutenu et avec plus de pédagogie que dans une entreprise. On n'est pas harcelé par la rentabilité » (Nicolas, Savoie)

« Je pense que j'y suis jusqu'à la retraite, ça me va bien » (Sabine, Loire)

Pratiques agricoles, apprentissages professionnels et estime de soi

L'agriculture sociale et thérapeutique constitue une innovation pour l'accompagnement médico-social. Sa pratique favorise l'ancrage dans une réalité perçue et vécue comme bienveillante, ce qui permet de recréer un lien à soi et à l'autre. L'activité agricole requiert de la technicité au quotidien. Elle demande aussi d'acquérir de l'autonomie, une attitude encouragée et valorisée par les moniteurs, ce qui *in fine* favorise l'estime de soi.

³Le nom des personnes interrogées a été anonymisé par d'autres prénoms.

L'ESAT agricole représente alors, par ses activités et son environnement, un espace de reconstruction, d'apprentissage, de valorisation, voire d'une certaine sérénité. De plus, outre l'aspect innovant du cadre thérapeutique, cette approche s'appuie souvent sur des pratiques respectueuses de l'environnement (système raisonné proche de l'agriculture biologique) en phase avec la demande sociale. Ceci conduit les moniteurs à développer des connaissances techniques qu'ils transmettent aux travailleurs handicapés, engendrant une réelle montée en compétences. L'ensemble de ses spécificités tend à favoriser la construction d'une identité professionnelle par l'acquisition de savoir-faire et savoir-être.

« C'est apaisant, voilà, l'agriculture n'est pas anxiogène pour moi » (Fabien, Ain)

« Même si c'est dur l'été, les parcs, les foin. Les moniteurs, ils nous laissent tout seuls pour la traite, des fois on est tout seuls sans eux » (Pierre, Savoie)

« J pense que là, plus ça va, et plus on améliore les conditions de ben tout ce qui est récoltes, semences, on améliore tout pour que ce soit le plus près possible du bio et que ce soit qu'on arrête pratiquement les machines quoi » (Titouan, Loire)

L'ESAT rural, vecteur d'inclusion économique et sociale

En intégrant l'ESAT, les travailleurs handicapés deviennent des employés de la structure participant à la production de biens, commercialisés le plus souvent dans un périmètre local. La complémentarité des activités proposées dans les différents ateliers leur permet d'acquérir une vision d'ensemble de la chaîne de la production, ce qui contribue à la valorisation de leur travail et génère un sentiment d'utilité sociale. Ils participent ainsi, à part entière, à la vie économique des territoires et sont identifiés comme tels par la population locale, les clients et les fournisseurs. Ils sont par exemple présents sur les points de vente de leur ESAT.

Dans le cadre des coopératives agricoles, ils partagent certaines tâches aux côtés des agriculteurs locaux. A Entremont-le-Vieux, leur investissement dans l'auberge a permis de maintenir le dernier

commerce du village. Ceci participe à créer un sentiment d'appartenance à une institution, à un corps de métier, à la société locale. Ces travailleurs peuvent alors se voir proposer d'être « mis à disposition », c'est-à-dire de se rendre chez des particuliers ou au sein d'entreprises, pour des tâches spécifiques. Cette possibilité leur offre une piste supplémentaire d'inclusion sur le territoire et une manière de montrer que leur professionnalisme est à la hauteur de celle d'un salarié du secteur marchand.

« J'avais perdu confiance en moi, complètement. Et puis, il y a un agriculteur dans la vallée qui s'est fait mal. Et mon moniteur, il m'a demandé si je voulais partir en détachement, pour le remplacer. Alors, j'étais toujours stressé, j'avais pas confiance en moi, et là, je me suis retrouvé tout seul dans une ferme. Et du coup, ben, je me suis débrouillé. J'avais tout quoi. J'avais la traite, rentrer les vaches, les traire, s'occuper du tank à lait, soigner les petits veaux, et je faisais ça tout seul. Et ça m'a libéré d'un gros poids que j'avais en moi » (Mathieu, Savoie)

Toutes ces activités permettent aux travailleurs des ESAT de construire ou re-construire une identité professionnelle qui, à son tour, va favoriser de nouvelles sociabilités. L'identité professionnelle facilite en effet l'intégration sociale, par une certaine reconnaissance de soi, des pairs et de la société normative. Nous avons ainsi pu constater que de nombreux travailleurs des ESAT sont également bien insérés dans la vie associative locale, par exemple dans les clubs sportifs ou les associations de loisirs.

En conclusion, l'agriculture sociale et thérapeutique proposée dans les ESAT apparaît à la fois formatrice et porteuse d'inclusion sociale et professionnelle. Les compétences acquises peuvent être valorisées par des certifications ou des diplômes comme la validation des acquis d'expérience (VAE) ou la reconnaissance de l'acquis d'expérience (RAE), valorisables sur le marché de l'emploi. D'une manière générale, les exigences propres à l'activité agricole inscrivent le travailleur dans un rythme de travail, mais aussi de vie, particulièrement importants pour des personnes qui, en raison de divers troubles, étaient en manque de repères.

Docteur en géographie, Mauricette Fournier est maître de conférences et membre de l'UMR Territoires à l'Université Clermont-Auvergne (France). Elle est notamment responsable du Master Innovation sociale et développement territorial (ISDT). Ses recherches en géographie sociale et culturelle se concentrent sur les espaces ruraux. Ces dernières années, elle s'est plus particulièrement intéressée à la question du handicap et a dirigé plusieurs programmes de recherche dans ce domaine (inclusion scolaire, professionnelle, etc.).

Le travail agricole suppose aussi de réapprendre, voire apprendre, le travail d'équipe. Tous ces savoir-faire et savoir-être sont autant d'éléments favorables à l'insertion sociale et professionnelle dès lors que la personne est prête à intégrer le milieu ordinaire. Par ailleurs, le rapport à la nature constitue un élément de restructuration, de réparation et de résilience favorisant l'insertion (Bonney, 2017).

Références bibliographiques

Assouline, G. (2014). La construction d'un réseau local de développement de l'Agriculture Sociale et Thérapeutique dans la région de La Valdera, près de Pise, en Toscane. *Pour*, n° 221, 197-203.

Bassi, I., Nassivera, F. et Piani, L. (2016). Social farming: a proposal to explore the effects of structural and relational variables on social farm results. *Agricultural and Food Economics*, 4, 13.

Blanc, A. (Ed). (2011). *L'insertion professionnelle des personnes handicapées*. Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble.

Bonnefoy, B. (2017). Nature et restauration psychologique, In Fleury C. et Prévot A. (Eds). *Le Soucis de la nature, apprendre, inventer et gouverner*. La Plaine-St-Denis : CNRS éditions, 155-163.

Chevalier-Despicht, M. et Droin, Ch. (2007). *Les EA et ESAT du secteur agricole : activité et besoins rapport d'enquête Solidel*. [En ligne]. Consulté le 10/01/2025. URL : http://www.solidel.fr/images/Documents/rapport_enquete.pdf

Di Iacovo, F., O'Connor, D. (2009). *Supporting policies for social farming in Europe: progressing multifunctionality in responsive rural areas*. ARSIA, Firenze. [En ligne]. Consulté le 10/01/2025. URL : <https://www.umb.no/statisk/greencare/sofarbookpart1.pdf>

Doidy, E. et Dumont, E. (2014). Maraîchage et accompagnement à l'insertion en France et aux États-Unis. Un ré-enchantement de l'agriculture par le travail social ? *Revue française des affaires sociales*, 1, 137.

Elings, M. (2012). *Effects of care farms: Scientific research on the benefits of care farms for clients*. Wageningen UR. [En ligne]. Consulté le 10/01/2025. URL : <https://edepot.wur.nl/293755>

Fazzi, L. (2011). Social Cooperatives and Social Farming in Italy. *Sociologia Ruralis* 51, 119-136.

Fortier, A. (2003). Les vertus du jardinage d'insertion. *Communications*, 85-101.

Gauthier, S. et Lalaubie, M. (2018). Une ferme où l'on cultive la liberté. *Revue Projet*, n° 365, 62-63.

Wydler, H. et Picard, R. (2010). Care farming. Prestations sociales dans l'agriculture. *Recherche Agronomique Suisse*, 1, 4-9.

Zribi, G. (2012). *L'avenir du travail protégé : Les ESAT dans le dispositif d'emploi des personnes handicapées*. Rennes : Presses de l'EHESP.

Source URL :

<https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/les-pratiques-de-mobilite-des-personnes-en-situation-de-handicap>

L'accueil du handicap dans une culture numérique

Par
Maria
Ibrahim

Nos sociétés actuelles sont des sociétés numériques par excellence. Nos pratiques sociales (le travail, l'économie, l'enseignement, la recherche...) se sont transformées de telle sorte que le numérique s'est infiltré dans leur nature même. Malheureusement, les personnes handicapées sont, le plus souvent, exclues de ce monde digital. Cela les empêche non seulement d'avoir accès à des services fondamentaux, mais il entrave également leur possibilité de développer les compétences numériques nécessaires pour s'intégrer à la société.

Pour le dire autrement, les personnes handicapées sont mal accueillies dans la culture numérique. Il est donc impératif, dans un premier temps, d'élucider la notion d'accueil. Qu'est-ce qu'accueillir l'autre, le différent ? Pour y répondre, nous ferons appel aux théories de deux grands philosophes de l'altérité : Martin Buber et Emmanuel Levinas.

Commençons par Buber. Philosophe allemand d'origine autrichienne, il est le premier à avoir développé le concept d'intersubjectivité dans son ouvrage *Je et Tu* (1923). Il y distingue deux formes de rapport avec la réalité : un rapport Je-Tu, entre deux sujets, et un rapport Je-Cela, entre un sujet et un objet. En d'autres termes, l'homme peut considérer ce qui se tient devant lui, soit comme un autre sujet avec lequel il peut construire des relations d'amour et de respect, soit comme un objet qu'il est capable de s'approprier ou de négliger. Le grand danger, c'est d'être devant un être humain et de le traiter comme un « cela », ce qui est souvent le cas pour le handicap. Beaucoup, en effet, se sont habitués à entretenir un rapport Je-Cela avec les personnes handicapées, comme s'il s'agissait d'objets que l'on peut écarter ou carrément oublier.

La réduction d'autrui à un Cela est une perversion des relations humaines originelles. D'après Buber, l'homme est, dans son essence, un être relationnel. « *Au commencement est la relation, dit-il* » (Buber,

2012). Cela signifie qu'à l'intérieur de chacun de nous, se trouve ce que Buber appelle un « *Tu inné* » qui est comme une structure a priori, une disposition d'accueil. Il y a donc, au fond de moi, une ouverture à l'autre avant même que je ne le rencontre.

Le « *Tu inné* » est clairement constatable chez les enfants. En effet, l'enfant a une soif d'entrer en relation avec tout ce qui l'entoure. Pour lui, tout est « *Tu* », tout peut devenir un partenaire vivant. On le voit facilement parler à ses peluches et ses jouets. Il s'agit d'un « *instinct qui fait de toute chose un tu* » (Buber, 2012). Le rapport Je-Cela est alors second chronologiquement. C'est comme si, sur l'essence humaine originelle qui est relationnelle, vient se greffer un nouvel ordre réductionniste qui se transforme en une seconde nature. Nous devenons ainsi habitués à voir les autres par le prisme de nos représentations et à les réduire à nous-mêmes au lieu de les considérer comme des sujets à part entière avec qui nous sommes portés à entrer en relation.

Être dans une relation Je-Tu avec la personne handicapée n'est rien d'autre qu'être dans une relation symétrique, une relation d'égalité totale et parfaite. En effet, dire à la personne handicapée « *Tu* », c'est affirmer implicitement qu'elle est un sujet total, indivisible et irréductible à telle ou telle partie de son corps. Dire Tu, pour Buber, c'est « *n'avoir aucune chose pour objet* » (Buber, 2012). Cela signifie que, dans une relation intersubjective, je suis entièrement présent à autrui et autrui est entièrement présent à moi. Nous faisons communauté.

Passons, à présent, à Levinas, philosophe d'origine lituanienne naturalisé français en 1931, dont l'œuvre majeure s'intitule *Totalité et infini* (1961). Contrairement à celle de Buber, la théorie de Levinas se caractérise non par la symétrie du rapport à l'autre, mais par l'asymétrie, le Tu étant surélevé par rapport au Je. En effet, avant que puisse s'établir un rapport d'égalité et de réciprocité avec autrui, il faut que l'autre me soit supérieur. En quel sens autrui m'est-il supérieur ? Et bien, le « *Tu* » commande au « *Je* » et lui ordonne : « *Tu ne me tueras point* » (Levinas, 1990). Cet ordre est inscrit sur le visage de l'autre. Par suite, toute personne que je rencontre me résiste par son visage et m'empêche de la réduire à moi-même. Selon Levinas, autrui dépasse toutes les catégories, il est le *Tout autre*. Quoique nous appartenions tous à la même espèce humaine, tout homme reste unique et irréductible à l'espèce.

La personne handicapée est, justement, le *Tout autre*. Elle est irréductible à mes catégories, elle me résiste. Et cette résistance ne se fait pas par les armes, mais par un visage qui me commande, non seulement : « *Tu ne me tueras point* », mais aussi : « *Tu ne m'ignoreras point* », « *Tu m'incluras dans tes services et tes activités* », « *Tu me prendras en compte dans tes calculs* », « *Tu me feras de la place* » ...

Chez Levinas comme chez Buber, il existe une ouverture à autrui qui loge en chacun de nous. Elle est désignée sous le nom de « *l'idée de l'infini* ». À l'intérieur de tout être humain se trouve donc une idée de l'infini qui l'empêche de se clore sur lui-même et de devenir insensible à la souffrance d'autrui. Elle le prédispose à se dépasser lui-même et à assumer sa responsabilité envers l'autre.

Bref, que ce soit pour Levinas ou pour Buber, l'accueil représente une disposition innée à recevoir l'autre. Il est synonyme d'ouverture. Accueillir, c'est s'ouvrir à la venue de l'accueilli, lui faire une place, lui permettre l'accès à mes biens et mes services, et l'inclure dans mon existence. Toutefois, cette disposition, quoiqu'innée, peut facilement se corrompre et devenir fermeture sur soi et exclusion de l'autre. D'où la nécessité de la nourrir sans cesse par des expériences relationnelles fondées sur le respect et la responsabilité.

Maintenant que nous avons compris ce que signifie accueillir l'autre, passons, dans un second temps, à l'application de la notion d'accueil à la sphère technologique. Le handicap physique ou mental se transforme le plus souvent en un handicap technologique. Beaucoup de poursuites sont engagées annuellement en raison de discrimination et de manque d'accessibilité aux sites web et aux services numériques. C'est pourquoi, durant les trente années passées, il y a eu de nombreuses discussions sur la mise en œuvre de stratégies et de politiques visant à rendre les technologies numériques plus accessibles.

En 1994, le *World Wide Web Consortium (W3C)* a été fondé par Sir Tim Berners-Lee pour promouvoir des normes garantissant un accès universel au Web. En 1997, le *W3C* a établi une initiative d'accessibilité du Web (*WAI*), qui a produit des directives et des protocoles visant à améliorer l'accès à la technologie pour les personnes handicapées. Ces protocoles incluent des mesures telles que la personnalisation de l'interface, l'accessibilité au clavier, les alternatives

textuelles et vidéo... Tous ces dispositifs adaptatifs permettent aux personnes handicapées de participer et d'avoir une place dans le monde numérique.

Certains pourraient se demander pourquoi nous devrions financer des initiatives telles que le *WAI*, surtout que les personnes handicapées représentent une portion relativement réduite de la population générale. En réponse à ces critiques, les partisans du *WAI*, comme Chieko Asakawa – informaticienne japonaise aveugle, connue pour son travail dans le domaine de l'accessibilité – soutiennent que l'accès à la technologie n'est pas simplement un privilège, mais plutôt un « *droit humain, vu que la plupart des services sociaux sont devenus digitalisés* » (Asakawa, 2024). Et qui dit droit humain dit universalité. Toute personne, qu'elle appartienne à un groupe social minoritaire ou majoritaire, doit bénéficier du droit en question. D'où la nécessité de rendre le Web plus accessible et inclusif.

D'autres partisans du *WAI* prennent une approche différente pour défendre leur cause. Ils soulignent que certaines mesures prises pour les personnes handicapées ont eu des résultats positifs pour d'autres groupes, notamment les personnes pauvres qui sont souvent confrontées à des problèmes de littératie et d'équipements inadéquats. Par exemple, la technologie de reconnaissance vocale, conçue pour aider les personnes qui ne peuvent pas utiliser les claviers, bénéficie également aux personnes non handicapées ayant des compétences informationnelles faibles.

De plus, sans une attention particulière portée aux personnes handicapées, les entreprises technologiques ne sauraient offrir des produits ou des services de qualité répondant aux besoins de tous. D'ailleurs, des leaders de l'industrie comme Adobe, Apple, Facebook et Google recrutent aujourd'hui des personnes capables de créer des produits que tout le monde peut utiliser. L'inclusivité devient donc un facteur de différenciation sur le marché du travail.

Cependant, nous devons être prudents avant d'étendre trop loin l'argument utilitaire. Que se passerait-il si, à l'avenir, la population générale ne tirait plus aucun profit de l'amélioration de l'accès à la technologie pour les personnes handicapées ? C'est pourquoi, tout en insistant sur les bénéfices pragmatiques de l'inclusivité, il ne faudrait pas oublier le devoir moral d'accueillir les personnes handicapées.

Il sera donc toujours nécessaire d'envisager un cadre d'accueil capable d'accompagner les personnes handicapées. Il ne s'agit pas seulement de leur procurer un accès facile à l'outil technologique, mais aussi de les suivre durant tout le processus d'utilisation, et d'adapter l'outil à leur vécu. Il faudrait reconnaître et faire valoir l'importance de leur présence dans le monde digital, et encourager des initiatives telles le WAI, ayant pour mission de traiter la personne handicapée comme un « Tu » possédant une valeur absolue et inaliénable.

Références bibliographiques

Buber, M. (2012). *Je et Tu* (traduit par G. Bianquis). Paris : Aubier.

Levinas, E. (1990). *Totalité et infini*. Paris : Le Livre de Poche.

Asakawa, C. (2024). A Journey in Accessibility: Digital-World to Real-World. *ACM Digital Library*. Consulté le 15/01/2025. [En ligne] : <https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3663548.3698037>

Notice

Maria Ibrahim est enseignante de Philosophie à l'Université Libano-Américaine (LAU). Titulaire d'un master en Architecture de l'Université Libanaise. Doctorante en Philosophie à l'Université Saint Joseph de Beyrouth (USJ), elle soutiendra sa thèse en 2025, intitulée *L'arrachement moral, au croisement de la philosophie et de la littérature* sous la direction de Pr. Jad Hatem. Formatrice et organisatrice d'ateliers de Philosophie pour enfants, dans le cadre du projet Erasmus+ dirigé par Pr. Edwige Chirouter.

TYPES DE HANDICAP

Sources URL :

[Canada.ca/canada-accessible](https://www.facebook.com/share/p/1BBtC4R7vp/)
<https://www.facebook.com/share/p/1BBtC4R7vp/>

Le polyhandicap

“Le polyhandicap est une situation très sévère de handicap associant une déficience mentale modérée, sévère ou profonde à une autre déficience grave, le plus souvent motrice.”*

Origines:

- 20% anomalies du développement du cerveau pendant la grossesse.
- 20% anomalies survenant pendant l'accouchement.
- 20% anomalies survenant plus tard à la suite d'une maladie ou d'un accident.
- 40% causes inexplicables.

On considère que 1 personnes sur 1000 vit avec un polyhandicap.

Les conséquences :

Les soucis liés à la lésion cérébrale retentissent les uns sur les autres. Ils perturbent le développement :

- Psychique
- Physique
- Social

La situation de polyhandicap peut engendrer :

- Une déficience intellectuelle.
- Des troubles moteurs graves.
- Parfois des incapacités sensorielles.
- Souvent de l'épilepsie.
- Des problèmes viscéraux et orthopédiques.

Deux personnes polyhandicapées ne sont jamais semblables.

* www.ap3.be

Source URL :

<https://assocsasha.wordpress.com/le-handicap/polyhandicap/>

LA REVUE DU RIRS

Réseau Interuniversitaire pour la Recherche & la Science

Pour suivre le RIRS, RDV sur www.le-rirs.org

Source : <https://journals.openedition.org/dms/1166>

« *Distances et médiations des savoirs* s'intéresse, tout au long de l'année et parallèlement aux appels à contributions thématiques, aux propositions d'articles ayant pour objet l'étude des rôles de la distance et des médiations dans l'accès aux savoirs, l'enseignement à distance, et plus largement tout dispositif de formation innovant par l'implication de divers types de distance (géographique, temporelle, culturelle, linguistique...) dans ses modalités.

Les articles en français ou en anglais comporteront une approche réflexive, heuristique ou critique des problèmes liés aux innovations technologiques et organisationnelles de la formation à distance, aux mutations des institutions et politiques dans les domaines concernés ainsi que des enjeux communicationnels, éducatifs et pédagogiques, économiques, sociologiques et philosophiques des pratiques nouvelles d'enseignement et d'apprentissage médiatisés.

Distances et médiations des savoirs est intéressée par les approches pluridisciplinaires : SIC et sciences de l'éducation, sciences du langage et langues (aux recherches sur les TICE). Occasionnellement la revue peut offrir un espace pour des publications plus ancrées en psychologie ou en sociologie (sans que ces disciplines soient affichées). »

**LA REVUE
DU
RIRS**

Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

Source : <https://calenda.org/1232752>

Im(contre-)pouvoir des mots

Revue *Limes* n°2

« Les mots sont translinguistiques. Au-delà de simples véhicules de l'information, outils de description, les mots offrent des potentialités performatives, opérant au niveau du réel et de l'idéal (J. Boutet 2010). Ils sont des marqueurs de rapports de force, des dispositifs d'exercice d'un pouvoir, des instruments d'une « puissance d'agir » (J. Butler 2004). Les cooccurrences adjectivales de l'entrée « mot » attestées dans les dictionnaires (comme *mot salvateur*, *mot captieux*, *obligeant*, *blessant*, *tendre*...) montrent comment la métaphore, qui constituait leur jeu fondateur, tend à s'effacer au profit d'une naturalisation de la dimension actionnelle des mots. D'autres structures, plus élaborées, agglutinent les constituants prototypiques (mots, pouvoir) dans des holophrases : « idéologèmes » (J. Kristeva 1968), « axioléxèmes » (C. Ruchon 2018), « stéréotypèmes »... Ces termes présentent de véritables condensés de l'efficacité des mots. Ceux-ci déclenchent et actualisent des luttes, instituent des clivages susceptibles de toucher « de plein fouet les émotions profondes du groupe visé » (M. Matsuda et al. 1993).

Par cette capacité à agir et à polariser, les mots façonnent des relations de catégorisation et s'approprient ces catégories pour dessiner des schèmes de stratification sociale (J. Boutet & M. Heller 2007). En ce sens, ils ne se contentent pas de nommer le monde, mais participent activement à sa hiérarchisation et à sa segmentation. Ainsi, comme le souligne Derrida (1996), « la maîtrise, on le sait, commence par le pouvoir de nommer, d'imposer et de légitimer les appellations » (p.68).

C'est cette volonté de maîtrise qui explique comment le pouvoir s'empare de l'appareil formel de la langue et de son champ sémantique afin d'en restreindre les possibilités signifiantes. Il s'agit d'une activité de cadrage, accompagnée d'un appauvrissement écologique des mots, qui freine toute émergence d'un langage alternatif et écarte certains sens au détriment d'autres. Cela s'apparente à une réification des universaux où les mots du pouvoir se confondent avec ceux de l'homme privé du pouvoir. Ce dernier devient alors le support d'un discours qu'il intériorise et relaye comme étant le sien.

Certes, nous pécherons par naïveté en surestimant la force des mots, et encore plus, en supposant que les dynamiques évoquées précédemment se déroulent toujours dans un sens unique. Une telle vision étriquée de la réalité suggérerait un Cicéron placé devant un public réduit à sa condition de récepteur passif, dépourvu de toute capacité critique. Or, n'est-il pas un fait établi que tout pouvoir aliénant finit toujours par engendrer un contre-pouvoir ? Comme le souligne à juste titre Foucault, « il n'y a pas de relation de pouvoir sans résistance, sans échappatoire ou fuite, sans retournement éventuel » (p.1061). Cette résistance, intrinsèque au pouvoir, s'arme des mêmes outils que ceux utilisés par le pouvoir, à savoir les mots en les recontextualisant pour en faire des « actes insurrectionnels » (J. Butler 2004 : 226).

À cet égard, admettre que le pouvoir des mots n'est pas absolu revient à reconnaître en eux – ou en ce pouvoir même (le pléonasma se fait déjà sentir) – une part de vulnérabilité, un espace interstitiel où s'infiltrerait l'éventualité de leur non-pouvoir. Loin d'un paradoxe, évoquer l'impouvoir des mots permet d'espérer dresser un tableau plus complet (les schémas ne parviennent pas toujours à épuiser la complexité du réel), où les mots peuvent échouer à saisir ou à transformer la réalité. Ce phénomène se manifeste dans divers contextes. C'est le cas en littérature, avec des œuvres comme *L'Impossible* de G. Bataille, *L'Innommable* de S. Beckett ou encore *Sarinagara* de P. Forrest, qui témoignent de l'épuisement du langage face à des expériences qui habitent les mots tout en leur échappant. C'est aussi le cas dans le domaine politique, lorsque les mots se

heurtent à leur inefficacité, ne produisent aucun effet tangible, et se voient relégués au rang de langue de bois ou de logorrhée.

L'impouvoir des mots peut résulter d'un pouvoir qui étend son champ d'action en atrophiant ceux des minorités ou des dominés, en leur interdisant l'accès aux mots légitimés par les instances dominantes. Leur langage est alors perçu comme approximatif, pâle, déviant des formes normées et, par conséquent, incapable de garantir une pleine présence dans l'espace social. Un tel déterminisme contraste avec des situations où l'impouvoir découle simplement d'une incompetence ou d'un manque de maîtrise, particulièrement dans un contexte où le pouvoir prend un tournant méritocratique.

La formule *pouvoir des mots* peut sembler tautologique. Toutefois, le lien entre les mots et le pouvoir n'est pas toujours concret, direct ou immédiat. Dans ce numéro de la revue *Limes*, nous accordons une attention particulière aux situations où les mots restent invisibles alors que le pouvoir, lui, est présent, agissant comme signe, indice, symbole ou icône. Il circule et se dissémine en dissimulant ses formes d'expression langagières. Ce qui nous intéresse également, ce sont ces mots-là qui, derrière leur apparente neutralité, invisibilisent des sujets (au double sens du terme : êtres/problématiques) ou essentialisent des rapports de force qu'ils contribuent à structurer. Ce sont aussi ces mots-là qui déplacent et subvertissent le regard critique, fléchissent la volonté de résistance, mais qui se révèlent aussi être des outils de résistance, des voies d'émancipation et de redistribution des pouvoirs.

L'objectif de cet appel à contribution n'est pas tant de rechercher une lecture uniforme ou une pensée unique de l'articulation entre ces deux concepts — mots et pouvoir — que de favoriser une pluralité d'approches et d'interprétations. Nous vous invitons à explorer cette articulation à partir des pistes (non exhaustives) suivantes, en gardant à l'esprit que celles-ci ne sont pas exclusives et peuvent se croiser ou s'éclairer mutuellement :

Performativité des mots

Les textes traitant des effets de la violence verbale, des mécanismes de manipulation, des stratégies persuasives propres à la publicité, aux campagnes électorales, influenceurs, célébrités, ainsi que l'impact des rumeurs... peuvent éclairer comment les mots orientent des programmes d'action, stimulent des imaginaires attractifs ou répulsifs, influencent les corps et les affects. Ces enjeux pourraient, au passage et de manière, probablement, implicite, soulever la question suivante : ces mots possèdent-ils un pouvoir consubstantiel, ou bien, comme le note Bourdieu (1982) est-ce le « pouvoir social » qui leur confère leur impact et leur légitimité ? Cette distinction est fondamentale, car, comme le souligne Prado (2020), « les mots, laissés à leur pouvoir ou puissance intrinsèque, ne sont pas les mêmes que ceux qui servent un pouvoir extérieur ». Pour le dire autrement, les mots opèrent-ils de manière autonome dans divers contextes et avec des sens variés, ou bien sont-ce les locuteurs (et leurs statuts) qui les dotent d'effets en (dés-)/(ré-)activant certains traits sémantiques aux dépens d'autres ?

Les mots pris dans un contexte d'asymétrie des savoirs et des pouvoirs

L'exploration de cette piste permet de mettre en lumière les mécanismes du pouvoir dans un contexte où les mots se concurrencent et se supplantent, où un primat préjudiciable peut être accordé à un régime de dire au détriment d'un autre. Cela peut concerner des situations diglossiques, des interactions entre experts et profanes, enseignants et apprenants, supérieurs et subalternes... où l'on pourrait observer que, au-delà d'un déterminisme social qui structure les rapports de force, le pouvoir est également négociable. Cette négociation s'opère à travers les mots, outils essentiels à la construction d'une légitimation. Dans le cadre de cette piste, on peut également mettre en évidence que le pouvoir peut faire l'objet d'une transmission visant à réaliser l'*empowerment* des individus, à garantir leur éducation ou apprentissage... La réflexion pourrait également porter sur la question de la réception des mots du pouvoir. Celle-ci est cruciale, car le

pouvoir est par nature transitif. Il « s'écoute se dire » (J. Nancy 2020). En effet, ces mots n'exercent pleinement leur emprise que « si la personne qui les reçoit est en état de les recevoir » (V. Aebischer 1983 : 82), que cela relève d'un « abandon de contrôle, d'une coopération ou d'une soumission » (*ibid.*). Le destinataire des mots du pouvoir a donc matière à nourrir le débat qui nous anime ici.

Les mots de la résistance

On peut l'observer, par exemple, dans le discours des mouvements sociaux où le « pouvoir expressif de la parole contestataire » est mobilisé pour défier la parole dominante (A. Khoudri 2022). Les mots sont dans ce sens mis à contribution pour « l'affirmation d'une contre-légitimité linguistique » (Bourdieu 1983 : 103). Cette dynamique est également perceptible dans les contextes d'assignation d'identités négatives, qui deviennent des terrains propices à la recontextualisation, à la créativité et aux glissements de sens. L'enjeu est de taille, car « l'invention d'un terme identitaire [...] donne le droit de fixer les principes d'évaluation de ce terme » (I. Taboada-Leonetti 1998 : 69). Ces mots de la résistance trouvent un écho particulier dans l'espace numérique, qui agit comme une caisse de résonance pour ces désirs de reconnaissance face aux stratégies orchestrées d'invisibilisation (A. Khoudri 2023).

Ces axes, qui se veulent suggestifs, n'ont pas la prétention de subsumer la diversité des situations où pouvoir et mots s'imbriquent et se transforment mutuellement. Les articles proposés pourront prendre la forme d'études empiriques, de réflexion théorique ou critique.

Modalités de soumission

- Format attendu : Texte ne dépassant pas 60 000 signes, tout compris (résumé, mots clés, notes, iconographies, graphiques, tableaux, bibliographie), respectant les normes techniques de la revue *Limes*.
- Langues acceptées : Français et anglais (une version anglaise de cet appel à contribution est disponible sur la page Facebook de la revue *Limes* : <https://www.facebook.com/larevueLimes?mibextid=ZbWKwL>).

Les propositions doivent être envoyées à l'adresse suivante : a.khoudri@umi.ac.ma

avant le 20/04/2025.

Les contributions sélectionnées feront l'objet d'une évaluation en double aveugle.

Calendrier prévisionnel

- Soumission des articles complets : 20/04/2025
- Notification finale aux auteurs après la soumission complète : 30/05/2025
- Parution du numéro : 27/06/2025

Responsables du numéro

- Abderrafi KHOUDRI, Faculté Polydisciplinaire d'Errachidia, Université Moulay Ismaïl
- Insaf KHOUDRI, École Normale Supérieure, Université Moulay Ismaïl

Comité de lecture

- Abdenbi LACHKAR, Université Paul-Valéry Montpellier 3
- El Mustapha Imouri, FLSH de Rabat, Université Mohammed V
- Hassan SKOURI, ENCG Agadir, Université Ibn Zohr
- Mouhcine AMRAOUI SAIDI, FLSHAC, Université Hassan II
- Mounir BOURRAY, ENS, Université Moulay Ismaïl
- Rida CHALFI, FP Errachidia, Université Moulay Ismaïl
- Tariq OUKHADDA, FP Errachidia, Université Moulay Ismaïl

Bibliographie indicative

Aebischer V. (1983), « Le pouvoir du mot », *Langage et société* 25, p. 75-85.

Bourdieu P. (1982), *Ce que parler veut dire. L'économie des échanges linguistiques*, Paris, Fayard.

Butler J. (2004), *Le pouvoir des mots : politique du performatif*, Paris, Éditions Amsterdam.

Derrida J. (1996), *le monolinguisme de l'autre*, Paris, Fayard

Foucault M. (2001), *Dits et écrits II. 1976-1988*, Paris, Gallimard.

Khoudri A. (2022), « Les stratégies socio-discursives employées par le MITSAM face à une présentation de soi confisquée du personnel infirmier. D'une construction de l'opportunité à une rhétorique d'interpellation plurielle », *ESSACHESS-Journal for Communication Studies* 15(30 (2)), p. 129-150.

Khoudri A. (2023), « L'e-visibilité des infirmiers, une réponse révolutionnaire à une présentation de soi confisquée », *Communication, technologies et développement* 13.

Matsuda Mari J., Lawrence Charles R. III, Delgado Richard, Crenshaw Kimberle Williams. (1993), *Words That Wound: Critical Race Theory, Assaultive Speech, And The First Amendment*. 1st ed. Boulder, Colo: Westview Press.

Nancy J. (2020), « Prendre la parole, prendre le pouvoir ». *Lignes* 62(2), p. 189-199.

Prado P. (2020). « Non-Mot », *Lignes* 2, p. 117-121.

Ruchon C. (2018), « Lexique, catégorisation et représentation : les reformulations métalinguistiques dans le discours animaliste », *Les Carnets du Cediscor* 14, p. 51-66.

Taboada-Leonetti I. (1998), « Stratégies identitaires et minorités : le point de vue du sociologue », Dans *Stratégies identitaires*, p. 43-83. Presses universitaires de France.

Url de référence :

« Abderrafi Khoudri, « Im(contre-)pouvoir des mots », Appel à contribution, *Calenda*, Publié le mercredi 15 janvier 2025, <https://doi.org/10.58079/13381>

Professeure
Aïcha
Abdelouahed

Aïcha ABDEL-OUAHED est enseignante-chercheure affiliée à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université Mohammed Premier d'Oujda. Titulaire d'un Doctorat National en "*Langues, cultures et communication*", elle évolue au sein du département des études françaises et du laboratoire : "*Linguistique appliquée, communication et didactique du fle*". Ses publications abordent des problématiques relatives à l'enseignement / apprentissage de manière générale et à l'enseignement / apprentissage de la langue française à l'ère du numérique en particulier.

Professeure
Samira
Bahoum

Samira Bahoum est enseignante-chercheure affiliée à la Faculté des Sciences de l'Éducation de l'Université Mohammed V de Rabat. Titulaire d'un doctorat national en didactique des langues et des littératures, elle exerce au sein de la filière "Études Françaises et Éducation" et y enseigne la didactique de la langue française. Son domaine de recherche porte tout particulièrement sur la réception du texte littéraire, surtout en milieu scolaire, objet de diverses communications. Membre du cabinet du ministre de l'éducation nationale, entre 2008 et 2012, chargée du suivi du pôle pédagogique du Programme d'urgence, elle est membre du réseau interministériel pour l'intégration de la FEMME aux postes de responsabilité avec l'ONU Femmes.

Professeure
Sabrina
Bannani

Sabrina Bannani est Docteure en sciences de l'éducation diplômée de l'Université Aix-Marseille. Enseignante du Français Langue Étrangère et membre de l'équipe de recherches « Dynamique de l'apprentissage, cognition, et intervention psychologique de l'ECOTIDI (UR 16E S10) : *Éducation, COgnition, TIC et Didactique*, elle est spécialiste de la didactique du FLE et de l'usage des

nouvelles technologies dans l'enseignement de l'oral au sein de la perspective actionnelle. Ses travaux de recherche sont axés sur la prise en charge des difficultés de la compréhension de l'oral à travers la création de dispositifs didactiques innovants, la motivation des apprenants et les stratégies d'enseignement/apprentissage et la contribution à la didactique de la réécriture et de la compréhension des textes scientifiques en FOS. Ses publications portent sur la réécriture des textes scientifiques explicatifs, la création des dispositifs didactiques innovants pour la prise en charge des difficultés de la compréhension de l'oral, de l'enseignement de l'oral en FLE et des TICE.

Professeure
Nadia
Bayed

Nadia BAYED est enseignante-chercheure affiliée à l'École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM) de l'Université Mohammed V de Rabat. Conjuguant dans sa recherche-action sciences du langage, didactique du français et communication, elle est membre du laboratoire « langues, littératures et communication ». Ses publications portent sur les pratiques innovantes dans le processus enseignement/apprentissage. Actuellement, elle travaille sur les TICE (Technologies d'Information et de Communication pour l'Enseignement) et plus particulièrement sur leur investissement dans la pédagogie inversée. Son expérimentation de la classe inversée au profit de ses élèves-ingénieurs vise à normaliser de nouvelles approches dans l'enseignement/apprentissage de la langue française à l'ENSAM.

Professeure
Samia
Belhaj

Samia BELHAJ est Docteur en Sciences du Langage (Sociolinguistique). Elle est Professeure de l'Enseignement Supérieur Habilitée au Département de Langue et Littérature Françaises à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Saï-s-Fès (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc). Ses travaux de recherche ont trait particulièrement à la problématique du contact de langues, à la néologie, à la phraséologie, à la lexicographie et à la traduction. Elle est membre du Laboratoire *Langue, Littérature, Pensée et Esthétique* (Sidi Mohamed Ben Abdellah,

Fès, Maroc), membre du REMATE REseau Magrèbin des Technolectes. Elle est aussi auxiliaire du projet « La Banque de Données Lexicographiques Panfrancophone Maroc »

<http://www.bdlp.org/accueil.asp?base=MA>

Professeure
Nabila
Bhih

Nabila BHIH est Professeure Habilitée enseignant la langue française, la communication et le développement personnel à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques, et Sociales (FSJES) d'Ain Sebaâ. Affiliée à l'Université Hassan II de Casablanca, elle soutient, en 2015, une thèse de doctorat national intitulée « *La représentation de la femme dans la littérature subsaharienne, Etude de treize romans* ». Publiant dans des journaux scientifiques et des ouvrages collectifs, elle cultive les champs de la littérature francophone, de la communication et du développement personnel.

Professeur
Mhadeb
Boudabous

Mhadeb BOUDABOUS est docteur en didactique des langues rattaché à l'ISET de Nabeul, en Tunisie. Enseignant-chercheur faisant partie du laboratoire Philab de l'université 9 avril de Tunis, titulaire d'un master en didactique de la grammaire du FLS, il s'intéresse depuis 2011 à la langue, à l'analyse d'erreurs, à la grammaire de texte, autant de préoccupations qui émanent de la classe de langue et qui nourrissent sa recherche s'inscrivant dans la lignée des travaux sur l'enseignement-apprentissage de la grammaire, et plus particulièrement sur les modalités de l'appréhender, à l'instar de l'approche communicative et de la perspective actionnelle. Secrétaire général de la jeune association AIRDL, créée en 2021, il a collaboré pour la tenue d'une journée d'étude, d'un colloque international à Tozeur. Ses articles et ses interventions sous forme de communications orales s'articulent autour de l'enseignement-apprentissage de la grammaire, de l'erreur et la notion de tâche.

Professeure
Nadia
Chafiq

Nadia CHAFIQ, docteur en technologie éducative, enseignante-chercheuse à l'Université Hassan II de Casablanca. Mes champs d'enseignement concernent, entre autres, les technologies éducatives, l'ingénierie de la formation à distance et la didactique. Directrice du Laboratoire des Sciences et Technologies de l'information et de l'Education (LASTIE) et membre de l'Observatoire de Recherche en Didactique et Pédagogie Universitaire (ORDIPU). Dans le cadre du laboratoire LASTIE, je coordonne des travaux sur le Digital Learning (dispositif hybride, classes inversées, plateformes collaboratives, serious games, MOOCS, SPOCS, mobile learning, analyse des données d'apprentissage (learning analytics), etc.).

Professeur
Elassaad
Elharbaoui

Elassaad ELHARBAOUI est enseignant-chercheur à l'Institut Supérieur des Cadres de l'Enfance de Carthage Dermech Tunisie (ISCE). Il est Docteur de l'Université Virtuelle de Tunisie / Institut Supérieur des l'Education et de la Formation Continue (ISEFC), en sciences de l'éducation. Membre de l'équipe de recherche « *Numérique et formation à distance* » au sein de l'Unité de recherche Education, Cognition, Tic et Didactique (ECOTIDI), de l'Association Internationale de Pédagogie Universitaire /section Tunisie (AIPU / section Tunisie) et de l'Association Tunisienne des Jeunes Chercheurs en Sociologie (ATJCS), il est spécialiste en didactique de la biologie et particulièrement en technologies éducatives numériques. Ses publications portent sur l'étude des représentations d'apprenants, les technologies de l'information et de la communication en enseignement (TICE), l'apprentissage électronique et l'ingénierie technopédagogique des systèmes d'apprentissage en ligne.

Professeur
Driss
El Omari

Driss EL OMARI est enseignant-chercheur à l'École Nationale de Commerce et de Gestion, affilié à l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès. Il est docteur en ingénierie pédagogique, également consultant

dans plusieurs organismes publics et privés. Il s'intéresse particulièrement à la médiation des savoirs et en général, aux formes de la transmission de la connaissance. Il est aussi formateur, et coach certifié, chercheur associé dans plusieurs laboratoires de recherche au Maroc et en Europe.

**Professeur
El Mostafa
Ftough**

El Mostafa FTOUH est diplômé de l'Université Sultan Moulay Slimane de Béni Mellal. Il est docteur en Sciences du langage et enseignant-chercheur à la Faculté Polydisciplinaire de Béni Mellal, Université Sultan Moulay Slimane. Directeur de l'Équipe de Recherche en Communication (ERC_FP.BM/USMS), Chef de département de Langues et Communication et coordinateur de la Licence professionnelle « Communication des Entreprises » à la même Faculté. L'auteur a plusieurs publications dans le domaine de la communication organisationnelle. Il est aussi consultant-formateur avec des organismes nationaux et internationaux en communication personnelle et professionnelle, soft skills et efficacité professionnelle.

**Professeur
Hicham
Jirari**

Hicham JIRARI est enseignant-chercheur à l'Université Hassan II de Casablanca. Ayant intégré l'université marocaine en 2005, il évolue au sein de la Faculté des Sciences de Rabat entre 2005 et 2016 avant de rejoindre la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia où il exerce actuellement en tant que Maître de Conférences Habilité et chef du département des enseignements transversaux. Expert engagé par l'UHIIC et le Ministère de l'Enseignement Supérieur pour la formation de formateurs et la conception pédagogique des modules de soft skills, il est certifié en ingénierie pédagogique et en psychologie. En 2020, il crée le Réseau Interuniversitaire pour la Recherche et la Science (RIRS > <https://www.le-rirs.org/>), un réseau qui donne la parole à des chercheur-e-s nationaux et internationaux dans sa revue électronique bi-annuelle la Revue du RIRS, hébergée sur zenodo.org ;

**Professeure
Asmaa
Mesrar**

Asmaa MESRAR est Professeure Habilitée à l'Université Hassan II de Casablanca, affiliée à la Faculté des Sciences Juridiques Économiques et Sociales de Ain Sebaa. Docteure en sciences de gestion lauréate de la Faculté des Sciences Sociales (Université Toulouse Capitole - France), elle a bénéficié d'une première expérience dans l'enseignement et de la recherche en tant qu'attachée temporaire à l'enseignement et à la recherche (ATER). Ses travaux de recherches portent sur les comportements organisationnels, sur la gestion et la rémunération des compétences et l'innovation organisationnelle.

**Professeure
Fatima Zahra
Mrabbi**

Diplômée de l'université Chouaib Doukkali (Maroc) et de l'université de Haute Alsace (France), Fatima Zahra MRABBI est maître de conférences à l'université Mohammed-V de Rabat (Faculté des Sciences de l'Éducation). Elle est membre de l'équipe de recherche RIIDCH (Recherches interdisciplinaires pour l'innovation en Didactique et en Capital Humain), et membre associé au laboratoire de recherche SCALEC Sciences du langage, Art, Littérature, Éducation et Culture (l'ENS de Meknès). Ses recherches portent sur les situations d'apprentissage instrumenté, l'apprentissage mobile et l'enseignement à distance.

**Professeur
Mohammed
Nabih**

Mohammed NABIH est enseignant-chercheur à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Saïs-Fès-Université Sid Mohamed Ben Abdellah, où il est membre du laboratoire Langue, Littérature, Imaginaire et Esthétique. Il est titulaire d'un doctorat en Sciences du Langage et auteur de plusieurs articles et ouvrages. Empruntant aux disciplines croisées de la linguistique textuelle, de l'analyse du discours, de la pragmatique et de la sociolinguistique, ses recherches et axes d'intérêt s'inscrivent autour des rapports entre Langue et Média.

**Professeure
Chaimae
Tailassane**

Enseignante-chercheuse à l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (Université Moulay Ismail de Meknès), Chaimae TAILASSANE est titulaire d'un doctorat national en didactique des langues notamment en Fle et Fos. Sa recherche-action porte sur l'investissement progressif des TICE dans l'apprentissage du français. Elle intervient dans plusieurs champs disciplinaires tels que la linguistique, la communication et l'ingénierie pédagogique. Elle est également examinatrice pour les oraux et habilitée à la correction des épreuves du DELF- DALF à l'Institut Français du Maroc. Elle a participé, en 2016, en tant que tutrice dans le MOOC FOFLE coordonné entre l'Institut Français du Maroc, la Faculté des Sciences de Rabat (Université Mohammed V) et le Consortium Claroline, accueilli à distance sur la plateforme FLESUP.

LA REVUE DU
Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

LA REVUE DU
Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

LA REVUE DU
Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

LA REVUE DU
Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

LA REVUE DU
Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

LA REVUE DU
Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

Les numéros de la revue du RIRS

LA REVUE DU RIRS Réseau Interuniversitaire pour la Recherche & la Science

COVID-19 IMPACTS

Santé Relations
Famille Droits
Etudes Informatique
Éducation Avenir
Communication Leçons
Visions

Décryptages
Sci en confinement

Interview
Avec Musti Senchalich

Focus
Quand la didactique résonne... à distance

Homme
Aux femmes & aux hommes de la Santé & de la récl

LA REVUE DU RIRS
Revue à comité de lecture

HUMANITÉ

CRISES

PROGRÈS

LA REVUE DU
Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

LA REVUE DU
Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

LA REVUE DU
Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

**PRATIQUES PROFESSIONNELLES
ET
CROYANCES SOCIALES**

LA REVUE DU
Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

Cherkaoui, A. et Belgaid, A. (2024). Les entreprises marocaines à l'épreuve de l'inclusion des personnes en situation de handicap : entre attentes et réalités. *Question(s) de management*, n° 49(2), 15-29.

<https://doi.org/10.3917/qdm.229.0015>

« La gestion du handicap au travail fait l'objet de nombreuses attentions. Dans certains cas, les entreprises paraissent sensibilisées à cette problématique, car elles sont elles-mêmes à l'origine des handicaps des salariés, à la suite d'un accident de travail par exemple. Dans d'autres cas, cette population spécifique est traitée dans une logique d'entreprise responsable ou citoyenne.

En s'appuyant sur une étude qualitative menée auprès des personnes en situation de handicap et des praticiens RH au Maroc, nous mettons en évidence les perceptions, les obstacles et les leviers d'actions à proposer pour la mise en place d'une véritable démarche de la diversité axée sur le handicap dans les entreprises, en prônant une gestion socialement responsable des RH. »

Vos réactions
nous intéressent !

Un article vous interpelle et vous souhaitez réagir ! N'hésitez pas à nous contacter sur :

Notre rubrique "COURRIER" accueillera volontiers vos observations, vos commentaires ou vos suggestions !

Au plaisir de vous lire !

LA REVUE DU

Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

Intelligence Artificielle *Opportunités & Limites*

Si la foi est l'inusable véhicule de l'âme, le devoir en est l'humble navigateur et la passion l'indéfectible carburant !

CONTACT

Informations & Soumissions :
reseau.rirs.contact@gmail.com